

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17^ο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«Η Ευρώπη ή θα υπάρξει ως πολιτιστική (οντότητα) ή δεν θα υπάρξει καθόλου»

Jack Lang

17.1. Διεύρυνση / αποσαφήνιση των εννοιών την εποχή του *paradigm shift*

17.1.1. Παγκοσμιοποίηση vs παγκοσμιότητα του (των) πολιτισμού (-ών): η θέση της Ευρώπης

Το *paradigm shift*, το οποίο διέρχονται οι δυτικές κοινωνίες, ανέδειξε με ένα δραματικό τρόπο την αξία του πολιτισμού, ως δυνατότητας εκτίμησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζωής, αυτών που δεν υπολογίζονται αριθμητικά και όμως είναι ανεκτίμητα.¹ Εκτιμάται, πως ο πολιτισμός και οι τρόποι, με τους οποίους οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ταξινομούν, θέτουν προτεραιότητες, αξιολογούν και μεταφέρουν τους σκοπούς και τις προσδοκίες τους, θα είναι κρίσιμοι παράγοντες στο μέλλον, ενώ παραμένουν οι μόνες σταθερές, σε ένα κόσμο αβεβαιότητας.

Καθώς η Ευρώπη εξ ορισμού δεν είναι ένας αποκλειστικά οικονομικός χώρος, αλλά και μια κοινότητα με κοινές αξίες,² αναφέρεται η ανάγκη πρότασης μιας «συμπαθητικής παγκοσμιοποίησης» (ή ενός «κοσμοπολίτικου ανθρωπισμού»), ικανού να αντιπαραταχθεί στον πολιτισμικό σχετικισμό (cultural relativism). Αυτό προϋποθέτει την αποδοχή πολλαπλών ταυτοτήτων και μέσα στην Ε.Ε., καθώς και την προσπάθεια για αντικατάσταση του πολιτισμού του ανταγωνισμού, της αναξιπιστίας και του φόβου με έναν πολιτισμό της συνεργασίας, της ειρήνης και του αμοιβαίου σεβασμού.³ Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, με την ιστορική του διαδρομή συγγενειών, πολυμορφίας και ενίοτε αντιθέσεων, αλλά και τις δυνατότητες, που του ανοίγονται για το μέλλον, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον βασικό στόχο της Συνθήκης της Λισσαβόνας, στη μετατροπή της Ευρώπης «στην πιο ανταγωνιστική και δυναμικά εδραιωμένη στη γνώση οικονομία του κόσμου».⁴

Η χρήση του πολιτισμού, ως εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών στόχων, δεν είναι πουθενά τόσο εμφανής, όσο στις πόλεις (Evans, 2001, Griffiths *et al*, 2003). Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις στρέφονται στον πολιτισμό, ως μέσο για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, με την αξιοποίηση πολιτισμικών / πολιτιστικών πόρων, ικανών να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις και επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου, να ενισχύσουν την τοπική τους ταυτότητα. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια την εμφάνιση και αλληλοδιαδοχή νέων όρων και τομέων δημιουργίας.⁵

Οι ευρωπαϊκές πόλεις θα πρέπει να συλλαμβάνονται ως «ζωντανοί οργανισμοί» και όχι ως ‘μηχανές’ (μοντερνισμός). Λαμβάνοντας υπόψη τον πολιτισμό στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και σχεδιασμό, συμβάλλουμε στην ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων των πόλεων, κάτι που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη σήμερα, καθώς αυτές τείνουν να καταστούν ίδιες παντού. Η αναθεώρηση των εννοιών της α-χωρικής (ατομικής, κοινωνικής, εθνικής) και της

χωρικής (αστικής) ταυτότητας, ως αναγκαιότητες κατά τη μεταβατική εποχή, καθώς και η διατύπωση σχετικών εναλλακτικών προτάσεων, θα πρέπει να αποτελούν την αφετηρία κάθε σχετικής ενασχόλησης, όχι απλά για την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, αλλά για να καταστεί ο πολιτισμός κεντρικό στοιχείο του αναδυόμενου κοινωνικού και οικονομικού αστικού τοπίου, που στηρίζεται τόσο στις τοπικές, όσο και στις δια-τοπικές σχέσεις και διασυνδέσεις. Αυτή η συγκυρία είναι μοναδική στην ιστορία της Γηραιάς Ηπείρου,⁶ ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτεται η ευρύτητα, που εντωμεταξύ έχει αποκτήσει η έννοια του πολιτισμού.

17.1.2. Ευρωπαϊκός (αστικός) πολιτισμός

«Κάθε πολιτισμός γεννιέται μέσα από το συγκερασμό, το συγχρωτισμό, τις συγκρούσεις. Η απομόνωση, αντιθέτως, είναι αυτή που προκαλεί το θάνατο του πολιτισμού»

(Οκτάβιο Παζ)

«Ο πολιτισμός δεν είναι κατανοητός ως στατικός, αιώνια δεδομένος, ουσιαστικός (essentialist). Εξελίσσεται πάντοτε, είναι δυναμικός και υβριδικός από αναγκαιότητα»

(Leonie Sandercock)

«Προτού καν η Ευρώπη ενωθεί σε οικονομικό επίπεδο ή γίνει αντιληπτή ως χώρος οικονομικών συμφερόντων και εμπορικών συναλλαγών, ο πολιτισμός είχε ήδη ενώσει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι τέχνες, η λογοτεχνία, η μουσική είναι ο συνεκτικός ιστός της Ευρώπης»

(Ντάριο Φο)

«Αν εξετάσουμε τον ευρωπαϊκό χώρο στο σύνολό του, θα δούμε ότι αποτελεί μια αρκετά συνεκτική γεω-πολιτισμική ενότητα, η οποία έχει από καιρό διακηρύξει την ταυτότητά της σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο»

(F. Braudel, *Η Γραμματική των Πολιτισμών*)

« Ο πολιτισμός - μια ψυχή για την Ευρώπη»

(J. Delors, πρόην πρόεδρος ΕΕ)

«Ο πολιτισμός δεν είναι ένας 'soft' τομέας. Δεν είναι η πολυτέλεια που διαθέτουμε, μετά τη διενέργεια της σοβαρής κοινωνικής δουλειάς. Υπάρχει στο πιο θεμελιώδες επίπεδο της ανθρώπινης ανάγκης. Αλλά για να είναι αποτελεσματικός, ο πολιτισμός, στην οργανωμένη μορφή του, θα πρέπει ο ίδιος να διατυπώνει δύσκολες ('hard') ερωτήσεις»

(Ch. Landry & M. Pachter, *Culture at the Crossroads*, 2006: 55-56)

Στην ανάλυση, που προηγήθηκε, η έννοια του πολιτισμού στηρίχθηκε συνοπτικά στον ορισμό του ως «ένα σύνολο αξιών, στάσεων και τρόπων σκέψης, ένας τρόπος ζωής και ένα σύνολο δραστηριοτήτων και υπηρεσιών». Όμως, στην ίδια ανάλυση συναντήσαμε και άλλες εκδοχές του, οι οποίες εμπλούτισαν την αφετηρία μας, που στηρίχθηκε σε διεθνείς φορείς, όπως η UNESCO και στην επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Θα συμφωνήσουμε με τον Bekemans, ότι «ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι μια δυναμική διάδραση μεταξύ των ιστορικών, πνευματικών, θρησκευτικών, διανοητικών, υλικών και καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών και θέσεων, που αναδεικνύουν την πολλαπλότητα και τον πλούτο των παραδόσεων και εκφράσεων των ευρωπαϊκών λαών». Αυτές οι διαφοροποιημένες, αλλά ενίοτε και κοινές πολιτισμικές εκφράσεις, τελικά διαμορφώνουν το κοινωνικό, πολιτισμικό και ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης και είναι πηγή δύναμης και υπερηφάνειας για τους πολίτες της. Ο σεβασμός για την

πολιτισμική πολυμορφία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εθνική εσωστρέφεια και σε στάσεις αποκλεισμού, τουναντίον, θα πρέπει να υιοθετείται μια ‘ανοικτή’ προσέγγιση, η οποία διασφαλίζει την περαιτέρω ευρωπαϊκή ένταξη / ενσωμάτωση και την περαιτέρω συνεργασία με άλλους πολιτισμούς. Οι μείζονες αλλαγές στα περιεχόμενα επιστημών, όπως η ανθρωπολογία και οι κοινωνικές επιστήμες, από τη δεκαετία του ’60 και μετά, όπου παρατηρείται η αποστασιοποίηση από τις αρχές του μοντερνισμού, οδήγησαν στην άποψη, πως ο πολιτισμός είναι κάτι πιο ρευστό, διαπερατό και ‘πορώδες’, με τη δυνατότητα να απορροφά και να μεταμορφώνει τις μακροχρόνιες ιστορικές και δια-πολιτισμικές επιρροές. Αυτή η άποψη οδήγησε στη θέση, ότι δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τον πολιτισμό στην ανάλυση των λειτουργιών του, αλλά να τον καταλάβουμε και να τον ερμηνεύσουμε στην ολότητά του.

Σχ. 17.1. Η έννοια του ευρωπαϊκού πολιτισμού διευρυνόμενη μέσα στο «πολιτισμικό παράδειγμα» (cultural paradigm) της ‘μετα-παγκοσμιοποίησης’

Επομένως, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός εννοείται ως πηγή έμπνευσης για κοινωνική ένταξη και κοινωνιο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή, ενώ σίγουρα μπορεί να προωθήσει την περαιτέρω αφοσίωση και συμμετοχή του πολίτη στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης (Bekemans, 2008:5). Οι πολιτικές της Ε.Ε. γενικά και για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ειδικότερα, προσδιορίζονται από τρεις έννοιες: την πολυμορφία (diversity), την ένταξη / ενσωμάτωση (integration) και τη συνοχή (inclusion), και είναι οι έννοιες αυτές, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για τη διεύρυνση της έννοιας του πολιτισμού. Δυναμική προώθηση του πολιτισμού στο κέντρο της ‘σκηνής’ στην πορεία για την περαιτέρω ενοποίηση και διεύρυνση της Ε.Ε. έδωσε το συνέδριο του Βερολίνου το 2004, όπου προτάχθηκε η θέση, πως « ... Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μια αυτοσυνειδησία, ένα όραμα και πάνω απ’ όλα, μια πολιτική ιδέα, που να βασίζεται στον

πολιτισμό».⁷ Προτείνουμε η έννοια του (ευρωπαϊκού) πολιτισμού να διακρίνεται και από μια σειρά νέων χαρακτηριστικών, σε κριτική αλληλεπίδραση με τα ήδη αποδεκτά (Σχ. 14.1):⁸

17.1.2.1. Αναγνώριση πολλαπλών ταυτοτήτων και κοσμοπολίτικης ιθαγένειας (Multi-faceted identities and glocal citizenship)

Η Ενωμένη Ευρώπη, όπως και άλλοι υπερεθνικοί φορείς, αναγνωρίζουν την πολλαπλή ταυτότητα σε ένα άτομο ή κοινωνική ομάδα, καλώντας τα κράτη – μέλη να επεξεργασθούν έναν επαν-ορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, που συνδέονται με μια «παγκοσμιοτοπική πολιτική ιθαγένεια» (glocal civic citizenship).⁹ Οι αστικές συλλογικές ταυτότητες στον ευρωπαϊκό χώρο εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τον βασικό δυϊσμό, της εθνικής και της ευρωπαϊκής (υπερ-εθνικής) ταυτότητας, όπου η δεύτερη εμφανίζεται ως προστιθέμενη αξία στην πρώτη. Το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής ταυτότητας εξελίσσεται με τις εκάστοτε πολιτικές της Ε.Ε., που προτάσσουν την αλληλεγγύη, τους κανόνες δικαίου, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της προσωπικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.¹⁰ Οι αξίες αυτές εκφράζουν και την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα, η οποία συνδέει χώρες και λαούς στη βάση μιας κοινής μνήμης και κοινών προσδοκιών, ενώ ταυτόχρονα συμπίπτουν και με το παγκόσμιο ‘παράδειγμα’ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.¹¹

17.1.2.2. Πολιτισμική πολυμορφία (Cultural Diversity)

Η αστική, κοινωνική πολυμορφία στηρίζεται στην πολιτισμική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.¹² Είναι ένα σημαντικό ιστορικό / πολιτισμικό κεκτημένο της ευρωπαϊκής πόλης, αναπόσπαστο μέρος της σημερινής πολιτισμικής της πολυμορφίας.¹³ Οι χώρες, οι πόλεις και οι οργανισμοί, οι οποίοι εντάσσουν στις πολιτικές και τις πρακτικές τους τη διαπολιτισμική διάσταση, διαθέτουν ένα «πλεονέκτημα πολυμορφίας» (diversity advantage), το οποίο τους στηρίζει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.¹⁴ Στον Δυτικό κόσμο, οι χώρες έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς, αν και παρόμοιους πολλές φορές, δρόμους, για να φθάσουν στη συζητούμενη σήμερα δια-πολιτισμική / πολιτιστική πολυμορφία (βλ. παρακάτω την έννοια της δια-πολιτισμικότητας).¹⁵

17.1.2.3. Πολιτισμική / Πολιτιστική Παιδεία & Ικανότητα (Cultural Literacy & Competence)

Πρόκειται για την ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης και απόδοσης νοήματος και κατά συνέπεια αξιολόγησης, σύγκρισης και αποκωδικοποίησης των ποικίλων πολιτισμών, που συνυφάνονται σε ένα τόπο. Αυτό μας επιτρέπει να δρούμε με ευαισθησία και αποτελεσματικά σε ένα κόσμο διαφοροποιήσεων.¹⁶ Η ενασχόληση αυτή μπορεί να αποδοθεί με τον γενικό, όσο και διακινδυνευμένο νεολογισμό του ‘πολιτισμισμού’ (culturalism), ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ένα νέο επιστημολογικό πεδίο, κάτι ανάλογο με το αντίστοιχο της αειφορίας.¹⁷ Μια «culturally literate» στάση επιτρέπει την κριτική αντιμετώπιση των διλημάτων και των

επιλογών μεταξύ των πολικότητων (polarities), π. χ.: «πολιτισμός της παραγωγής / δημιουργίας» έναντι του «πολιτισμού της κατανάλωσης». Σε ένα κόσμο παγκόσμιας επικοινωνίας, κινητικότητας, μετανάστευσης και διαδεδομένων πολιτισμικών εντάσεων, συστηματικών πολιτιστικών διενέξεων και προκαταλήψεων, η διαπολιτισμική παιδεία καθίσταται το κλειδί για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για τη διαπραγμάτευση της πολιτισμικής διαφοράς και πολυμορφίας και την αντίσταση στις πολιτιστικές / πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές ηγεμονίες.¹⁸

17.1.2.4. Δια-πολιτισμικότητα (Interculturalism)¹⁹

Η Sandercock θεωρεί τη δια-πολιτισμικότητα ως μια κατ' εξοχήν πολιτική πράξη με δύο δικαιώματα: το δικαίωμα στη διαφορά και το δικαίωμα στην πόλη.²⁰ Το δικαίωμα στη διαφορά σημαίνει την αναγνώριση της νομιμότητας και των αναγκών των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων για τη διαπραγμάτευση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.²¹ Το δικαίωμα στην πόλη σημαίνει το δικαίωμα στην παρουσία, την κατάληψη του δημοσίου χώρου και την ισότιμη συμμετοχή στα κοινά. Η δεοντολογία, που (οφείλει να) διέπει τη δια-πολιτισμική επικοινωνία και τις ανταλλαγές, ορίζεται από την «Ακαδημία για τον 21^ο Αιώνα» ως η «μάθηση για να ζούμε μαζί», μια διαδικασία, κατά την οποία, γίνεται η προτροπή για την υλοποίηση κοινών ιδεών ή τη διαχείριση αναπόφευκτων διαφορών με έξυπνο και ειρηνικό τρόπο,²² με την προϋπόθεση, πως οι κοινωνικές ομάδες δρουν στη βάση συνειδητών επιλογών.²³

Ο διαπολιτισμικός διάλογος συμβάλλει σε ένα αριθμό στρατηγικών προτεραιοτήτων της E.E., όπως ο σεβασμός και η προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας, η ενίσχυση του έργου της E.E. για την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή, η παρουσία της Ευρώπης στον κόσμο, η καταπολέμηση των φαινομένων βίας και ξενοφοβίας.²⁴ Στην Ευρώπη έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια επιτυχημένες περιπτώσεις δια-πολιτισμικής ένταξης,²⁵ ενώ θεωρείται, πως η προσέγγιση αυτή συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης.²⁶ Κορυφαίοι ερευνητές προτρέπουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να μεταβούν σε κατάσταση δια-πολιτισμικότητας, η οποία θα πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και όχι μειονέκτημα, όπως η πολυ-πολιτισμικότητα,²⁷ στην οποία πολλές πόλεις βρίσκονται σήμερα.²⁸ Οι Wood & Landry προτείνουν πέντε αρχές και δέκα βήματα, αλληλένδετα μεταξύ τους, για την εφαρμογή διαπολιτισμικών πολιτικών σε μια πόλη.²⁹ Το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει έξι επιλογές προς ένταξη στις πολιτικές για την πολιτισμική πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο της πόλης.³⁰

17.1.2.5. Δημιουργικότητα & Καινοτομία (Creativity & Innovation)³¹

Η έννοια αυτή αποδίδει σε αστικά περιβάλλοντα, που έχουν απομακρυνθεί από την προσομοί-

ωση της πόλης ως ‘μηχανής’ (urban engineering) και αναζητούν την ‘πολεοποιητική’ τέχνη (the art of city-making) σε όλη την κλίμακα της αστικής ζωής (οικονομία, κοινωνία, αστικός χώρος κλπ.).³² Οι έννοιες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας έχουν αναγορευθεί σε έννοιες – κλειδιά κατά τη μετα-νεωτερική εποχή, είναι το ‘πνεύμα’ της (zeitgeist). Η καινοτομία προϋποθέτει τη δημιουργικότητα και ωθεί προς πραγμάτωση συγκεκριμένου αποτελέσματος – προϊόντος, το οποίο κατά τεκμήριο απαντά σε άλυτα ή δυσεπίλυτα προβλήματα, που σχετίζονται κυρίως με αστικά μη μετρήσιμα, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Landry, μια δημιουργικά ζωντανή και βιώσιμη πόλη (οφείλει να) πληροί εννέα (ποιοτικά) κριτήρια: κρίσιμη μάζα, πολυμορφία, προσπελασιμότητα, ασφάλεια, ταυτότητα / διάκριση / αριστεία, καινοτομία, συνδέσεις κέντρου – περιφέρειας και συνέργειες, περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα, οργανωτική ικανότητα (Landry, 2008: 244-245).³³ Οι προτάσεις των Bianchini και Landry σε μια από τις παλαιότερες εκδόσεις της *Creative City* παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρες,³⁴ όπως και οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις τους.³⁵

17.1.2.6. Κοινωνία της Πληροφορίας – Τοπικά και Υπερτοπικά Δίκτυα (Information Society - Local and Transpatial Networks)

Η ένταση δημιουργίας και ροής της πληροφορίας μέσω δικτύων υψηλής τεχνολογίας είναι μια παράμετρος, που συμβάλλει στη δημιουργία νέων πολιτιστικών αγαθών, νέων μορφών επικοινωνίας (ICT Networks)³⁶ και συνεργασίας με άλλες πόλεις του κόσμου.³⁷ Οι βαθιές αλλαγές, τις οποίες έχουν υποστεί και υφίστανται οι πόλεις την εποχή της Πληροφορίας, οδηγούν στην αναγκαιότητα επιλογών, που προϋποθέτουν κριτικό πνεύμα και αποφασιστικότητα για αλλαγές.³⁸ Τα ευρωπαϊκά δίκτυα για τον πολιτισμό μπορούν να διεκδικήσουν τη δυναμική κατανόηση των πολιτισμών, ως αξιών και εκφράσεων σε διαρκή κίνηση, μετασχηματισμό και αμοιβαία επιρροή.³⁹ Οι αστικές παρεμβάσεις θα πρέπει πλέον να λαμβάνουν υπόψη τους και τα άυλα δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία μπορούν και πρέπει να στηρίζουν την αστική ζωή και την παραγωγή πολιτισμού σ’ αυτήν.⁴⁰

17.1.2.7. Βιωσιμότητα (Sustainability)

Εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών σε επίπεδο πολιτισμικής / πολιτιστικής ανάπτυξης, κατά τρόπο, που να μην αποστερούνται οι μελλοντικές γενιές από την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών. Ο Αυστραλός ερευνητής Jon Hawkes προτείνει την πολιτιστική πολιτική ως τον «τέταρτο πυλώνα» της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (J. Hawkes, 2001), άποψη, που συμμερίζονται μεταγενέστερα και επίσημα κείμενα της UNESCO. Η έννοια διαπερνά το σύνολο των κλιμάκων χωρικής οργάνωσης, από το κτίριο και την πόλη, μέχρι τη μητροπολιτική περιοχή, το αστικό σύμπλεγμα και τον περιφερειακό χώρο. Έχει εισβάλει δυναμικά στο νέο «πολιτισμικό παράδειγμα» κατά την μετα-βιομηχανική εποχή και θεωρείται «εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση για την οποιαδήποτε αναφορά στην έννοια του αστικού πολιτισμού. Η

βιωσιμότητα του θεσμού της Π.Π.Ε. είναι μεγαλύτερη, όταν οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες συντίθενται και με άλλες όψεις της αστικής ανάπτυξης, χωρίς να θυσιάζεται ο κεντρικός άξονας, που ορίζεται από την πολιτισμική / πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Η έρευνα αξιοποίησε την έννοια της 'βιωσιμότητας' κυρίως μέσα από την ανάλυση των Α. & Α. Παρεμβάσεων, ως μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του θεσμού της Π.Π.Ε. στις ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και τις επιπτώσεις του θεσμού στο αστικό τοπίο.

17.1.2.8. Δυναμικός Δομικός Μετασχηματισμός (Dynamic Structural Transformation)

Σε ένα δυναμικό κόσμο, εκείνες ακριβώς οι ιδιότητες, οι οποίες στο παρελθόν κατέστησαν τις πόλεις σχετικά επιτυχείς, είναι οι ιδιότητες, οι οποίες τις περιορίζουν για τη μελλοντική εξέλιξή τους. Οι υπερισχύοντες πολιτισμοί τον 19^ο και τον 20^ο αιώνα στην Ανατολική Ευρώπη και τη Δύση βασίζονταν στην ιεραρχία, την οργάνωση και τον πατερναλισμό, όπως και στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση. Σήμερα οι πόλεις σε όλο τον κόσμο αντικαθιστούν τις ιεραρχίες με τα δίκτυα, την εξουσία με την ενίσχυση, την οργάνωση με την ευελιξία και τη δημιουργικότητα, τη συμμόρφωση με την πολυμορφία και τον πατερναλισμό με την υπευθυνότητα. Για τον Landry, αυτοί είναι οι νέοι 'σπόροι' της επιτυχίας (Landry, 2003: 17). Ο πολιτισμός απέκτησε και μια νέα σχετικά έννοια, αυτή της «συμβολικής οικονομίας», η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει τις αστικές πολιτιστικές στρατηγικές εν όψει του παγκόσμιου ανταγωνισμού από τη μια πλευρά και της τοπικής αντίστασης από την άλλη.⁴¹

17.1.2.9. Πολιτισμός και Πόλη: Δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες (City and Culture: Two interrelated concepts)

Η σχέση μεταξύ των δύο εννοιών έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσα στο μετα-νεωτερικό παράδειγμα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε η μια έννοια να αποτελεί πηγή έμπνευσης για την άλλη. Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η προώθηση της συζήτησης για τις μεθόδους ερμηνείας των ποιοτικών, έναντι της ανάλυσης των ποσοτικών χαρακτηριστικών της πόλης και του πολιτισμού, όπως και η διεπιστημονική προσέγγισή τους.⁴² Μέρος αυτής της συζήτησης αναφέρεται και στην αρχιτεκτονική, της οποίας τα όρια με τις δύο άλλες έννοιες (πόλη, πολιτισμός) έχουν γίνει περισσότερο ασαφή και 'πορώδη' παρά ποτέ, με τελικό ζητούμενο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζωής στις πόλεις.

17.1.3. Προς μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα ή «ενότητα μέσα από την πολυμορφία»;⁴³

«Πηγή ανταλλαγής, καινοτομίας και δημιουργικότητας, η πολιτισμική πολυμορφία είναι τόσο αναγκαία, όσο η βιοποικιλότητα για τη φύση»

(Παγκόσμια Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτισμική Πολυμορφία, 2004, Άρθρο 1)

«Culture cannot develop without diversity»

(Ch. Landry, 2008: 6)

«Identities may be hard to change, but they are not curved in stone»

(Zehfuss, 2001: 318-335)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αφετηρία της για τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας,⁴⁴ αλλά και με τη Διακήρυξη του Βερολίνου (25 Μαρτίου 2007), υπογραμμίζει τα κοινά ιδανικά της: την ατομική αξιοπρέπεια, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη. Τα ερωτήματα, που τίθενται επιτακτικά είναι, εάν σε ένα γεωγραφικό χώρο, με τόσο μεγάλη πολιτισμική πολυμορφία, μπορεί να υπάρξει κοινή ‘ευρωπαϊκή ταυτότητα’ και εάν προκρίνονται οι πολιτικές, που ευνοούν την πολιτισμική πολυμορφία, έναντι της πολιτισμικής ομοιομορφίας, ποιο το περιεχόμενό τους.⁴⁵

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια από ένα σύνολο ουσιαστικών γνωρισμάτων, που προέρχονται από το παρελθόν, προς μια δημιουργική κατασκευή με υποκείμενα, στρατηγικές και την αναγκαία ρητορεία. Η εξέλιξή της υποδεικνύει τη διάκρισή της σε δύο υποκατηγορίες, την *πολιτική* και την *πολιτισμική* ταυτότητα. Η πρώτη αναφέρεται στην πολιτική ‘κατασκευή’ της Ε.Ε., η οποία είναι κοινή για τα κράτη – μέλη και οικοδομείται στη βάση πανανθρώπινων αξιών, οι περισσότερες από τις οποίες έλκουν την προέλευσή τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ελευθερία, η ανεκτικότητα, η ειρηνική συνύπαρξη, η αλληλεγγύη.⁴⁶ Η δεύτερη αναφέρεται στον πληθυντικό των πολιτισμικών ταυτοτήτων των ευρωπαϊκών λαών, με πρώτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη του πλουραλισμού και της πολυμορφίας τους, καθώς μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα θα οδηγούσε στην ομογενοποίηση και την ισοπέδωση των διαφορών, κατάσταση αποφευκτέα για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.⁴⁷

Το ερώτημα, που αναφέρεται για το μέλλον της Ε.Ε., είναι για το είδος της σχέσης μεταξύ αυτών των δύο ειδών ταυτοτήτων. Αναμφίβολα, η «υπερεθνική κατασκευή» της Ε.Ε. συμβάλλει στη διεύρυνση της πολιτικής ταυτότητας, τόσο των ευρωπαϊκών λαών, όσο και κυρίως των μεταναστών από τρίτες χώρες, οι οποίοι ενίοτε προστατεύονται περισσότερο από το ευρωπαϊκό δίκαιο, παρά από το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν μεταναστεύσει. Έννοια – κλειδί για τη διαλεκτική σχέση μεταξύ τους είναι η έννοια της *πολιτισμικής πολυμορφίας* και της ενεργού ένταξής της στις ευρωπαϊκές και εθνικές *πολιτισμικές πολιτικές*, με όρους πολιτισμικού πλουραλισμού (cultural pluralism).⁴⁸

Η επιλογή της «ενότητας μέσα από την πολυμορφία» (unity in diversity), ως συστατικού στοιχείου του πολιτισμού και των σχετικών τοπικών πολιτικών και όχι ως ένα ‘πρόσθετο’ (C. Mercer, UCLG, 2006: 1), καθώς και ως της μοναδικής δυνατότητας αμοιβαίας προώθησης της πολιτικής και πολιτισμικής ταυτότητας, αποτελεί τον άξονα σύγκλισης των πολιτικών της Ε.Ε., άλλων υπερεθνικών φορέων και ερευνητών. Η UNESCO έχει εργασθεί για χρόνια πάνω στο θέμα, προτείνοντας κατευθύνσεις⁴⁹, ψηφίζοντας διακηρύξεις⁵⁰ και συνθήκες.⁵¹ Η Ευρωπαϊκή

Ένωση ανταποκρίθηκε μόλις το 2007 με ένα ανάλογο κείμενο, την «Ανακοίνωση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ' έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης» [COM (2007) 242 τελικό],⁵² ανακήρυξε το 2008 «Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου» για να δώσει την ευκαιρία να διατυπωθούν και να προβληθούν οι διαδικασίες διαπολιτισμικού διαλόγου.

Για να επιβιώνει η ευρωπαϊκή πολιτισμική πολυμορφία θα πρέπει να αναπτύσσεται σε κοινωνικά περιβάλλοντα, όπου τα ανθρώπινα και πολιτισμικά δικαιώματα γίνονται σεβαστά και οι πολιτιστικές πολιτικές λειτουργούν ως καταλύτες δημιουργικότητας, ένα έργο που προωθεί η ίδια η Ε.Ε. Η υποστήριξη και ενίσχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας στην Ε.Ε. εμφανίζεται και ως επιλογή στην αναθεωρημένη Συνθήκη της Λισσαβόνας (2.1, 2008), όπου προκρίνονται οι αρχές της γνώσης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.⁵³ Οι δύο τελευταίες προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός διαφοροποιημένου πολιτισμικού χώρου, όπου η γνώση αναγορεύεται στην 5^η - υπό θέσπιση στην Ε.Ε. - ελευθερία, ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο νόημα και λιγότερο στη λειτουργία των αγαθών / δημιουργημάτων.⁵⁴ Το 2009 ορίστηκε ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας» μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, όπου η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, ως συμβαλλόμενα μέρη, είχαν δεσμευθεί να εδραιώσουν έναν νέο πολιτιστικό πυλώνα παγκόσμιας διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης, κυρίως με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.⁵⁵

Η υιοθέτηση του motto 'unity in diversity', ως επίσημου αποφθέγματος της Ε.Ε. για τις πολιτικές για τον πολιτισμό και ευρύτερα, οδηγεί στη θέση, πως εάν πρόκειται να υπάρξει η έννοια της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, αυτή να μην μπορεί να είναι μια *κανονιστική ταυτότητα* (legitimizing identity), αλλά σύμφωνα με τον M. Castells,⁵⁶ να είναι μια *εξελισσόμενη ταυτότητα* (project identity),⁵⁷ το συνειδητό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κοινωνικής εξέλιξης.⁵⁸ Σ' αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία του *homo Europeus* θα αποτελεί πρωτόγνωρο πείραμα, καθώς ο Ευρωπαίος θα διαθέτει δύο παράλληλες και αλληλοσυμπληρούμενες ταυτότητες, την εθνική και την ευρωπαϊκή, ενώ η ίδια η Ευρώπη θα κατακτά ένα χαρακτήρα περισσότερο προς ένα μελλοντικό πρότυπο, παρά αυτό, που συνήθως της αποδίδεται, δηλαδή στη βάση της κοινής πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Για το Ινστιτούτο Πολιτισμού της Βαρκελώνης, προεδρεύοντος της Επιτροπής Πολιτισμού των Ενωμένων Πόλεων και Τοπικών Κυβερνήσεων (UCLG), συστατικά στοιχεία της πολιτισμικής / πολιτιστικής ταυτότητας είναι τα πολιτισμικά / πολιτιστικά δικαιώματα, η κοινωνική συνοχή, η προώθηση των παρεμβάσεων στους δημόσιους χώρους με στόχο την υποστήριξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συναναστροφής, η προώθηση των διαπολιτισμικών δημιουργικών ενασχολήσεων (cultural industries) και η τοπική διακυβέρνηση των πολιτιστικών πολιτικών.⁵⁹

Η προώθηση της πολιτικής ταυτότητας μέσω της πολιτισμικής / πολιτιστικής επιχειρείται, διότι τα πολιτισμικά στοιχεία είναι ευκολότεροι 'αγωγοί' επικοινωνίας σε μια υπερεθνική οντότητα, όπως η Ε.Ε., απ' ό,τι είναι οι κοινωνικές / πολιτικές αξίες, που υιοθετήθηκαν, ακόμη κι αν αυτές είναι βαθειά ριζωμένες στην κοινή ευρωπαϊκή μας συνείδηση και παιδεία.⁶⁰ Επομένως, με αφετηρία την «πολιτικά ορθή» ανάγνωση των πολιτισμικών ταυτοτήτων, η Ευρώπη αποδέχεται την πολιτισμική πολυμορφία της και επιλέγει τη δια-πολιτισμικότητα, ως τη συνειδητή και πλέον προωθημένη στάση απέναντι στον τρόπο προώθησης της πολιτιστικής και εν γένει ανάπτυξής της, καθώς και την οικοδόμηση της νέας ταυτότητας.⁶¹ Η σύμπτωση του αρχικού αποφθέγματος (motto) του θεσμού της Π.Π.Ε. «ενότητα μέσα από την πολυμορφία» (unity in diversity), το οποίο εμπειρείχε και πολιτική διάσταση, έγινε τελικά κεντρική αναφορά και motto για τις πολιτικές της Ε.Ε. για τον πολιτισμό και όχι μόνο, απόδειξη της εξαρχής ορθότητας του «πολιτικού κριτηρίου» του θεσμού και, ως ένα βαθμό και κριτήριο επιτυχίας του ως σήμερα.

17.2. Η πολιτική της Ε.Ε. για το μέλλον του θεσμού της Π.Π.Ε.

«For us culture is what we do and how we do it—as individuals, groups and collectively.

Our culture is the values we hold: it is what we have in common and what sets us apart . . . It is the ordinary and the extraordinary — the everyday encounter and the unique experience»

(Από την υποψηφιότητα του Bristol για Π.Π.Ε. 2008, σ. 13)

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έχει εξελιχθεί σε τόσο σημαντικό θεσμό, ώστε, σύμφωνα με την Έκθεση Palmer, οι Ευρωπαίοι που ρωτήθηκαν σχετικά, απάντησαν, πως τον θεωρούν πιο χρήσιμο (80%), έναντι της Ολυμπιάδας και των Παγκοσμίων Εκθέσεων.⁶² Από την 1^η Ιανουαρίου 2007 το πλαίσιο, που αφορά στις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, είναι η Απόφαση 1622/2006/EC, με βάση την οποία, τα 27 Κράτη - Μέλη έχουν προσκληθεί να φιλοξενήσουν το γεγονός της Π.Π.Ε. διαδοχικά από το 2005 μέχρι το 2019. Κάθε χρονιά αντιστοιχεί σε δύο πόλεις – Π.Π.Ε.⁶³ Με την ίδια Απόφαση θεσπίστηκε ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο αρχών, με βάση το οποίο αξιολογούνται οι υποψηφιότητες, όπου προκρίνονται δύο ομάδες κριτηρίων: η ευρωπαϊκή και η τοπική διάσταση του θεσμού. Το πλαίσιο αυτό έχει τέσσερις συνιστώσες: α) γεωγραφική αναφορά, εκτός από το πολεοδομικό συγκρότημα, επίσης και στην περιφέρεια και την ενδοχώρα της υποψήφιας πόλης, ίσως και σε περισσότερα κράτη – μέλη,⁶⁴ β) εκλογή της πόλης, όχι μόνο γι' αυτό που είναι ή κάνει, αλλά κυρίως για τη δημιουργικότητα, την αριστεία στις επιδόσεις της στον πολιτιστικό τομέα, την ενίσχυση των συνεργασιών με έμφαση στα κοινά στοιχεία και την πολυμορφία (diversity) των ευρωπαϊκών πολιτισμών,⁶⁵ γ) δημιουργία συνδέσεων / επαφών / συνεργασιών μεταξύ των δύο πόλεων, που

αναδέχονται και υλοποιούν το χρίσμα την ίδια χρονιά και δ) αξιοποίηση της υποψηφιότητας για την προώθηση της πολιτισμικής / πολιτιστικής ανάπτυξης των πόλεων, οι οποίες δεν κατόρθωσαν να αναδειχθούν σε Π.Π.Ε.⁶⁶

Οι δύο ομάδες κριτηρίων ενισχύουν περισσότερο την ευρωπαϊκή,⁶⁷ παρά την τοπική διάσταση, καθώς η μεν ευρωπαϊκή εξειδικεύεται σε τρεις στόχους, όλοι με ευρωπαϊκό προσανατολισμό [α) ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών παραγωγών, των καλλιτεχνών και των πόλεων από άλλα κράτη – μέλη στον πολιτιστικό τομέα, β) ανάδειξη του πλούτου της πολιτισμικής / πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και γ) ανάδειξη των κοινών εκδοχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού],⁶⁸ ενώ το πρώτο από τα δύο κριτήρια της τοπικής διάστασης παρουσιάζει επίσης έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό [α) ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, που ζουν στην πόλη και την ενδοχώρα και ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους, καθώς και των πολιτών από άλλες χώρες και β) βιωσιμότητα και ένταξη στην μακροπρόθεσμη κοινωνική ανάπτυξη της πόλης].

Η πρόκριση της ευρωπαϊκής, έναντι της τοπικής διάστασης του θεσμού, αναδεικνύεται και από τα ονομαζόμενα ‘κλειδιά’ της επιτυχίας των Π.Π.Ε.⁶⁹ και από τη θεσμοθέτηση του Βραβείου «Στη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη», το οποίο χρηματοδοτεί προγράμματα πόλεων-Π.Π.Ε. με έντονη την ευρωπαϊκή διάσταση.⁷⁰ Η στροφή αυτή δεν θα πρέπει να μας ξενίζει, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε μια Ε. Ε. υπό διαμόρφωση. Μάλλον οι υποψήφιες πόλεις θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους έκφρασης μέσα σ’ αυτό το νέο περιβάλλον, ώστε και οι στόχοι αυτοί να ικανοποιηθούν, αλλά και οι πόλεις να ξεδιπλώσουν τις ιδιαιτερότητες και τη δημιουργική τους ικανότητα, συνεισφέροντας τόσο στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, όσο και στην προώθηση τους ευρωπαϊκού οράματος και στην ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις. Ο θεσμός της Π.Π.Ε. καλείται να ανταποκριθεί ακριβώς σε δύο βασικές ανάγκες: αφενός των ευρωπαϊκών πόλεων να αποκτήσουν ένα διακεκριμένο όνομα (brand name), ικανό να τις καταστήσει ελκυστικές σε επισκέπτες και νέα κεφάλαια, με την ταυτόχρονη προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας και φυσιογνωμίας τους και αφετέρου στην ανάγκη της Ε.Ε. για την προώθηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας (εννοείται πολιτικής), στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Η γενική επιτυχία του θεσμού εξαρτάται ακριβώς από τις συνέργιες, που αναπτύσσονται, με σκοπό την συνδυασμένη ικανοποίησή τους.⁷¹

Τα προβλήματα μέσα από τα νέα κριτήρια, έχουν ήδη καταγραφεί και αφορούν στις αντιφάσεις μεταξύ των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων, που δίδονται στις πόλεις,⁷² στην αδυναμία πρόταξης του πολιτιστικού, έναντι άλλων αξόνων προγραμματισμού, π.χ., οικονομικού,⁷³ οι περιορισμένοι πόροι, ο ανεπαρκής πολεοδομικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, τα ανεπαρκώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, η απουσία ανεξάρτητων

κριτών και βέβαια, η απουσία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού υποστήριξης των υποψηφιοτήτων και παρακολούθησης της πορείας του θεσμού. Τόσο η Ε.Ε., όσο και τα κράτη μέλη, αλλά και τα σχετικά δίκτυα (E.C.C.M., U.N.E.E.C.C., G.N.E.C.C.) μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα, αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους.

17.3. Πλαίσιο προετοιμασίας των πόλεων για την ανάληψη του χρίσματος της Π.Π.Ε. – Α-χωρικές & Χωρικές Πολιτικές

17.3.1. Α-χωρικές πολιτικές του Προγράμματος – Δώδεκα σημεία - κλειδιά

Πριν από τη δημιουργία των κατάλληλων πολιτικών, η υποψήφια πόλη θα πρέπει να αναστοχασθεί και ενδεχομένως να αναθεωρήσει τις απόψεις της για τις έννοιες, στις οποίες στηρίζεται ο θεσμός, δηλαδή αυτές του πολιτισμού, της ευρωπαϊκής ταυτότητας (πολιτικής, πολιτισμικής), της πολιτισμικής πολυμορφίας, της δια-πολιτισμικότητας κλπ., όπως αυτές έτυχαν επεξεργασίας στην ανά χειράς έρευνα. Στο μέλλον, μια τέτοια στάση θα πρέπει να υποστηρίζεται από την πρόοδο αυτών των εννοιών στις επιστήμες π.χ., της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, των διεθνών σχέσεων, των πολιτικών επιστημών κλπ., όπως και στα επίσημα κείμενα της Ε.Ε. και της UNESCO, καθώς και στα αποτελέσματα σχετικών ερευνών, που εκπονούνται για λογαριασμό της Ε.Ε. ή εκ μέρους ανεξάρτητων ερευνητικών κέντρων, φορέων ή ατόμων.

Ακόμη, απαιτείται κριτική υιοθέτηση του πλαισίου των αρχών της νέας στρατηγικής για τον πολιτισμό της Ε.Ε. (05/02/2008), η οποία συνίσταται: α) στην πολιτισμική πολυμορφία / τον διαπολιτισμικό διάλογο και β) στη σύλληψη του πολιτισμού ως καταλύτη για δημιουργικότητα στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, ως πόρου περιφερειακής ταυτότητας και συλλογικών αξιών, δημιουργικότητας και καινοτομίας, βιωσιμότητας και επικοινωνίας – δικτύωσης με άλλους πολιτισμούς και ως ζωτικού μέρους των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκρίνουμε την ανοικτή προσέγγιση του πολιτισμού: χειραφέτηση και απελευθέρωση των τοπικών και περιφερειακών δυνάμεων, δημιουργική σύνθεση του παρελθόντος και του παρόντος για την επίτευξη ενός πλουραλιστικού μέλλοντος, που να απαντά στις προκλήσεις των καιρών. Ο πολιτισμός θα πρέπει να προσδιορίζεται και από νέα χαρακτηριστικά, όπως η τοπική και υπερ-τοπική δικτύωση, το 'άνοιγμα' στον κόσμο, ώστε αυτός να καταστεί καταλύτης για τη μετατροπή των ευρωπαϊκών πόλεων από «Πόλεις της Ευρώπης» σε «Πόλεις για την Ευρώπη και τον Κόσμο». Μ' αυτό τον τρόπο θα επαληθευθεί και στην πράξη η ετυμολογία της λέξης 'Ευρώπη', δηλαδή εύρος στον τρόπο όρασης / αντίληψης, συνολική θεώρηση (του κόσμου).

17.3.1.1. Σχέση με πολιτικές της Ε.Ε.

Ασφαλώς οι στόχοι της υποψηφιότητας θα πρέπει να υπηρετούν τον ανανεωμένο στόχο της Ε.Ε., όπως αυτός αναφέρεται στην Απόφαση 1622 / 2006 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «..... για να καταδείξει τον πλούτο, την ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών πολιτισμών και να προαγάγει τη βαθύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών»,⁷⁴ να συνεισφέρουν στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, ως ενός εξελισσόμενου και καινοτόμου σε παγκόσμιο επίπεδο εγχειρήματος και να συμβολίζουν το κοινό όραμα για ειρηνική συμβίωση στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Ο θεσμός της Π.Π.Ε. θα πρέπει να συνεισφέρει στο κοινό όραμα για την Ευρώπη του μέλλοντος.⁷⁵ Οι συνέργιες, που μπορούν ν' αναπτυχθούν σ' αυτό το πλαίσιο, μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διοργάνωση συνεδρίων ευρωπαϊκής εμβέλειας και ευρωπαϊκών συμπαραγωγών, τις ειδικές εκδόσεις, τις αδελφοποιήσεις / συνδέσεις / συμμετοχές σε δίκτυα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, τη διενέργεια ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, τη διασφάλιση συμμετοχής, ανταλλαγών και φιλοξενίας καλλιτεχνών και ανθρώπων του πολιτισμού από άλλες πόλεις / χώρες, τη χρήση άλλων γλωσσών, την έμφαση στην ευρωπαϊκή πολιτισμική και πολιτιστική πολυμορφία, την ενσωμάτωση και νέων προτεραιοτήτων, δίπλα στις υπάρχουσες, όπως η αντιμετώπιση της ανεργίας, η αειφορία, η ενθάρρυνση του πειραματισμού, η ενίσχυση λιγότερο υλικών τρόπων ζωής κλπ.⁷⁶

17.3.1.2. Χαρακτηριστικά του Προγραμματισμού

Ο προγραμματισμός θα πρέπει να είναι ολιστικός, διεπιστημονικός,⁷⁷ πολυμελής, καινοτόμος, αυθεντικός, πειραματικός, κριτικός, 'αναστοχαστικός', ανθρωποκεντρικός / ουμανιστικός, 'καλλιεργημένος', 'έξυπνος', ικανός να συναρθρώνει τη φυσική με την ηλεκτρονική πόλη,⁷⁸ ενημερωμένος, στηριγμένος στην έρευνα για την ιστορία, τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, την εσωτερική και εξωτερική εικόνα της πόλης και της περιοχής, την πολιτισμική δημιουργία, την πολιτιστική παραγωγή, τη διαπολιτισμικότητα.⁷⁹ Θα πρέπει να ενημερώνεται από τα επιτεύγματα διεθνών φορέων και υπερεθνικών οργανώσεων, όπως η Ε.Ε.,⁸⁰ η UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης,⁸¹ καθώς και από ανεξάρτητες σχετικές έρευνες και μελέτες. Χρειάζεται επίγνωση των ορίων της οικονομικής ανάπτυξης σ' αυτή τη διαδικασία,⁸² όπου θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για δημιουργικότητα και καινοτομία, χωρίς να προηγούνται τα οικονομικά από τα κοινωνικά και πολιτισμικά / πολιτιστικά οφέλη.⁸³ Η εποχή της υπεροχής της οικονομικής, έναντι των λοιπών παραμέτρων της ανάπτυξης των πόλεων – Π.Π.Ε. έχει παρέλθει, όμως, δεν έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη καινοτομία, στον τρόπο σύλληψης του πολιτισμού, ως δυνατότητας συλλογικής απελευθέρωσης, ως πεδίου αντιπαράθεσης και

αντίστασης, ως πηγής αντιτιθέμενων ταυτοτήτων. Αυτές οι εκδοχές μένουν να διερευνηθούν (Griffiths, 2004:430).

17.3.1.3. Πλαίσιο του Προγράμματος

Οι αρχές, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν το Πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζονται α) στην καθαρότητα και το εύληπτο του προγράμματος,⁸⁴ β) στην αξιοποίηση όλων των μορφών και εκδοχών έκφρασης (λόγος, ήχος, εικόνα, multimedia), με τον λόγο και την κριτική σκέψη να αποτελούν το νήμα, που συνδέει τις λοιπές μορφές έκφρασης, γ) στην αξιοποίηση των βέλτιστων και των καλών πρακτικών από προηγούμενες Π.Π.Ε.⁸⁵ και δ) στην αξιοποίηση των απολογιστικών Εκθέσεων και των ειδικών ερευνών, οι οποίες διεξάγονται για λογαριασμό της Ε.Ε, αλλά και ανεξάρτητων φορέων, οργανισμών και ατόμων.⁸⁶

Ως προς τα αποτελέσματα, αυτά είναι κυρίως ποιοτικής υφής, ώστε συγκρίσεις να μην μπορούν να υπάρξουν, όπως δεν θα πρέπει να διατυπώνεται και το ερώτημα του «ποιά Π.Π.Ε. ήταν πιο πετυχημένη». Καθεμιά Π.Π.Ε. θέτει τους δικούς της στόχους, που εκφράζουν περισσότερο ή λιγότερο την τοπική κοινωνία και τον ιδιαίτερο τρόπο πρόσληψης του ευρωπαϊκού οράματος για ένα κοινό μέλλον, και προσπαθεί να τους υπηρετήσει, με διαφορετικά δεδομένα κάθε φορά (γεωγραφική θέση, προϋπολογισμός, αστικά προβλήματα, διαθέσιμες αστικές και αρχιτεκτονικές υποδομές, διοικητική οργάνωση κλπ.). Το ελάχιστο, που θα πρέπει να έχουν κατά νουν οι πόλεις, που αναδέχονται το χρίσμα, είναι η ευθύνη, που συνεπιφέρει ο τίτλος για την ανάδειξη του σύγχρονου κάθε φορά προβληματισμού στην Ευρώπη, κυρίως αναφορικά με κοινωνικά και πολιτισμικά / πολιτιστικά θέματα, καθώς και την προώθηση του διαλόγου και την 'όσμωση' μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών, ευρωπαϊκών και μη.

17.3.1.4. Κεντρική ιδέα (Concept)

Οι υποψήφιες πόλεις – Π.Π.Ε. θα πρέπει να διαθέτουν μια ευρεία, αλλά ταυτόχρονα δομημένη άποψη, περί του «τι είναι πολιτισμός», πώς μπορεί να επιτευχθεί η αριστεία στο πρόγραμμα της υποψηφιότητας, καθώς και η δυναμική συνεισφορά του (πολιτισμού) στην ποιότητα ζωής στην πόλη.⁸⁷ Ο πολιτισμός, θα πρέπει να υπερβεί τους 'κλασικούς' ορισμούς του ως ένα σύνολο αξιών, στάσεων και τρόπων σκέψης, ενός τρόπου ζωής και ενός συνόλου δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, και να διευρυνθεί περιλαμβάνοντας τις έννοιες της πολλαπλής ταυτότητας / κοσμοπολίτικης ιθαγένειας, της συλλογικής και χωρικής ταυτότητας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της πολιτισμικής / πολιτιστικής παιδείας και ικανότητας, της δημιουργικότητας και καινοτομίας, της δια-πολιτισμικότητας, της βιωσιμότητας και της τοπικής / υπερτοπικής δια-δικτύωσης κ. ά.

Η κεντρική ιδέα θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, έχουν σαφείς επιπτώσεις στην οικονομική και την τουριστική ανάπτυξη και τις υπηρεσίες, χαρακτηρίζονται από υψηλή δημιουργικότητα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και διατηρησιμότητα των χρήσεων, συμβάλλουν στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στην κοινωνική συνοχή, στην επίτευξη καινοτομιών μέσω των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας, στην ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία και μέγιστη δυνατή διατομεακή συνεργασία στον δημόσιο τομέα, στην προώθηση των συνεργασιών με τους τομείς εκπαίδευσης (ιδιαίτερα με τα πανεπιστήμια), στην προώθηση των εθνικών στρατηγικών στους τομείς των μεταφορών και της προσπελασιμότητας και στη διασφάλιση ενός ακριβούς συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στη σχέση της κεντρικής ιδέας (concept) και του Προγράμματος Εκδηλώσεων, ώστε να υπάρχει συνέπεια λόγων και δράσεων μετά από δημόσια διαβούλευση και να εκπέμπεται ένα αποφασιστικό και συμφωνημένο με τους κοινωνικούς εταίρους μήνυμα. Επιπρόσθετα, τα Προγράμματα Εκδηλώσεων των Π.Π.Ε. χρειάζεται να είναι απλά στη σύλληψή τους και κατανοητά από τον μέσο Ευρωπαίο με γενική μόρφωση, να είναι συνεκτικά, να σημαίνουν κάτι για τον κάτοικο της πόλης / χώρας και ταυτόχρονα για οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη και να δίνουν μια ένδειξη για ένα κοινό μέλλον των ευρωπαϊκών λαών.

17.3.1.5. Υπέρβαση της αντίθεσης ‘Πολιτισμού’ και ‘πολιτισμού’

«Ο πολιτισμός ανήκει εξ ορισμού σε όλους»

(Phil Wood, *Intercultural City Reader*, 2004:180)

Η υπέρβαση των αντιθέσεων, που γεννώνται από τη σχέση μεταξύ Πολιτισμού και πολιτισμού, δηλαδή αυτού, που παράγεται από τις επίσημες (εθνικές, ευρωπαϊκές) πολιτικές και αυτού, που οφείλεται στην αυθόρμητη λαϊκή δημιουργία, είναι «εκ των ουκ άνευ» προϋπόθεση για την επιτυχία του θεσμού, ο οποίος δεν μπορεί να προωθηθεί χωρίς την αποδοχή - και μάλιστα ενεργή συμμετοχή - των κατοίκων, ακόμη καλλίτερα τη συμμετοχή του λιγότερο ευνοημένου οικονομικά και κοινωνικά πληθυσμού της πόλης – Π.Π.Ε. Μέσα στη συνεκτική και απλή φιλοσοφία του Προγράμματος θα πρέπει να βρίσκουν με φυσικό τρόπο θέση π. χ., παραγωγές μεγάλων πολιτιστικών ιδρυμάτων και δημιουργίες ανεξάρτητων ομάδων και καλλιτεχνών, η ‘υψηλή’ και η ‘λαϊκή’ κουλτούρα, που εμπνέονται από τα οράματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης αφετέρου. Η ενθάρρυνση για συμμετοχή μη θεσμοποιημένων σχημάτων, κινημάτων, ‘ρευμάτων’, κλπ., είναι ουσιώδους σημασίας για την έκβαση ενός σύνθετου εγχειρήματος τέτοιας υφής (access for all). Η ίδια η πόλη και η περιφέρειά της, στην α-χωρική και χωρική της έκφραση, με το παρελθόν, το

παρόν και το μέλλον της, τις ιδιαιτερότητες και τις ‘γέφυρες’ προς την Ευρώπη και τον κόσμο, θα πρέπει να αποτελούν κεντρικό θέμα αυτών των προγραμμάτων.

17.3.1.6. Δημόσια διαβούλευση, καθαροί και συμφωνημένοι στόχοι

Με τα ευρήματα της ανάλυσης συμφωνούν και οι προτροπές της Έκθεσης Palmer: αποφυγή πλεονάζουσας ρητορείας για τους στόχους, οι οποίοι μετά δεν υλοποιούνται και ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών για τη διεκπεραίωση εκτεταμένων διαβουλεύσεων, με σκοπό τη διαμόρφωση καθαρών και συμφωνημένων στόχων, ώστε να μπορούν να οικοδομηθούν εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες, ικανές να οδηγήσουν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Όπως σε κάθε προγραμματισμό με άξονα τον πολιτισμό, η υποψήφια πόλη – Π.Π.Ε. θα πρέπει να συνεγείρει τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό και τον τομέα του εθελοντισμού. Οι συνέργιες, που οφείλουν να αναπτυχθούν μεταξύ τους και ειδικότερα μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτιστικών παραγόντων της πόλης, είναι αποφασιστικής σημασίας ζήτημα. Ο «εκ των άνω» (top-down) και «εκ των κάτω» (bottom-up) προγραμματισμός θα πρέπει να βρουν σημεία σύμπτωσης. Καθοριστικό στοιχείο για την αποδοχή και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή του θεσμού είναι η βούληση του φορέα υλοποίησης για την έμπρακτη αξιοποίηση του καλλίτερου διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, που διαθέτουν η πόλη και η χώρα σε σχετικούς τομείς, μέσα από διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες.

17.3.1.7. Διαπολιτισμικός Διάλογος & Δράση

«This is the place where we want to live – the city that the people themselves made intercultural because it works for them»

(Wood & Landry, *The Intercultural City*, 2008: 324)

Οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών αστικών πολιτικών, στα πλαίσια του Προγράμματος της Π.Π.Ε., μπορούν να αναφέρονται στην αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων (ξενοφοβία, ρατσισμός, χρήση ουσιών κλπ.), ανισοτήτων και απομόνωσης στον αστικό χώρο, στην αναμόρφωση της συλλογικής μνήμης, ώστε να περιλάβει το ‘άλλο’, στην αντιμετώπιση της εθνικής απομόνωσης μέσω, π. χ., ενός δια-πολιτιστικού, αντί ενός πολυ-πολιτιστικού γεγονότος, στη δημιουργία μιας δια-πολιτισμικής ταυτότητας (μέσω, π.χ., ενός δια-πολιτιστικού αστικού σχεδιασμού), στη διαμόρφωση της συλλογικής ‘αυτοεικόνας’ μέσω στρατηγικών δημόσιας τέχνης κ. ά.⁸⁸ Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει μια συνεργασία με υπερεθνικούς φορείς εκτός Ε.Ε. και δίκτυα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης,⁸⁹ οι EUROCITIES⁹⁰ κ. ά. Επιπλέον, το πλέγμα των δημοσίων χώρων της πόλης, οι ανοικτοί και κλειστοί χώροι πολιτισμού, κοινωνικών εξυπηρετήσεων και καθημερινών επαφών,⁹¹ είναι οι χώροι με τον μεγαλύτερο βαθμό διαπολιτισμικών επαφών.⁹² Τα

συμπεράσματα έγκριτων ερευνών και οι εμπνευσμένες σχεδιαστικές προτάσεις σε όλες τις κλίμακες χώρου θα πρέπει να αποτελούν έναν ασφαλή οδηγό για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.⁹³

17.3.1.8. Από τη ‘Δημιουργική’ & ‘Καινοτόμα’ στην ‘Έξυπνη’ & ‘Μανθάνουσα’ Πόλη

Οι όροι ‘Δημιουργική’ & ‘Μανθάνουσα’ πόλη προτάθηκαν και άνθισαν κατά τη δεκαετία του ’90, οπότε κορυφαίοι Ευρωπαίοι ερευνητές, όπως οι Ch. Landry και Fr. Bianchini, πρότειναν ολοκληρωμένους τρόπους παρέμβασης στις πόλεις, με πυρήνα τις πολιτικές πολιτιστικής ανάπτυξης.⁹⁴ Σε συμφωνία με τις εξελίξεις στην έρευνα, προτείνεται η χρήση του σύνθετου όρου ‘έξυπνη’ & ‘μανθάνουσα’ πόλη, που εκφράζει πληρέστερα τη σύνθετη πραγματικότητα, που καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις Π.Π.Ε., με τη ραγδαία ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας και τη συνεχή και δια-δραστική βελτίωση και προσαρμογή της γνώσης στα εκάστοτε νέα κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά / πολιτιστικά κλπ. δεδομένα. Οι πόλεις της γνώσης είναι πόλεις πολιτισμού και οι πόλεις πολιτισμού είναι κέντρα γνώσης. Μετά τη συνεισφορά των «πολιτιστικών ενασχολήσεων» (cultural industries), ήρθε η ώρα των «γνωστικών ενασχολήσεων» (knowledge industries), οι οποίες αποτελούν την ελπίδα για την αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών σε ένα ανταγωνιστικό κόσμο.

Η καινοτομία και η μάθηση πρέπει να εντάσσονται σε ανοικτά σχήματα και να διατηρούνται στο ‘διηνεκές’.⁹⁵ Προϋποθέτουν την ενεργοποίηση μηχανισμών έρευνας και υψηλής τεχνολογίας (R&D), με εκτεταμένη χρήση των πιλοτικών προτάσεων και συμβουλευτικών μηχανισμών μέσω εργαστηρίων, διαγωνισμών ιδεών, εκθέσεων, fora και ομάδων συζήτησης. Αυτή τη στάση θα πρέπει να υιοθετήσουν και οι διοργανωτές του Προγράμματος της Π.Π.Ε., μια στάση ρηξικέλευθη και ταυτόχρονα ενημερωμένη, ανανεωτική, αλλά με βαθιές ρίζες στην τοπική παράδοση, με γνώση και ευαισθησία για τα τοπικά πράγματα.⁹⁶ Η συμμετοχή των νέων σ’ αυτή την προσέγγιση θεωρείται καθοριστική.⁹⁷

17.3.1.9. Θετικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις του θεσμού στην πόλη θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες, να συμβάλουν πρωτίστως στην ενίσχυση της κοινωνικής / πολιτισμικής συνοχής, να προάγουν τη δια-πολιτισμική επικοινωνία και γενικά να συμβάλουν στην προαγωγή του πολιτισμού, με το εμπλουτισμένο περιεχόμενό του, όπως αυτό προσδιορίστηκε στην παρούσα έρευνα. Χωρίς να υποκαθιστά το γενικό πρόγραμμα της πόλης και της περιοχής για ανάπτυξη, αλλά και χωρίς να εκμεταλλεύεται τον θεσμό για την ‘εμφύτευση’ στην πόλη μεγάλων παρεμβάσεων, οι οποίες εμφανίσθηκαν σε όλο τον κόσμο την μετα-βιομηχανική εποχή, ως έργα ‘ναυαρχίδες’ (flagship projects), και οι οποίες πολύ λίγα συνεισέφεραν και συνεισφέρουν στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,⁹⁸ το πρόγραμμα της Π.Π.Ε. θα πρέπει,

πλην της κοινωνικής / πολιτιστικής ανάπτυξης, να έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και πρωτίστως στην αναβάθμιση / προαγωγή του πολιτισμικού / πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της πόλης και της περιφέρειάς της.

Αυτό προϋποθέτει την κριτική διερεύνηση δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων μετά το πέρας του θεσμού, είτε σύστασης ενός φορέα, επιφορτισμένου με το σύνθετο έργο της διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης της άυλης και υλικής κληρονομιάς του θεσμού (δημιουργία νέων φορέων ή / και εγκαταστάσεων κλπ.), προς μια μακρόπνοη πολιτιστική κίνηση (macropolitics), που αναγορεύει τον πολιτισμό σε μείζονα οικονομικό πόρο, είτε ενισχύοντας τους ήδη υπάρχοντες φορείς της πόλης, ώστε αυτοί να διαδραματίσουν ένα διακριτό ρόλο στην περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή. Σε κάθε περίπτωση, η κληρονομιά του θεσμού δεν θα πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο της πολιτιστικής πολιτικής με μικρό χρονικό ορίζοντα (micropolicies).

17.3.1.10. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του θεσμού – Δικτύωσεις

Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του θεσμού και των θεσμών, που δημιουργούνται στα πλαίσια της Π.Π.Ε., θα πρέπει να διασφαλίζονται ήδη από το στάδιο του αρχικού προγραμματισμού. Οι πόλεις επιθυμούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θεσμών, που δημιουργούνται στα πλαίσια της Π.Π.Ε., τη ‘θεσμοποίηση’ ή ‘διεθνοποίηση’ των γεγονότων, που δοκιμάζονται τη χρονιά του θεσμού και διαθέτουν τις προδιαγραφές για μόνιμη παρουσία στην πόλη και την Ευρώπη. Οι θεσμοί αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτεία και την ίδια την Ε.Ε. Η δικτύωση μεταξύ θεσμών αυτού του είδους υπόσχεται πολλά μέσω της υψηλής τεχνολογίας και των εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας.

Εδώ ο ρόλος του Δικτύου των Πολιτιστικών Πρωτευουσών (E.C.C.M.) και του Δικτύου των Πανεπιστημίων των πόλεων – Π.Π.Ε. (U.N.E.E.C.C.) είναι κρίσιμος. Το E.C.C.M. μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, τόσο στη μονογραφική ή/και συσχετιστική και συνδυασμένη ανάλυση του θεσμού, όσο και στην περαιτέρω στήριξή του με πρωτοβουλίες ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και στη δημιουργία δικτύων ειδικού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, μέσω των ηλεκτρονικών δικτύωσεων, οι πόλεις – Π.Π.Ε. διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες για νέες μορφές επικοινωνίας και δημιουργίας, ώστε να λειτουργήσουν ως εργαστήρια σκέψης για τα παγκόσμια προβλήματα και τις προοπτικές της ανθρωπότητας, υλοποιώντας την προτροπή κορυφαίων ερευνητών, όχι ως πόλεις της Ευρώπης ή ακόμα και του κόσμου (κοσμοπολιτισμός), αλλά ως πόλεις για την Ευρώπη και τον κόσμο. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και το Δίκτυο των Δικτύων των Π.Π.Ε. όλου του κόσμου (G.N.E.C.C.).⁹⁹ Το ‘άνοιγμα’ στον κόσμο έχουν τονίσει σε κάθε ευκαιρία ως επιτακτική ανάγκη για την εξέλιξη του θεσμού οι R. Palmer, B. Verschaffel, Σπ.

Μερκούρης, H. Fischer κ. ά. Έτσι θα επαληθευθεί και η ετυμολογία της λέξης ‘Ευρώπη’, δηλαδή «εύρος στον τρόπο όρασης / αντίληψης, συνολική θεώρηση (του κόσμου)».

17.3.1.11. Αξιολόγηση, παρακολούθηση και προσαρμογή των πολιτικών και προγραμμάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του Έτους του θεσμού

Η προετοιμασία της πόλης μετά από την επιτυχή διεκδίκηση του τίτλου, προϋποθέτει την κατάστρωση ενός στρατηγικού σχεδίου ειδικής πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα. Η εμπειρία έδειξε, πως η συμμόρφωση μ’ αυτή τη γενική μεθοδολογία διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τον θεσμό, πολύ αργότερα μετά το Έτος αναφοράς. Καθώς ο τίτλος της Π.Π.Ε. αποτελεί ένα από τα πλέον προβεβλημένα brand names στο χώρο της πολιτιστικής / αστικής ανάπτυξης, και καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή, όπου οι πόλεις ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο για την προσέλκυση επενδύσεων, επισκεπτών και διανόησης, με την έννοια του πνευματικού κεφαλαίου,¹⁰⁰ είναι προς το άμεσο συμφέρον των πόλεων ν’ αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη γενική μεθοδολογία αστικού / χωρικού προγραμματισμού και να τη συναρτήσουν με τις άλλες παραμέτρους ανάπτυξης. Σ’ αυτό το πλαίσιο μπορούν ν’ αναπτυχθούν συνεργασίες και συνέργιες μεταξύ πόλεων και δικτύων,¹⁰¹ σε μια προσπάθεια αφομοίωσης της κεκτημένης εμπειρίας και δημιουργίας προτύπων επιτυχημένης αστικής αναβάθμισης.¹⁰²

17.3.1.12. Πολιτιστική Διακυβέρνηση

Η διακυβέρνηση ενός φορέα υποψηφιότητας Π.Π.Ε. προϋποθέτει την αφομοίωση όλων των εξελίξεων στις έννοιες, τις μεθόδους και τις πολιτικές για την σύγχρονη διαχείριση και εμπνευσμένη διακυβέρνηση μιας κοινωνικής ομάδας. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο οργάνωσης και τη σχέση μεταξύ των υπηρεσιών προγραμματισμού και σχεδιασμού, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ‘ατασθαλίες’ και άλλες δυσλειτουργίες, οι οποίες υπονομεύουν το κύρος και την αποδοτικότητα του φορέα.

Σε ένα κόσμο – παγκόσμιο χωριό, απαιτούνται η διασφάλιση και προώθηση πολιτικών μετάδοσης και ‘όσμωσης’ των πολιτισμών, διαπολιτισμικές συνέργιες και γενικά πολιτικές, που να θέτουν υπό αμφισβήτηση το παλιό παιχνίδι του ‘ίδιου’ έναντι του ‘διαφορετικού’, του ‘εαυτού’ ‘έναντι του ‘άλλου’. Απαιτούνται αφοσίωση στην αξία και την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου και των κοινωνικών ομάδων, βαθειά γνώση και ικανότητα χειρισμού δύσκολων εννοιών, οι οποίες ανέκαμψαν στο μετα-νεωτερικό παράδειγμα, όπως οι έννοιες της αστικής ταυτότητας, της πόλης ως συλλογικού πολιτισμικού δημιουργήματος κ. ά. Προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί και στην κατάστρωση του Προγράμματος, ώστε αυτό να μην διολισθησει σε ένα σύνολο εμβληματικών γεγονότων και εγκαταστάσεων (flagship projects), που αποξενώνουν τον θεσμό από την πολιτισμική δυναμική της πόλης. Γι’ αυτό θα πρέπει έγκαιρα να δημιουργηθεί ένας ιστός εμπλεκόμενων φορέων, ικανών να συμμετέχουν με τις ιδέες, τις απόψεις, τη

φαντασία, την οικονομική και στελεχιακή στήριξη, την εμπειρία τους και πάνω απ' όλα με τα σχέδιά τους, στο αντικείμενο - ή στα αντικείμενα - που δραστηριοποιούνται. Η διακυβέρνηση ενός τέτοιου φορέα, θα πρέπει να είναι τόσο συγκεντρωτική, όσο να μην χάνεται ο έλεγχος και τόσο αποκεντρωτική, όσο να εμπνέει για ελεύθερη συμμετοχή και δημιουργία.

17.3.2. Χωρικές πολιτικές για την πόλη – Π.Π.Ε.: Εξισορρόπηση του εκκρεμούς μεταξύ χωρικής ταυτότητας και πολυμορφίας ή επεξεργασία ενός νέου προτύπου χωρικής πολιτιστικής ανάπτυξης;

Η συγκυρία, στην οποία εξελίσσεται ο θεσμός της Π.Π.Ε., είναι θετική, καθώς από τη δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα, η σχέση πολιτισμού και χωρικής δομής της πόλης θεωρείται κεντρική υπόθεση της επιζητούμενης αστικής αναδιάρθρωσης, με εξειδικεύσεις στην ανάρρηση της πολιτιστικής διάστασης σε κυρίαρχη στα πολεοδομικά και αστικά σχέδια, στην 'εμφύτευση' μεγάλων εγκαταστάσεων πολιτισμού εμβέλειας μητροπολιτικού επιπέδου, ή στην προσπάθεια αναβάθμισης της πολιτισμικής υπόστασης μιας περιοχής ή περιφέρειας (cultural regional landscapes), με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξή της. Αυτά, μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην ευρεία αποδοχή, πλέον, ότι στη μετα-νεωτερική εποχή, η σχέση πολιτισμού και πόλης (ή 'soft' και 'hard' infrastructure αντίστοιχα) συνιστά ένα νέο ιστορικό παράδειγμα (paradigm).¹⁰³

Η σχέση πολιτισμού και πόλης ορίζεται ουσιαστικά από τα νέα περιεχόμενα, που αποκτά ο ανοικτός δημόσιος χώρος. Τα ζητήματα, που τίθενται εδώ, είναι α) πώς ο δημόσιος χώρος μπορεί να εκφράσει την σύγχρονη κατάσταση της πολυ-πολιτισμικότητας στην Ευρώπη, β) εάν εξακολουθεί να κρατά την πρωτοκαθεδρία στην υποστήριξη των κοινωνικών επαφών και εάν όχι, πώς θα 'ξεναζωντανέψει', ώστε να αναβαθμισθεί το πολιτισμικό / πολιτιστικό απόθεμα της πόλης, γ) ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και κοινωνικής επαφής, ώστε ο δημόσιος χώρος – και εν τέλει η αστική ζωή - να επωφεληθεί απ' αυτές, εμπλουτίζοντας τη συλλογική εμπειρία της πόλης και δ) σε συνέχεια της εννοιολογικής διάκρισης μεταξύ πολιτικής και πολιτισμικής / πολιτιστικής ταυτότητας, πώς η χωρική τους αντανάκλαση μπορεί να ενταχθεί στον θεσμό της Π.Π.Ε., κατά τρόπο, ώστε να υπηρετείται η φιλοσοφία του θεσμού και ειδικότερα, πώς μπορεί να υπηρετηθεί η προτεινόμενη εδώ έννοια της *ευρω-τοπικής χωρικής ταυτότητας*.

Κατά πρώτον, υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της επικρατούσας άποψης, πως σε κάθε ανοικτό δημόσιο χώρο αντιστοιχούν μια ή περισσότερες κύριες χρήσεις, οι οποίες εκφράζουν τις προτιμήσεις της κυρίαρχης ιδεολογίας. Αντίθετα, προτείνεται η υιοθέτηση της άποψης, πως κάθε δημόσιος χώρος (πρέπει να) είναι σχεδιασμένος για μια ποικιλία χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μη προβλεπτών και προβλέψιμων. Έτσι, η διαφορετικότητα στον δημόσιο χώρο δεν θα υφίσταται ως απειλή, αλλά αντίθετα, θα προξενεί το ενδιαφέρον. Αυτή η αντίληψη αποδέχεται την πόλη ως τον *locus classicus* ασύμβατων πραγματικοτήτων, ως τον

(αστικό) χώρο αναζήτησης ισορροπίας μεταξύ αλλαγών, απειλών και εμπειριών, ως τον *par excellence* χώρο εφαρμογής πολιτικών για την προώθηση της δια-πολιτισμικότητας.

Κατά δεύτερον, κατά τη μετα-βιομηχανική εποχή, ο άνθρωπος ωθείται στην εξατομίκευση των αναγκών και την εξίσου ατομική ικανοποίησή τους, ώστε οι αναγκαίες κοινωνικές επαφές να μειώνονται, με σαφή αντίκτυπο στην ίδια τη φυσική δομή της πόλης. Ο δημόσιος χώρος από αγαθό γίνεται εμπόρευμα, με ελαχιστοποιημένες τις αυθόρμητες κοινωνικές επαφές. Πριν απαντήσουμε, επομένως, στο ερώτημα του «πώς θα ξαναζωντανέψουμε τον δημόσιο χώρο της πόλης», θα πρέπει να απαντήσουμε στο γενικότερο ερώτημα του «πώς θα αναστρέψουμε την αποσάθρωση του δημόσιου βίου», ώστε να αναγεννήσουμε την πόλη, τους θεσμούς και όλα τα στοιχεία, που μας φέρνουν κοντά, παρά τις διαφοροποιήσεις μας ανάλογα με την εθνικότητα, το φύλλο, τη φυλή, το θρήσκευμα, την οικονομική τάξη κλπ. Ο θεσμός της Π.Π.Ε. αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να ξανασκεφθούμε τρόπους βελτίωσης των όρων της αστικής ζωής.

Ο δημόσιος χώρος απαιτείται να εκφράζει τη νέα ανθρωπογεωγραφία στην Ευρώπη, μετατρέπόμενος σε χώρο έκφρασης και δημιουργίας, κοινωνικής συμμετοχής και συναναστροφής, υποδοχέας δια-πολιτισμικού διαλόγου, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γεγονότων,¹⁰⁴ υποστηρικτής των αναγκών της καθημερινότητας, αλλά και συλλογικής έκφρασης, του οραματισμού και της ‘τελείωσης’ της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Γι’ αυτό απαιτείται μια νέα αφετηρία, η οποία θα στηρίζεται στην έρευνα και θα προχωρά, μέσα από συμμετοχικές και άλλες δημοκρατικές, παραδοσιακές και σύγχρονες, διαδικασίες, στην υλοποίηση προτάσεων, ικανών να φέρουν την ευρωπαϊκή πόλη στην πρωτοπορία της επιζητούμενης κοινωνικής αστικής αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης. Η συζήτηση για τον ανοικτό δημόσιο χώρο θα πρέπει να ενταθεί και να εξειδικευθεί μέσα στο μετα-νεωτερικό παράδειγμα, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης εντοπίζεται η κατάρρευση των σαφών ορίων του από τον ιδιωτικό χώρο, όπου πλέον μεταφέρεται μέρος της δημόσιας ζωής.¹⁰⁵

Τρίτον, είναι γενικά παραδεκτό, πως με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), ο δημόσιος χώρος έχασε την αποκλειστικότητα να εκφράζει, αυτός μόνος, τη χωρικότητα της ελευθερίας του ανθρώπου και την απρογραμμάτιστη συμ-παρουσία των ανθρώπων, που υποστηρίζουν την κοινωνική επαφή και τις ανταλλαγές.¹⁰⁶ Αυτή η ανατροπή θέτει το ερώτημα για τη σχέση μεταξύ δημόσιου χώρου και προϋποθέσεων ανάπτυξης μιας συνεκτικής κοινωνίας σε νέα βάση, με σημείο εκκίνησης την παραδοχή της ανεκτίμητης αξίας της «πρόσωπο-με-πρόσωπο» επαφής. Η υποκατάσταση σημαντικού μέρους των άμεσων κοινωνικών επαφών από τις ‘διαμεσολαβημένες’ επαφές μέσω της υψηλής τεχνολογίας, μαζί με μια σειρά φαινομένων, που

δημιούργησε ο μετα-νεωτερικός καταναλωτισμός, που αντικατοπτρίζονται στην πόλη με νέους αστικούς τύπους, όπως η στοά, το atrium, το εμπορικό κέντρο κλπ. - δηλαδή ‘ψευδείς’ δημόσιους χώρους-, θέτουν επιτακτικά την ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου του δημοσίου χώρου στην οικοδόμηση επιτυχών αστικών κοινοτήτων ή τουλάχιστον επιτυχών αστικών κοινωνιών. Ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να αντιστρατεύεται τα άυλα δίκτυα επικοινωνίας. Ο ρόλος του θα πρέπει να ενισχυθεί κατά τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει τις προ-ηλεκτρονικές εκφράσεις κοινωνικότητας και ταυτόχρονα να επεκτείνεται σε νέους ορίζοντες, όπως η ανάπτυξη φυσικών ‘κόμβων’ μεταξύ του παγκόσμιου / ευρωπαϊκού και του τοπικού, η λελογισμένη αξιοποίηση των media, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο από επιλεγμένους δημόσιους χώρους, με στόχο την ενίσχυση της δωρεάν πληροφόρησης, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, της κινητοποίησης για συγκεκριμένο κοινωνικό σκοπό κ. ά.

Τέταρτο, αποκτά σημαντική σπουδαιότητα η ανίχνευση της χωρικής ταυτότητας της πόλης και ιδιαίτερα της συντακτικής της ταυτότητας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τον ‘καμβά’, πάνω στον οποίο συνυφαίνονται η πολιτική (ευρωπαϊκή) και πολιτισμική (τοπική / περιφερειακή) ταυτότητα, ώστε να παραχθεί η νέα, σύνθετη χωρική ταυτότητα και να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση και ανάδειξη της στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Η χωρική ταυτότητα της ευρωπαϊκής πόλης – Π.Π.Ε. (οφείλει να) είναι πολλαπλή, όπως η (πολιτική) ταυτότητα των Ευρωπαίων πολιτών της,¹⁰⁷ όπως και οι πολιτικές της Ε.Ε. για τον πολιτισμό και τον θεσμό της Π.Π.Ε. Ο όρος, που χρησιμοποιήσαμε για την α-χωρική ταυτότητα σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, είναι παγκοσμιο-τοπική ιθαγένεια (glocal citizenship). Ως αντίστοιχος όρος για τη χωρική ταυτότητα προτείνεται η «glocal spatial identity», δηλαδή η «παγκοσμιο-τοπική χωρική ταυτότητα», η οποία περιλαμβάνει την ‘ευρω-τοπική’ χωρική ταυτότητα (eurocal spatial identity), ένας νέος όρος, που μπορεί να εκφράσει το τελικό ζητούμενο στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.¹⁰⁸

Σε αναλογία με την α-χωρική πολιτιστική πολυμορφία, προτείνεται η ανάδειξη της χωρικής πολυμορφίας, δηλαδή των διαφοροποιημένων χωρικών ταυτοτήτων με αναφορές σε ευρωπαϊκά χωρικά πρότυπα, με ταυτόχρονη άρθρωσή τους σε ένα συνεκτικό σχέδιο αστικής χωρικής αναδιάρθρωσης της τοπικής χωρικής ταυτότητας.¹⁰⁹ Προτείνεται η «χωρική διαπλοκή» της διεθνούς / ευρωπαϊκής και της περιφερειακής / τοπικής χωρικής ταυτότητας, δημιουργώντας σε κάθε περίπτωση μοναδικά αστικά τοπία, τόσο εντός, όσο και εκτός των ορίων των πυρήνων (συντακτικής) χωρικής ταυτότητας και σε συμφωνία με τα ‘προτάγματα’ της εκάστοτε εποχής. Η πρόταση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει και την αυξανόμενη τάση εξασθένησης, κατά μερικούς ερευνητές, της εθνικής / περιφερειακής χωρικής ταυτότητας, έναντι της ευρωπαϊκής (King, 1993, Castells, 1993, Hall 1995, Graham 1998), λόγω της άκριτης πολλές φορές,

υιοθέτησης διεθνών προτύπων. Επιπρόσθετα, προτείνονται η συμφιλίωση της κυριαρχούσας με τις ‘υποδεέστερες’ χωρικές ταυτότητες της πόλης, που προ-υπάρχουν της διεκδίκησης του θεσμού και η κατάστροψη ενός *πολυ-αξιακού* προγράμματος χωρικής ανάδειξης και ενίσχυσης των αναδυόμενων συλλογικών ταυτοτήτων, που οφείλονται στην κινητικότητα του πληθυσμού και τις διαφοροποιήσεις στην ανθρωπογεωγραφία της πόλης.

Στο δείγμα που εξετάσαμε, η ‘πολύμορφη’ χωρική ταυτότητα εμφανίστηκε με δύο μορφές: τη διατήρηση / ανάδειξη της αστικής / αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την εισαγωγή καινοτόμου χωρικού σχεδιασμού, που δεν λαμβάνει, ή λαμβάνει ελάχιστα υπόψη του τις τοπικές χωρικές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη προσέγγιση παραπέμπει στη χωρική ταυτότητα του τόπου και η δεύτερη στην υπερ-τοπική (ευρωπαϊκή;) προσέγγιση του αστικού χώρου, δύο εκδοχές, που μερικές φορές εμφανίζονται αγεφύρωτες.¹¹⁰ Όμως, ένας έξυπνος συνδυασμός τους μπορεί να οδηγήσει στην ‘*ευρω-τοπική*’ *χωρική ταυτότητα* (eurocal spatial identity), με αφετηρία την αστική μορφολογία στα πλαίσια της χωρικής σύνταξης, υπηρετώντας κατά τον καλλίτερο τρόπο τη φιλοσοφία του θεσμού, ένα αιτούμενο, που θα πρέπει να περιλαμβάνεται, τόσο στα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, όσο και στην επεξεργασία των χωρικών προγραμμάτων των πόλεων – Π.Π.Ε. Η νέα αυτή σύνθετη ταυτότητα αφορά και στις τρεις κλίμακες του αστικού χώρου (πολεοδομική, αστική, αρχιτεκτονική), τις οποίες συνθέτει σε μια συνολική αστική εμπειρία.

Παραθέτουμε το πλαίσιο αρχών, μέσα στο οποίο προτείνεται να κινηθούν οι αποφάσεις για τις χωρικές παρεμβάσεις εν όψει της προετοιμασίας μιας πόλης – Π.Π.Ε. για την υλοποίηση του θεσμού στις τρεις παραπάνω κλίμακες χώρου. Πιστεύεται, πως οι αρχές αυτές μπορούν να συνεισφέρουν πολύ πιο δημιουργικά στην επιτυχημένη διοργάνωση του χωρικού προγράμματος του θεσμού, παρά η διατύπωση πολύ συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες ενίοτε δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε πόλης – Π.Π.Ε.¹¹¹

17.3.2.1. Π.Π.Ε. & Πόλη

Στο χωρικό σκέλος και σε προέκταση των όσων αναφέρονται στην ενότητα *A-χωρικές πολιτικές του Προγράμματος* (14.2.3.1), προτείνονται:

❖ Αναθεώρηση του προϋπάρχοντος προγραμματισμού ανάπτυξης της πόλης, με ενσωμάτωση του προβληματισμού της παγκοσμιοποίησης, κριτική ένταξη της έννοιας της «Compact City», που συστήνει η Ε. Ε.,¹¹² όπως και άλλων εννοιών και χωρικών πολιτικών, που προτείνουν τα επίσημα κείμενα της Ε. Ε.,¹¹³ εναρμόνιση με τις πολιτικές για τη σύγχρονη δημοκρατία,¹¹⁴ την αειφορία, την επικουρικότητα, την εταιρικότητα.¹¹⁵ Αξιοποίηση των διαθέσιμων κειμένων - οδηγών, που προτείνουν η Ε.Ε.¹¹⁶ και διεθνείς φορείς, όπως το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδομών (ECTP).¹¹⁷ Εναρμόνιση με τα θεσμοθετημένα ευρωπαϊκά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης και χρηματοδότησης.¹¹⁸

❖ Συνέργιες με τους υπόλοιπους τρεις πυλώνες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος με την πρωτεύουσα έννοια του «ευρωπαϊκού πολιτισμού»¹¹⁹ (4^{ος} πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης).¹²⁰ Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, η οποία διαμορφώνει νέες έννοιες, όπως το «οικολογικό αποτύπωμα» και απελευθερώνει καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές.¹²¹

❖ Αξιοποίηση των εκάστοτε δυνατοτήτων, που παρέχονται από τις αλλαγές στις κλίμακες του χωρικού προγραμματισμού στην Ευρώπη.¹²²

❖ Αξιοποίηση της προτεινόμενης έννοιας της «ευρω-τοπικής χωρικής ταυτότητας» (eurocal spatial identity) στον ειδικό προγραμματισμό περιφερειακής και πολεοδομικής κλίμακας, με στόχο την αναβάθμιση της πόλης στην εθνική και ευρωπαϊκή ιεραρχία των «πολιτιστικών πόλεων» ή «πόλεων πολιτισμού» (cultural cities). Εστίαση στο πολεοδομικό συγκρότημα, αντί της περιφέρειας, όπως αρκετές πόλεις – Π.Π.Ε. επεχείρησαν στο παρελθόν, επιλογή που δεν ενθαρρύνει πλέον η Ε.Ε.¹²³

❖ Πρόκριση της «πολιτισμικής συνοχής» ως πρωτεύοντος κριτηρίου βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και αναβάθμισης της χωρικής συγκρότησης της πόλης, με επιμέρους εκφράσεις της τον ποιοτικό αστικό σχεδιασμό, το ‘πνεύμα του τόπου’ (genius loci), την αισθητική υπεροχή του αστικού δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος κ. ά. (Νέα Χάρτα των Αθηνών).¹²⁴

❖ Αξιοποίηση των υπάρχουσών σχετικών ερευνών και δρομολόγηση νέων, με σκοπό την τεκμηρίωση των αποφάσεων παρέμβασης. Συνεργασία με τα πανεπιστήμια της πόλης, το Δίκτυο των Πανεπιστημίων των Π.Π.Ε. (U.N.E..E.C.C.), το Δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών και Μηνών της Ευρώπης (E.C.C.M.), το Δίκτυο των Δικτύων (G.NE.C.C.) και με τυχόν ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς.¹²⁵ Συμβολή ή ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέων δικτύων, αναφορικά με τον χωρικό προγραμματισμό των Π.Π.Ε.

❖ Εναρμόνιση των Προγραμμάτων με τις θεσμοθετημένες και υπό υλοποίηση προτάσεις χωρικής ανάπτυξης. Σε περιπτώσεις διαφοροποιήσεων, τεκμηρίωση των νέων προτάσεων σε όλες τις αναγκαίες χωρικές κλίμακες.¹²⁶

❖ Υιοθέτηση ενός πολυ-κεντρικού χωρικού προτύπου οργάνωσης της πόλης, ιεράρχηση και απόδοση διαφοροποιημένου ρόλου στα τοπικά και περιφερειακά κέντρα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Αποσυμφόρηση του μητροπολιτικού κέντρου και ενίσχυση προ-επιλεγμένων θέσεων της περιφέρειας, στα πλαίσια ενός ολιστικού προγράμματος συνεκτικής και πολυ-κεντρικής οργάνωσης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της πόλης, αλλά και τις

ιδιαίτερες απαιτήσεις του θεσμού.¹²⁷ Έμφαση στην αποκέντρωση του πολιτισμού στις περιφερειακές συνοικίες και γειτονίες, στις υποβαθμισμένες και ‘αποκλεισμένες’ περιοχές («no go» areas).¹²⁸

❖ Ιδιαίτερα για το κέντρο πόλης, ενδελεχής εξέταση, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., των δυνατοτήτων ανάπτυξης πολιτικών αστικής αναγέννησης και περιορισμού της αστικής διάχυσης (urban sprawl), ανάπτυξης του σε κεντρική περιοχή μικτών χρήσεων¹²⁹ και απόδοσης διευρυμένου ρόλου στις χωροθετημένες εκεί εγκαταστάσεις πολιτισμού.

❖ Αξιοποίηση του θεσμού για την επίλυση μειζόνων ή / και ειδικών και χρονιζόντων προβλημάτων, που σχετίζονται με τη χωρική, κοινωνική και πολιτιστική οργάνωση της πόλης. Τόνωση των τοπικών και περιφερειακών κέντρων με τις απαραίτητες πολιτιστικές και κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των περιοχών τους και τη συμβολή στην προώθηση κάποιου (-ων) ειδικού στόχου (-ων) της πόλης.¹³⁰

❖ Άρθρωση στις γενικές πολεοδομικές επιλογές του εξειδικευμένου σχεδίου Α. & Α. Παρεμβάσεων με ταυτόχρονη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανοικτών δημοσίων χώρων και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.¹³¹

❖ Διασφάλιση σύγχρονου και ολιστικού σχεδιασμού διάσωσης, ανάδειξης και βιώσιμης ανάπτυξης των ιστορικών κέντρων και συνοικιών, με προτεραιότητα στην πολιτισμική κληρονομιά και τον προβληματισμό για τους τρόπους ένταξής τους στη συνολική φυσική δομή της πόλης.

17.3.2.2. Π.Π.Ε. & Αστικός Σχεδιασμός

❖ Ένταξη στο Χωρικό Πρόγραμμα της κλίμακας του Αστικού Σχεδιασμού, που εξειδικεύει τον πολεοδομικό προγραμματισμό και πλαισιώνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

❖ Αξιοποίηση των εννοιών, των μεθόδων και των εργαλείων παρέμβασης στην ‘ανακάμψασα’ επιστήμη και τέχνη του Αστικού Σχεδιασμού.¹³² Ενσωμάτωση και εδώ των εννοιών της ‘δια-πολιτισμικότητας’, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,¹³³ του βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού, της αστικής μορφολογίας, της χωρικής σύνταξης, των ‘πολικοτήτων’ (polarities), που συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση και την κριτική υιοθέτηση κάποιων εννοιών, έναντι κάποιων άλλων,¹³⁴ της ‘ευρω-τοπικής’ χωρικής ταυτότητας (‘eurocal’ spatial identity), όπως αυτή προτάθηκε στην παρούσα έρευνα.

❖ Ενημέρωση από τις έννοιες, που εισάγονται στα επίσημα κείμενα της Ε.Ε.¹³⁵ και άλλων διεθνών οργανισμών κύρους, όπως, π.χ., το Συμβούλιο της Ευρώπης.¹³⁶ Αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρονται από την Ε.Ε. για αναβαθμισμένο ρόλο της χωρικής πολιτιστικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πόλης.¹³⁷

❖ Ολιστική αντί της τομεακής προσέγγισης των ζητημάτων αστικής ανάπτυξης, ακόμη και όταν το ζητούμενο προσδιορίζεται ρητά στη σχέση πολιτισμού και πόλης.¹³⁸ Προσεκτική συσχέτιση του προγραμματισμού των Νέων Αστικών Παρεμβάσεων με την προϋπάρχουσα αστική μορφολογία της πόλης (city and area branding).¹³⁹ Ολιστική θεώρηση και αντιμετώπιση των ζητημάτων αστικού σχεδιασμού, με συνδυασμένη επεξεργασία της αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας.¹⁴⁰

❖ Προτεραιότητα στην παράμετρο του πολιτιστικού προγραμματισμού και σχεδιασμού.¹⁴¹ Αξιοποίηση των ευρημάτων σχετικών ερευνών αναφορικά με τη συμβολή του πολιτιστικού προγραμματισμού και σχεδιασμού (Cultural Planning) στην αναβάθμιση και αναγέννηση της ευρωπαϊκής πόλης.¹⁴² Αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών αστικής παρέμβασης στην πόλη (π.χ., περιοχές που εντάχθηκαν σε προγράμματα της Ε.Ε., παρεμβάσεις που απέσπασαν διακρίσεις), επαναθεώρηση παρεμβάσεων, που προκάλεσαν δημόσιο διάλογο κλπ.

❖ Καταγραφή του διαθέσιμου αστικού πολιτισμικού και πολιτιστικού αποθέματος.

❖ Κατάστρωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων, με αφετηρία τις ανάγκες της πόλης σε αστικές υποδομές ανοικτών και κλειστών χώρων πολιτισμού, κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πρασίνου.

❖ Λειτουργική, δομική και μορφολογική ένταξη των προτεινόμενων Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων στον ευρύτερο (αστικό) περίγυρο και την πόλη ως συνόλου. Ισορροπημένη και συνδυασμένη στο χώρο οργάνωσή τους, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών, ικανών να εκφράσουν τη σύγχρονη διαμορφούμενη πραγματικότητα στην πολυ-πολιτισμική ευρωπαϊκή πόλη.¹⁴³

❖ Αξιοποίηση του πλέγματος των δημοσίων χώρων ως ‘οχήματος’ για τον μεγαλύτερο ‘εκδημοκρατισμό’ του θεσμού, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης,¹⁴⁴ όπου η συμμετοχή του κοινού είναι άμεση και αυθόρμητη και όπου η προσπελασιμότητα όλων είναι δεδομένη.¹⁴⁵ Ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία σύγχρονων δημοσίων χώρων με ιδιότητες συλλογικής μνήμης, συμ-παρουσίας και κοινωνικότητας (conviviality),¹⁴⁶ σε ένα πλαίσιο δια-πολιτισμικότητας.

❖ Άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων του μετα-νεωτερικού αστικού σχεδιασμού και των τάσεων δημιουργίας «πολιτιστικού zoning» στις πόλεις – Π.Π.Ε., το οποίο συναντάται κυρίως στην περιφέρεια του κέντρου, και, όπως προέκυψε από την έρευνα, ενισχύεται με νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.¹⁴⁷

❖ Ανάλυση πρωτοβουλιών για συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης, με στόχο τη διατύπωση ενός συνεκτικού σχεδίου ολοκληρωμένης αναβάθμισης, ένταξης και ανάδειξης της αστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, την αναβάθμιση και ανάδειξη των

ιστορικών κέντρων και συνοικιών, των αρχαιολογικών μνημείων ή / και συνόλων, των αστικο-φυσικών στοιχείων (αλσύλλια, ακτές κλπ.) κ. ά.¹⁴⁸ Πρωταρχική σημασία στις δυνατότητες, που παρέχονται μέσω των πολιτικών πολιτιστικής ανάπτυξης για την ανάκτηση και επανακατοίκηση των ιστορικών κέντρων.¹⁴⁹

❖ Αξιοποίηση του θεσμού για την εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών,¹⁵⁰ με σκοπό την ‘ανακύκλιση’ της γης και των ακινήτων, τη διάσωση της αστικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του τόπου και την κάλυψη των πολιτιστικών / κοινωνικών αναγκών. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την ‘αυθόρμητη’ δημιουργία των «πολιτιστικών γειτονιών» (cultural quarters), που υπόσχονται πολιτιστική αποκέντρωση, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύουν να μετατραπούν σε περιοχές «πολιτιστικού zoning», με όλες τις συνέπειες, που αυτό συνεπάγεται.¹⁵¹

❖ Αναγόρευση του ανοικτού δημόσιου χώρου σε πρωτεύουσα κατηγορία χωρικής ανάλυσης και σύνθεσης, ως του συνεκτικού ‘νήματος’, που συνέχει όλες τις προτεινόμενες αστικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις.¹⁵²

❖ Χωρική συντακτική ανάλυση της συνολικής χωρικής δομής της πόλης, στη βάση της μεθόδου και των εννοιών, που προτάθηκαν στην παρούσα έρευνα, με στόχο την αποκάλυψη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των δημοσίων χώρων (αστικότητα, καταληπτότητα, συντ. ταυτότητα) και την αξιοποίησή τους κατά την λήψη των σχετικών αποφάσεων χωροθέτησης. Κριτική ένταξη εννοιών, όπως η ‘ετεροτοπία’ (vs χωρική ταυτότητα), που καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην ανάλυση της μετα-νεωτερικής πόλης.¹⁵³

❖ Αντιμετώπιση των παθογενειών του δημόσιου χώρου, όπως η ιδιωτικοποίησή του,¹⁵⁴ η εμπορευματοποίηση, ο πληθωρισμός στη δημιουργία μεταβατικών χώρων (liminal spaces), που αναιρούν τα σαφή όρια μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου, οι διαφαινόμενες τάσεις επικυριαρχίας των μεταβατικών χώρων – τόπων κατανάλωσης πολιτιστικών αγαθών κ. ά.¹⁵⁵

❖ Προσαρμογή στις αλλαγές των τύπων του δημοσίου χώρου, ως προς τις ανάγκες των ανθρώπων και τις νέες χρήσεις, που αυτές υποδεικνύουν,¹⁵⁶ συμπεριλαμβανομένων των ακραίων καταστάσεων των αστέγων και των ανθρώπων του περιθωρίου.¹⁵⁷ Παραγωγή νέων ή αναγέννηση υπαρχόντων δημοσίων χώρων, με κύρια ιδιότητα την πολύπλευρη ‘περιεκτικότητα’ τους (inclusivity) - οικονομική, κοινωνική / πολιτισμική / πολιτιστική και περιβαλλοντική.¹⁵⁸

❖ Αξιοποίηση κατάλληλων τεχνικών για τη βελτίωση της φυσικής δομής της πόλης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και άλλες πρακτικές.¹⁵⁹

❖ Προσεκτική συσχέτιση των προτάσεων Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων με την Αστική Μορφολογία της πόλης, όπως αυτή αναλύεται μέσα από τη θεωρία της Χωρικής Σύνταξης, με

στόχο την κατανόηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων αυτών των παρεμβάσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πλέγματος των δημοσίων χώρων της πόλης.

❖ Χωρική συσχέτιση των Ε. & Δ. επίσκεψης με άλλα χωρικά στοιχεία ή ομάδες στοιχείων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πολιτισμική άποψη, με στόχο την ολοκληρωμένη προβολή του χωρικού πολιτισμού της πόλης.

❖ Αξιοποίηση και ένταξη στο Πρόγραμμα των Έργων κάθε σχετικής ‘ώριμης’ μελέτης, η οποία έχει ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες, αλλά δεν κατάφερε να υλοποιηθεί μέχρι τότε. Συσχέτισή της με τις άλλες μελέτες του Προγράμματος. Η αποφυγή υπερβολών σε όλες τις κλίμακες χώρου προφυλάσσει από λάθη, που κοστίζουν ακριβά και δημιουργούν κλίμα αποτυχίας στις προσπάθειες των υποψηφίων πόλεων – Π.Π.Ε.¹⁶⁰

❖ Κριτική αξιοποίηση των διεθνώς ισχυρόνων και θεσπισμένων από υπερεθνικούς φορείς, όπως η Ε.Ε. και το Συμβούλιο της Ευρώπης, δεικτών επιτυχίας του πολιτιστικού και διαπολιτιστικού προγραμματισμού¹⁶¹ και του σχετικού αστικού σχεδιασμού.

❖ Ανάδειξη του θεσμού σε πρότυπο φορέα παραγωγής έργου αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας μέσω της διαφάνειας, της αξιοποίησης δημοκρατικών διαδικασιών και της προκήρυξης εθνικών ή διεθνών διαγωνισμών, ώστε η πόλη να καταστεί σημείο προβληματισμού από τη διεθνή κοινότητα των διανοουμένων, των αρχιτεκτόνων, των πολεοδόμων και των αστικών συνθετών (urban designers). Ιδιαίτερα οι διαγωνισμοί αστικής κλίμακας είναι κομβικής σημασίας για τον θεσμό της Π.Π.Ε.

17.3.2.3. Π.Π.Ε. & Χωρική Σύνταξη / Ταυτότητα της Πόλης

❖ Συντακτική ανάλυση του συνόλου πλέγματος των δημοσίων χώρων στη βάση της Αστικής Μορφολογίας, όπως αυτή προσδιορίστηκε στα πλαίσια της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης (Space Syntax) και των εννοιών και μεθόδων, που προτάθηκαν στην παρούσα έρευνα (Γενική ένταξη, Αστικότητα, Καταληπτότητα, συντ. Ταυτότητα). Καθώς οι ‘γενότυποι’, που προέκυψαν από την ανάλυση μιας εκάστης συντακτικής ιδιότητας και της συσχέτισής της με τα κριτήρια ανάλυσης, βρέθηκαν διαφορετικοί, οι υποψήφιες πόλεις – Π.Π.Ε. θα πρέπει να αναλύουν κάθε συντακτική ιδιότητα χωριστά, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην παρούσα έρευνα, πριν και σε σχέση με το Πρόγραμμα των Α. & Α. Παρεμβάσεων, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των διαφοροποιημένων αποτελεσμάτων. Επιβάλλεται η αναζήτηση διαφορετικών λύσεων σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του ‘μετα-νεωτερικού’ αστικού παραδείγματος και της γνώσης και εμπειρίας για τη χωρική δομή και λειτουργία της ευρωπαϊκής πόλης.

❖ Στη βάση της παραπάνω σύνθετης ανάλυσης, κατανόηση της «βαθείας δομής» και των συντακτικών, ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημοσίου χώρου και συνάρθρωσή τους με τα άλλα χωρικά και λειτουργικά δεδομένα της πόλης - Π.Π.Ε.

❖ Αξιοποίηση των ευρημάτων της συντακτικής ανάλυσης για τη συνολική αναδιάρθρωση της χωρικής δομής της πόλης και την επίλυση των αστικών προβλημάτων μέσα από το μετανεωτερικό παράδειγμα.¹⁶²

❖ Αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι μεταξύ τους συναρθρωμένες αστικές τυπολογίες, μέσα από την πληροφορία, που συνάγεται από τη συντακτική ανάλυση, με σκοπό την καλλίτερη δυνατή εξυπηρέτηση των στόχων του Προγράμματος των Α. & Α. Παρεμβάσεων.

❖ Άρθρωση του Προγράμματος των Α. & Α. Παρεμβάσεων στα συμπεράσματα της συντακτικής ανάλυσης και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στη συντακτική Ταυτότητα.¹⁶³ Αντίστροφα, τα συμπεράσματα της συντακτικής ανάλυσης μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη σχετικών αποφάσεων για νέες παρεμβάσεις αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας.

❖ Αξιοποίηση της ίδιας συντακτικής ιδιότητας για τη χωρική συνάρθρωση της ευρωπαϊκής με την εθνική / τοπική ταυτότητα, με στόχο τη δημιουργία μιας εκδοχής της ευρω-τοπικής (eurocal) ταυτότητας για την πόλη, που αποτελεί ένα ρητά διατυπωμένο στόχο του θεσμού της Π.Π.Ε.

❖ Αντιστοίχιση των προτεινόμενων Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων με τις συντακτικές ιδιότητες, που διαθέτουν ανάλογα εσωτερικά χαρακτηριστικά και διευκολύνουν τους στόχους αυτών των παρεμβάσεων, όπως π.χ., του πυρήνα Καταληπτότητας με τα προτεινόμενα νέα 'τοπόσημα', ή του πυρήνα Αστικότητας με τις προτεινόμενες πλατείες ή πάρκα σε αναβάθμιση, καθώς οι χώροι αυτοί, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι οι πιο άμεσα καταληπτοί ή κοινωνικοί χώροι της πόλης αντίστοιχα.

❖ Δημιουργία του χάρτη Ολιστικού Συντακτικού Αποτυπώματος (ΟΣΑ, HRF), τον οποίο εισηγήθηκε η έρευνα, και ο οποίος επιτρέπει την αξιοποίηση κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, των συντακτικών ιδιοτήτων στο σύνολό τους και την πρόβλεψη για τις επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που μπορεί να έχει μια παρέμβαση σε ένα τυχαίο σημείο της εκάστοτε χωρικής διάταξης.

❖ Προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών της χωρικής ταυτότητας, που διαθέτει η πόλη, μέσα από άλλες αναλύσεις (ιστορική, λογοτεχνική, εμπειρική) και συσχέτισή της με τη συντακτική Ταυτότητα.

❖ Προσεκτικός ανασχεδιασμός και αναβάθμιση, όπου χρειάζεται, των σημείων μεγίστων τιμών (συντακτικής) Ταυτότητας,¹⁶⁴ που ισοδυναμεί με την αναβάθμιση των πλέον

αντιπροσωπευτικών δημόσιων χώρων. Ενδεχόμενη σύνδεση αυτών των σημείων με τα τεχνητά και φυσικά ‘τοπόσημα’ της πόλης, με στόχο την αναβάθμιση της ‘αντικειμενικά’ αντιπροσωπευτικής εικόνας της πόλης.

❖ Αντιμετώπιση του «πολιτιστικού zoning», το οποίο καταγράφηκε σε όλες σχεδόν τις πόλεις του δείγματος στην περιφέρεια των μητροπολιτικών τους κέντρων και εκπόνηση νέων σχεδίων ένταξης αυτών των περιοχών στη συνολική χωρική δομή της πόλης και στο Πρόγραμμα της Π.Π.Ε.

❖ Ιδιαίτερη έμφαση στον πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας και άρθρωση σ’ αυτόν, μετά από αναβάθμιση, του Προγράμματος των Α. & Α. Παρεμβάσεων και ιδιαίτερα των προτεινόμενων Ε. & Δ. επίσκεψης, κατά προτίμηση με τη μορφή χωρικών συνεχειών, με στόχο την άμεση ένταξη στο Πρόγραμμα της Π.Π.Ε. μερικών από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς χώρους της πόλης.

❖ Επένδυση στο εύρημα της ανάλυσης, ότι η ‘πολιτιστική συντακτική Ταυτότητα’ στο σύνολο του δείγματος, σχετίζεται περισσότερο με την αστική, παρά με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική κλίμακα της ευρωπαϊκής πόλης.¹⁶⁵

❖ Διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου τρόπου συμβολής της πολιτιστικής λειτουργίας στον χαρακτήρα του αστικού τοπίου, όπως αυτός καταγράφηκε στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε., που είναι η συν-διαμόρφωση με τα άλλα στοιχεία της χωρικής δομής, των συντακτικών πολιτιστικών ιδιοτήτων και ιδιαίτερα της ‘(συντ.) πολιτιστικής Ταυτότητας’ της πόλης. Λήψη υπόψη αυτού του κανόνα κατά τον προγραμματισμό Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων. Αποφυγή δημιουργίας νέων «εικόνων εξουσίας», αλλά αντίθετα, δημιουργία ενός σύνθετου και ‘πολύσημου’ αστικού χώρου, που αντανακλά τις τοπικές / εθνικές και ευρωπαϊκές αξίες.

❖ Εξισορρόπηση μεταξύ του αστικού / πολιτισμικού και του φυσικού χαρακτήρα του αστικού τοπίου μέσα από τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις και ενίσχυση του δεύτερου, όπου αυτό είναι δυνατόν, τουλάχιστον στην περιφέρεια των πόλεων.

❖ Βελτίωση του ‘Γενικού πολιτιστικού γενότυπου’ ή ‘προτύπου’, που προκύπτει από τη συνολική συσχετιστική ανάλυση με το Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων και που αναφέρεται στα σημαντικότερα πολεοδομικά, αστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της πόλης, με έμφαση στη σχέση τους με τη συντακτική Ταυτότητα.

❖ Αξιοποίηση των διαφοροποιήσεων, που εμφανίζει η πόλη – Π.Π.Ε. αναφορικά με τα ελάσσονα κριτήρια της ίδιας ανάλυσης, με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της, υπό τη μορφή μοναδικού και διαφοροποιημένου ‘φαινοτύπου’ της ταυτότητας της ευρωπαϊκής πόλης, ικανού να στηρίξει το επιχείρημα της μοναδικότητας.

❖ Βελτίωση του ‘Νέου πολιτιστικού γενοτύπου’ ή ‘προτύπου’, που προκύπτει από τη Συνολική συσχετιστική ανάλυση των συντακτικών ιδιοτήτων με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις, μέσω της πληρέστερης άρθρωσής του με τα λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά της χωρικής διάταξης,¹⁶⁶ με στόχο την υποστήριξη του επιζητούμενου ‘εκδημοκρατισμού’ του θεσμού.

❖ Συσχέτιση του πυρήνα συντακτικής Ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά του τρισδιάστατου χώρου (ιστορικότητα, ένταση, έκταση, αρχιτεκτονική μορφολογία κλπ.) και τον τρόπο χρήσης των δημοσίων χώρων (λειτουργική, τελετουργική), με σκοπό την ακριβέστερη προσέγγιση της τρισδιάστατης, ‘πολιτιστικής Ταυτότητας’ της πόλης και την ένταξή της στον προβληματισμό της χωρικής προετοιμασίας της εν όψει του θεσμού.

17.3.2.4. Π.Π.Ε. & Αρχιτεκτονική

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της υποψηφιότητας της πόλης, η αρχιτεκτονική των πολιτιστικών υποδομών αποκτά την πλήρη έκφρασή της, όταν θεωρείται ως ένα συνεκτικό μέρος του συνόλου των πολιτιστικών υποδομών και όχι όταν επικεντρώνεται στη λειτουργική επάρκεια ή στη δημιουργία αυτάρεσκων και εντυπωσιακών – συνήθως εξωτερικά - κατασκευών (icon buildings). Υπ’ αυτή την έννοια, οι προτάσεις για βελτίωση του αρχιτεκτονικού προγραμματισμού στα πλαίσια του θεσμού, όταν δεν έχουν ήδη καλυφθεί από τις προηγούμενες ενότητες, έχουν ως εξής:

❖ Διενέργεια αξιόπιστης έρευνας για τις ανάγκες της υποψήφιας πόλης σε εγκαταστάσεις πολιτισμού αρχιτεκτονικής κλίμακας, με στόχο την κάλυψη των αναγκών, τη βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων και την αποφυγή σπατάλης και πληθωρισμού εγκαταστάσεων, οι οποίες κοστίζουν ακριβά και υπο-χρησιμοποιούνται ή και αχρηστεύονται μετά το Έτος του θεσμού. Οι Εγκαταστάσεις Πολιτισμού θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στα οράματα των κατοίκων και να αποφεύγουν τις αντιγραφές ακόμη και επιτυχών παραδειγμάτων άλλων πόλεων.¹⁶⁷

❖ Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και συνάρθρωσή τους με τις ιδιαιτερότητες της υποψήφιας πόλης, με στόχο την κατάστρωση ενός στρατηγικού και μοναδικού προγράμματος Ε.Π., το οποίο καλύπτει ταυτόχρονα ένα αποδεκτό επίπεδο τυπολογικής εξειδίκευσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.¹⁶⁸ Ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση των Ε. & Δ. Πολιτισμού και των ευρημάτων της συντακτικής ανάλυσης.

❖ Επαναθεώρηση των αρχιτεκτονικών τυπολογιών, με στόχο, αφενός τον περαιτέρω εμπλουτισμό, αφετέρου τη ‘σχετικοποίησή’ τους, καθώς καταγράφηκαν αρκετές σύνθετες εγκαταστάσεις, οι οποίες εμπίπτουν σε περισσότερους του ενός (κλασικούς) αρχιτεκτονικούς τύπους.

❖ Συστηματική διερεύνηση της σχέσης του θεσμού με τις νέες αρχιτεκτονικές τυπολογίες στον χώρο του τουρισμού, της αναψυχής κλπ., όχι μόνο από την πλευρά των οικονομικών τους αποτελεσμάτων,¹⁶⁹ αλλά και από τη δυνατότητα ουσιαστικής συνεισφοράς στην κατάστρωση του προγράμματος των Α. & Α. Παρεμβάσεων, μαζί με τις α-χωρικές εκφράσεις του πολιτισμού (cultural industries, knowledge industries κ. ά.).¹⁷⁰

❖ Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής γενικά και της αρχιτεκτονικής των συγχρόνων κτιρίων πολιτισμού ειδικότερα, ως ζητήματος αιχμής και κριτηρίου καινοτομίας του θεσμού της Π.Π.Ε. Προκήρυξη διεθνών ή εθνικών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, προκήρυξη μελετών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, διεξαγωγή σχετικού διαλόγου, παραγωγή εκδόσεων κλπ., που προάγουν τον προβληματισμό για την αρχιτεκτονική και την πόλη.

❖ Ενίσχυση τόσο των Ε.Π. με τυπολογίες για πολιτισμό «εκ των κάτω», όσο και «εκ των άνω», στη βάση των γενικών και επιμέρους δεικτών, που εξήχθησαν στην έρευνα, με στόχο την κάλυψη των σημερινών και των προβλέψιμων αναγκών των πόλεων Π.Π.Ε. αφενός και αφετέρου την εξισορρόπηση μεταξύ των δύο υποκατηγοριών.

❖ Ιδιαίτερη έμφαση στις Ε.Π. «εκ των κάτω» (εκδημοκρατισμός του θεσμού), δηλαδή στις Εγκαταστάσεις και Διαδρομές επίσκεψης, ενίσχυση του αριθμού των εργαστηρίων, των εντευκτηρίων και των ανοικτών γιορτών (φεστιβάλ), των εγκαταστάσεων για ειδικές κοινωνικές ομάδες (τρίτη ηλικία, εμποδιζόμενα άτομα κλπ.). Διασφάλιση της μακροβιότητάς τους μετά τη λήξη του Έτους της Π.Π.Ε.

❖ Αξιοποίηση των συντακτικών ιδιοτήτων της πόλης - Π.Π.Ε. για την άρθρωση των υπαρχουσών και των νέων Ε.Π., με στόχο την υλοποίηση μιας – συμφωνημένης - εκδοχής *ευρω-τοπικής χωρικής ταυτότητας* (eurocal spatial identity), την οποία η πόλη επιθυμεί να προβάλλει εν όψει του θεσμού. Συστηματική σύνδεση της αρχιτεκτονικής με την αστική κλίμακα.

❖ Αξιοποίηση όλων των πολιτισμικών και άλλων αξιών των ιστορικών κτιρίων, μεμονωμένων ή σε σύνολα, με στόχο την ανάκτηση, ανάδειξη και ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή της πόλης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη του ‘νέου’ στο ‘ήδη υπάρχον’ και την μεταξύ τους χωρική συνύπαρξη, μέσω της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης.

❖ Αξιοποίηση των δυνατοτήτων χωροθέτησης στους περιφερειακούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ε. & Δ. επίσκεψης και συμμετοχής, που παρέχουν τη δυνατότητα συνδέσεων μεταξύ τους, βελτίωσης της κοινωνικότητας / αστικότητας αυτών των περιοχών, η οποία θα πρέπει να συνεχίζεται και μετά τη λήξη του Έτους του θεσμού, καθώς και της εικόνας των υποβαθμισμένων και ενίοτε μονότονων περιφερειακών συνοικιών.

Διασύνδεση των συνεχειών Διαδρομών επίσκεψης π.χ., με τον πυρήνα Αστικότητα ή / και (συντ.) Ταυτότητας.

❖ Τεκμηριωμένη χωροθέτηση των Νέων Αρχιτεκτονικών Ε. Π., καθώς είναι γνωστό, πως μείζονες εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικής κλίμακας επιφέρουν στρεβλώσεις ή έχουν ευεργετικές επιδράσεις σε μια ευρύτερη ακτίνα επιρροής, ακόμη και στη συνολική χωρική δομή και ανάπτυξη της πόλης.¹⁷¹

❖ Δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε οι σημαντικότερες Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, υπάρχουσες και νέες, να λειτουργούν ως ‘τοπόσημα’ της περιοχής και της πόλης τους, σηματοδοτώντας μ’ αυτό τον τρόπο, την πρωτεύουσα σχέση μεταξύ πολιτισμού και πόλης.¹⁷² Η συμβολική λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να τα υποβιβάζει σε ‘έργα βιτρίνας’ για την πόλη (icon buildings), των οποίων η ελκτικότητα με το χρόνο τίθεται «εν αμφιβόλω», καταλήγοντας, πολλές φορές, να μην διαθέτουν βιώσιμη χρήση μετά το τέλος του Έτους του θεσμού.

❖ Ιδιαίτερη φροντίδα στον εξοπλισμό του συνολικού πολεοδομικού συγκροτήματος με εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (συνεδριακά κέντρα, βιβλιοθήκες κ. ά.), καθώς και με εγκαταστάσεις, που διευκολύνουν τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αποθήκευση, αξιολόγηση και μετάδοση της γνώσης και των ιδεών, που κυκλοφορούν σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (αρχεία, κέντρα καινοτομίας κ. ά.), συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών για «έξυπνες πόλεις» (π.χ., ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο από συγκεκριμένους δημόσιους χώρους, όπως πλατείες κλπ.).

❖ Αξιοποίηση του πλέγματος των ανοικτών δημοσίων χώρων (δρόμοι, πλατείες, ακτές, προβλήτες κλπ.), μετά τη συντακτική ανάλυση και την αξιολόγησή του αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, για εκφράσεις του πολιτισμού «εκ των κάτω», που ενεργοποιούν το κοινό και το καθιστούν συμμετοχο.

❖ Αξιοποίηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων, καθώς ο αθλητισμός – και ιδιαίτερα ο ομαδικός - είναι σημαντική έκφραση πολιτισμού και συμβάλλει θετικά στην καταπολέμηση καταστροφικών συνηθειών (χρήση ναρκωτικών ουσιών, εγκληματικότητα κλπ.).

17.4. Ο ρόλος της πολυεπίπεδης και ‘κυλιόμενης’ έρευνας

Τόσο ο θεσμός της Π.Π.Ε., όσο και η ίδια η ευρωπαϊκή πόλη, αποτελούν δύο ώριμα γνωστικά πεδία, τα οποία διαθέτουν ένα σημαντικό ερευνητικό corpus, αναγκαίο για την προσέγγιση του ερωτήματος της από εδώ και πέρα μεταξύ τους σχέσης. Σε ένα περιβάλλον, όπου η ίδια η έννοια του πολιτισμού μεταβάλλεται, απαιτείται διαρκής έρευνα, μονογραφική και συσχετιστική, με

σκοπό την αποτίμηση της εξέλιξης, τόσο του θεσμού, όσο και της ευρωπαϊκής πόλης. Η εστίαση αυτή θα πρέπει να δίνει έμφαση στην κλίμακα του Αστικού Σχεδιασμού, χωρίς να παραβλέπονται οι άλλες δύο κλίμακες (πολεοδομική και αρχιτεκτονική), όλες συντείνουσες στον σύνθετο στόχο της κατά το δυνατόν πολύπλευρης και πληρέστερης προσέγγισης της σχέσης μεταξύ του θεσμού και της χωρικής δομής της ευρωπαϊκής πόλης.

17.5. Ερωτήματα για περαιτέρω διερεύνηση

Στην επετειακή Συνάντηση των Βρυξελλών, 23-24 Μαρτίου 2010, με αφορμή τα 25 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού της Π.Π.Ε. (Αθήνα, 1985), το Γραφείο της Ε. Ε., που διοργάνωσε την εκδήλωση, έθεσε στο εισαγωγικό κείμενο του Προγράμματος τα εξής ερωτήματα, πολύ κοντά στον προβληματισμό της έρευνας:

- Τι είδους φιλοδοξίες μπορεί να έχει ένα Πρόγραμμα της Π.Π.Ε.;
- Τι είδους κληρονομιά μπορεί μια Π.Π.Ε. να προσπαθήσει να επιτύχει;
- Μπορεί αυτή να γενικευθεί ή είναι ειδική για κάθε τόπο;
- Πώς αυτή η κληρονομιά μπορεί να προγραμματισθεί, να διαδοθεί, να ελεγχθεί, να μετρηθεί και να επιτευχθεί;
- Τι πραγματικά συνιστά την επιτυχία και εάν υπάρχουν αποτυχίες, γιατί συμβαίνουν αυτές;

Αρκετά απ' αυτά τα ερωτήματα έχουν τύχει επεξεργασίας από την έρευνα. Εδώ προτείνονται τα εξής ερωτήματα προς περαιτέρω διερεύνηση:

❖ Ποια η θέση του θεσμού των Π.Π.Ε., σε μια εποχή, όπου ο πολιτισμική πολυμορφία (cultural diversity) θεωρείται για τις ανθρώπινες κοινωνίες, ό,τι η βιοποικιλότητα (biodiversity) για το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή ανάγκη σύμφυτη της επιβίωσης του ανθρώπινου είδους (Παγκόσμια Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτισμική Πολυμορφία, 2001, άρθρο 1);

❖ Ποια η θέση του θεσμού της Π.Π.Ε. σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη υπό διαμόρφωση, όπου η εσωτερική συνοχή απειλείται, μεταξύ άλλων, από την οικονομική κρίση, που πλήττει κυρίως τις μεσογειακές χώρες του νότου και όπου η προς ανατολάς διεύρυνση έχει, προς το παρόν τουλάχιστον, 'παγώσει';

❖ Πώς ο θεσμός μπορεί ν' αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21^{ου} αιώνα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι διενέξεις στη βάση θρησκευτικών και κοινωνικών / πολιτισμικών αντιθέσεων, η κυριαρχία των media που γεννά δυσπιστία και κυνισμό;

❖ Ποια η θέση του θεσμού σε σχέση με τις σύγχρονες μορφές δημοκρατίας, την ατονία των φορέων τοπικής αντιπροσώπευσης και τις εναλλακτικές μορφές δημόσιας διαβούλευσης;

❖ Πώς το χωρικό σκέλος των Προγραμμάτων μπορεί να εξισορροπηθεί με το πλουσιότερο συνήθως, ‘α-χωρικό’ σκέλος, προς όφελος του συνόλου εγχειρήματος και της ευρωπαϊκής πόλης ειδικότερα;

❖ Ποιος ο ρόλος των δικτύων E.C.C.M., U.NE.E.C.C., G.NE.C.C. στην εξέλιξη του θεσμού; Εάν δεχθούμε τις προτάσεις των Palmer και Verschaffel για το άνοιγμα του θεσμού στον κόσμο,¹⁷³ ποιά ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το Δίκτυο των Δικτύων (G.NE.C.C.);

❖ Ποιος ο ρόλος της περιφέρειας της πόλης; Ποια μπορούν να είναι τα στοιχεία, που προσδιορίζουν την πολιτισμική / πολιτιστική υπόστασή της, τα οποία συμβάλλουν στην τεκμηρίωση και ολοκλήρωση της πρότασης, ενισχύοντας περαιτέρω την υποψηφιότητα;¹⁷⁴

❖ Πώς η ευρω-τοπική χωρική ταυτότητα (eurocal spatial identity), όπως αυτή προσδιορίστηκε στην παρούσα έρευνα, μπορεί να καταστεί η αφετηρία για περαιτέρω εξειδικευμένη έρευνα και διατύπωση προτάσεων, που αξιοποιούν τη χωρική δομή της πόλης ως προνομιακό και πειραματικό πεδίο εφαρμογής καινοτόμων ιδεών για τη στήριξη του ευρωπαϊκού ιδεώδους, στα πλαίσια της Ε.Ε.; Ο διάλογος για το παράδειγμα (paradigm) της πολυ-εθνικής, κοσμοπολίτικης πόλης και τη χωρική, πολιτισμική / πολιτιστική της ταυτότητα έχει ήδη αρχίσει.

❖ Πώς ο θεσμός αντιλαμβάνεται την ‘έκρηξη’ στους τομείς των αστικών παρεμβάσεων και των πολιτιστικών υποδομών στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και πώς προτίθεται να ενσωματώσει αυτή τη νέα πραγματικότητα στο πρόγραμμά του;

❖ Πόσο έτοιμοι είναι ο θεσμός και οι υποψήφιοι πόλεις – Π.Π.Ε. να υιοθετήσουν τα ευρήματα σχετικών αναλύσεων, ενσωματώνοντάς τα κάθε φορά στις α-χωρικές και χωρικές πολιτικές τους;

❖ Πώς μπορεί να διερευνηθεί η υλοποίηση της ‘ευρω-τοπικής’ χωρικής Ταυτότητας στο Πρόγραμμα των Έργων μιας Π.Π.Ε. με τη χρήση της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης και ποιά θα μπορούσαν αν είναι τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της;

❖ Η περαιτέρω εξειδίκευση της έννοιας της χωρικής συντακτικής Ταυτότητας επιφέρει και εάν ναι, ποιές αλλαγές / εξειδικεύσεις στις έννοιες της Αστικότητας και της Καταληπτότητας;

Σημειώσεις 17^{οο} Κεφαλαίου

¹ Agenda 21 for Culture, Local Governments and Millennium Development Goals, Αναφορά της Επιτροπής για τον Πολιτισμό των Ενωμένων Πόλεων και Τοπικών Κυβερνήσεων – UCLG, 15 Ιουν. 2009, σελ. 10.

² Για τις πολλαπλές αναφορές του όρου ‘Ευρώπη’ Βλ. και E. Tassin, E., 1995, ‘Europe: A Political Community?’ στο C. Mouffe (ed.), 1995, *Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community*, London: Verso, σσ. 169-192. Σύμφωνα με τον Ruggie, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ διακριτό χαρακτήρα, ώστε «... τα θεσμικά, νομικά και χωρικά σύνολα που συνδέονται με την κοινότητα μπορεί να συγκροτούν τίποτε λιγότερο από την εμφάνιση της πραγματικά πρώτης διεθνούς μετα-μοντέρνας πολιτικής μορφής» (Ruggie 1993:140).

³ L. Bekemans, 2008, ‘Building ‘urban civitas’: the role of cities in intercultural dialogue in Europe’, Εργαστήριο *The Cultural Potential of Cities and Regions*, University of Madua, 3-4 Ιουλίου, Essen, σελ. 4.

⁴ Άρθρο 151 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, 2007/C 306 / 01, σελ. 83. Η κρισιμότητα της έννοιας του πολιτισμού έχει ήδη γίνει συνείδηση στα όργανα της Ε.Ε., όπως και του Συμβουλίου της Ευρώπης, γι’ αυτό και μετά τη Συνθήκη παρατηρήθηκε ασυνήθιστα μεγάλη παραγωγή επίσημων κειμένων προς αυτή την κατεύθυνση.

⁵ Ο νέος τομέας των δραστηριοτήτων περί τον πολιτισμό (cultural industries) περιλαμβάνει, πλην των παλαιότερων, προ-ηλεκτρονικών εκφράσεων (θέατρο, κινηματογράφος, συναυλίες κλπ.), επίσης και πιο σύγχρονες εκφράσεις (τουρισμός, πολιτισμική κληρονομιά, αναψυχή, ειδήσεις, διαφήμιση, ηλεκτρονική μουσική, εκδόσεις, design, μόδα, μαγειρική κ. ά.), δηλαδή νέες εκφράσεις πολιτισμού, οι οποίες στηρίζουν και στηρίζονται στην κυρίαρχη τάση της παγκοσμιοποίησης. Η εμφάνιση και αλληλοδιαδοχή νέων όρων είχε την εξής χρονική σειρά: οι ‘τέχνες’ αντικαταστάθηκαν από τον ‘πολιτιστικό τομέα’, ο οποίος έγινε ‘πολιτιστικές ενασχολήσεις’, οι οποίες με τη σειρά τους έγιναν ‘δημιουργικές ενασχολήσεις’ (Griffiths, 2006:415-430).

⁶ European Cultural Foundation, 2005, ‘Europe as a Cultural Project’, Final Report of the Reflection Group of the European Cultural Foundation (Drag. Klaić et al, 2002 – 2004).

⁷ Συνέδριο του Βερολίνου, *A Soul for Europe*, Βερολίνο, 26-27/11/2004, www.kulturstiftung-bund.com/media_archive/1090914768590.pdf.

⁸ Συνοπτικά, ο πολιτισμός απασχόλησε την ΕΕ στα άρθρα 128 της Συνθήκης του Maastricht και 92 της Συνθήκης του Amsterdam. Επίσης, αποτέλεσε το αντικείμενο τριών πολύχρονων προγραμμάτων [Καλειδοσκόπιο, Raphael, Ariane, Culture 2000 (2000-2006), Crossing Borders Connecting Cultures (2007 – 2013) και πιο πρόσφατα το Πρόγραμμα Πολιτισμός. Το τελευταίο έχει σαν στόχο την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας και την ενίσχυση της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από την δια-συνοριακή συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών φορέων και θεσμών.

⁹ Π.χ., η Κοινή Απόφαση του Συμβουλίου των Περιφερειών της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης, COE/CLRAE, 2006, η οποία καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών – μελών της Ε.Ε. να επεξεργασθούν έναν επανορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που συνδέονται με μια ‘παγκοσμιο-τοπική πολιτική ιθαγένεια’, ‘glocal civic citizenship’. Η ‘παγκοσμιο-τοπική ιθαγένεια’ ορίζεται ως εξής: «Glocal citizenship means guaranteeing basic rights for everybody, based on the social bond of belonging to and participating in the local community, redefining the concept of nation (linking culture to the real social dynamics of people interacting in geographical space in a non-static manner), redefining validity periods (moving from a bureaucratic approach to a social approach better tuned to reality) and redefining geographical scope (international – local: glocal) with the emphasis on multilateral civic citizenship permitting participation and governance by all those living in a territory in whatever manner». Phil. Wood & Ch. Landry, 2008, *Intercultural City, Planning for Diversity Advantage*, Sterling, VA: Earthscan, σελ. 274.

¹⁰ Cce 1973.

¹¹ Papisca, A., ‘Droits de la personne et démocratie – Les cultures à la source de l’ universel’, στο European Commission DG EAC, *Intercultural Dialogue*, Μάρτιος 2002, σσ. 132-140. Επίσης, σύμφωνα με την D. Kellner, η ταυτότητα είναι κοινωνικό κατασκεύασμα, ενίοτε αυθαίρετο, το οποίο συμβάλλει στον προσδιορισμό και την επίδειξη ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένα φαινόμενα και τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένα αναλυτικά ζητήματα ή ζητήματα ταξινόμησης. Γι’ αυτό και το ζήτημα του μετα-μοντερνισμού είναι εν πολλοίς ζήτημα του τι είδους ορολογία χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το σύγχρονο κοινωνιο- πολιτισμικό μητρώο (socio-cultural matrix). D. Kellner, ‘Popular culture and the construction of postmodern identities’, στο Sc. Lash & J. Friedman, 1992, *Modernity and Identity*, Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publishers Ltd, σσ. 141 – 177.

¹² Τα ανθρώπινα δικαιώματα έλκουν την ισχύ τους στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948), τη Διεθνή Συνθήκη για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (1966) και την Παγκόσμια Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτισμική Πολυμορφία (2001).

¹³ Συναντάται ιστορικά σε πολλές από τις φημισμένες πόλεις του κόσμου, όπως η Αθήνα, η Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη (Hall, 1998), ενώ στη μετα-βιομηχανική εποχή άρχισε να θεωρείται προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία (Landry, 2000, Florida, 2002a, 2002b, 2004, 2005, Light and Gold, 2000, Light and Bhachu, 2004 κ. ά.). Άλλοι τόλμησαν να προσεγγίσουν την ‘πολυμορφία’ σε αναλογία με την φυσική πολυμορφία στον κόσμο της βιολογίας, προτείνοντας έννοιες, όπως η alpha-, beta- και η gamma- diversity. C. Maignan, G. Ottaviano, D. Pinelli & Fr. Rullani, ‘Bio-Ecological Diversity vs Socio-Economic Diversity: A Comparison of Existing

Measures', στο Phil Wood (ed), *Intercultural City Reader*, The Round, Bournes Green, The Stroud: Comedia, σσ. 119-130.

¹⁴ Ο Zachary (2003) προτείνει την ανάπτυξη «πολιτιστικών υβριδίων», τα οποία προέρχονται από τις επαφές μεταξύ διαφορετικών, αλλά στον ίδιο χώρο αναπτυσσόμενων πολιτισμών, θεωρώντας, ότι «οι πόλεις είτε θα αναπτυχθούν μέσα από την ανάμιξη πολιτισμών (mongrelizing), είτε θα πεθάνουν». G. P. Zachary, 'The New Cosmopolitans', όπ. π., σσ. 91-102.

¹⁵ Στη Γαλλία αυτό εκφράζεται με τον όρο «αστική πολιτιστική ένταξη», στη Γερμανία ως «εθνική ταυτότητα», στηριζόμενη στο δικαίωμα της καταγωγής, έναντι του δικαιώματος της χώρας γέννησης (*jus sanguinis vs jus soli*), στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες (κυρίως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) με μια *laissez-faire* στάση, «χωνευτήρι πολιτισμών» στην Αμερική, την κατ' εξοχήν χώρα των μεταναστών, ως «πολιτιστικό μωσαϊκό» στον Καναδά, ως «συλλογική πολυ-πολιτισμικότητα» στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Phil. Wood & Ch. Landry, 2008, *Intercultural City, Planning for Diversity Advantage*, Sterling, VA: Earthscan, σσ. 53-59.

¹⁶ Είναι τόσο κρίσιμη, όσο και η ικανότητα να διαβάζουμε, να γράφουμε και να μετράμε και θα πρέπει να τη διαθέτουν όσοι ασχολούνται με την πόλη και τον πολιτισμό (ανθρωπολόγοι, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και urban designers, κοινωνικοί προγραμματιστές, τοπικοί άρχοντες κλπ.). Phil. Wood & Ch. Landry, 2008, *The Intercultural City, Planning for Diversity Advantage*, London: Earthscan, σελ. 250.

¹⁷ Η υποχρέωση ανάπτυξης της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμού θα πρέπει να αναληφθεί το συντομότερο δυνατόν, κάτι που έχει γίνει ήδη στην περίπτωση του περιβάλλοντος, το οποίο έχει ενδυθεί με στρατηγική και πολιτική σημασία, που ποτέ στο παρελθόν δεν διέθετε. C. Andrew *et al*, (eds), 2005, *Accounting for Culture: Thinking through Cultural Citizenship*, Ottawa: The University of Ottawa Press, σσ. 18.

¹⁸ European Cultural Foundation, 2005, 'Europe as a Cultural Project', Final Report of the Reflection Group of the European Cultural Foundation (Drag. Klaić *et al*, 2002 – 2004), σσ. 12.

¹⁹ Παρά την πολυσημία του, ο όρος σημαίνει κυρίως την πλουραλιστική προσέγγιση των αστικών αγαθών, όπως οι θεσμοί, ο αστικός πολιτισμός και ο δημόσιος χώρος, τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών εκφάνσεων, με στόχο την υπέρβαση τυχόν αντιθέσεων και τη δημιουργία κοινών αποτελεσμάτων. Για μια επαρκή προσέγγιση των ερμηνειών του όρου βλ. και Y. – R. Isar, 2008, *Tropes of the 'intercultural': multiple perspectives*, <http://www.economiadellacultura.it/appuntamenti/pdf/Raj%20Isar.pdf>. Κατά τον συγγραφέα του άρθρου, η δια-πολιτισμικότητα στηρίζεται στη «συνειδητή δημοκρατία», η οποία δεν αποδέχεται γενικές και παγκόσμιες αρχές, αλλά στηρίζεται σε αρχές που προκύπτουν από τον διάλογο και τη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων – πολιτισμών και προσαρμόζονται στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Ιστορικά, η δια-πολιτισμικότητα παρατηρήθηκε στις μεγάλες, κοσμοπολίτικες πόλεις, όπως η κλασική Αθήνα, η αυτοκρατορική Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη, με σύγχρονες ανάλογές τους τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο κ.ά. Κατά την L. Sandercock, η δια-πολιτισμικότητα θα πρέπει να έχει ως βάση τις εξής αρχές: α) η πολιτισμική αφομοίωση είναι αναπόδραστο φαινόμενο, ειδικά για τον πρώτο πολιτισμό, με τον οποίο έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος, β) ο πολιτισμός, ακόμη και οι πλέον συντηρητικές εκφάνσεις του, είναι εξελισσόμενος, δυναμικός και περιλαμβάνει πολλαπλές διαφοροποιήσεις, οι οποίες ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση διαπραγμάτευσης, γ) ο πολιτισμός παράγεται από την καθημερινή επαφή και επικοινωνία και η πολιτισμική πολυμορφία (cultural diversity) ως διάλογος είναι απαραίτητο στοιχείο των πολιτισμικά διαφοροποιημένων κοινωνιών, δ) η πολιτική διαπραγμάτευση της δια-πολιτισμικότητας είναι αναπόφευκτη, καθώς διαφοροποιημένες κοινωνικές οντότητες διαλέγονται για τη διεκδίκηση των πολλαπλών ταυτοτήτων / διαφοροποιήσεων των δικαιωμάτων τους, ε) στην καρδιά της διαπολιτισμικής, καθημερινής πολιτικής πρακτικής βρίσκονται δύο δικαιώματα: το δικαίωμα στη διαφορά και το δικαίωμα στην πόλη (το πρώτο σημαίνει το δικαίωμα της αναγνώρισης της νομιμοποίησης και των ειδικών αναγκών των μειονοτήτων και το δεύτερο το δικαίωμα στην παρουσία και κατάληψη του δημόσιου χώρου και τη συμμετοχή στα κοινά) και στ) η ανάπτυξη και ενεργός συμμετοχή σε πολιτικές ενίσχυσης της ιθαγένειας όλων των κατοίκων μιας πόλης μέσα από πολιτικές 'αναγνώρισης' και ανάπτυξης απόψεων για νέα σύμβολα (τοπικής) ταυτότητας και αισθήματος του 'ανήκειν'. Ch. Landry, *The Creative City, A Toolkit for Urban Innovators*, London, Sterling VA: Comedia & Earthscan, 2008, 2^η έκδοση, σελ. 63-65.

²⁰ Η L. Sandercock προτείνει τον όρο 'cosmopolis' για να εκφράσει την ουτοπία της διαπολιτισμικής πόλης. L. Sandercock, 1998, 2003a, 2003b, 2004, όπως αναφέρεται στους Wood & Landry, 2008, σσ. 63-65 και 2004a.

²¹ Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει και την ικανοποίηση του αισθήματος του 'ανήκειν' σε μια κοινωνική ομάδα, ανάγκη πρωταρχική για κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα για κάθε εκπατρισμένο. Το αίσθημα αυτό μας οδηγεί ξανά στην έννοια της ταυτότητας, η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται σταθερή, αλλά πάντοτε σε διάλογο με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές / πολιτιστικές εξελίξεις. L. Sandercock, όπ. π., σσ. 18-19.

²² Delors *et al* στον Y. – R. Isar, *Tropes of the 'intercultural': multiple perspectives*, <http://www.economiadellacultura.it/appuntamenti/pdf/Raj%20Isar.pdf>, σελ. 10.

²³ Οι ευρωπαϊκές πόλεις δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται μεταφορικά με τη λογική του δέντρου Uras. Το δένδρο Uras ευδοκμεί στην Κεντρική Αμερική και χαρακτηρίζεται από το γεγονός, ότι σε μια ακτίνα, όπου ρίχνει τη

σκιά του, δεν αναπτύσσεται κανένα φυτό. Βλ. P. Hall, 'The Key to Creativity', Phil Wood (ed.), 2004, *Intercultural City Reader*, The Round, Bournes Green, The Stroud: Comedia, σελ. 33.

²⁴ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η UNESCO, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την προώθηση του δια-πολιτισμικού διαλόγου στο εσωτερικό τους και με τρίτες χώρες. Η Διακήρυξη για την Πολιτισμική Πολυμορφία, που υιοθέτησε η UNESCO το 2001 αναφέρει, ότι «Στις αυξανόμενες πολυμορφες κοινωνίες, είναι ουσιώδης ανάγκη η εξασφάλιση αρμονικής επαφής μεταξύ των λαών και των κοινωνικών ομάδων, με πολλαπλές, διαφοροποιημένες και δυναμικές πολιτισμικές ταυτότητες, καθώς και εκπλήρωσης της επιθυμίας τους για να ζήσουν μαζί». Το ίδιο κείμενο θεωρεί, πως το άτομο θα πρέπει όχι μόνο να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, σε όλες τις μορφές της, αλλά και την πολλαπλότητα της δικής του ταυτότητας, μέσα σε κοινωνίες, οι οποίες διαθέτουν επίσης πολλαπλότητα ταυτοτήτων. Από μια στατική θεώρηση της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας, περάσαμε σε μια δυναμική προσέγγιση της έννοιας, η οποία θεωρείται, πως μπορεί να διατηρηθεί ως διαδικασία προσαρμογής και δυνατότητα έκφρασης, δημιουργίας και καινοτομίας. Οι κυριότεροι σταθμοί για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι: Ανακήρυξη του 2001 από τα Ηνωμένα Έθνη ως «Έτος για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών» (UN, 1998), Διακήρυξη και Ανακήρυξη του 2000 ως Διεθνές Έτος για τον Πολιτισμό της Ειρήνης (UNESCO), Δημιουργία του Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών (35 χώρες, Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, 2003 – 2005), Δημιουργία της «Συμμαχίας των Πολιτισμών» από τα Ηνωμένα Έθνη (UN, 2005 – 2006), Δράση Jean Monnet (EU, διεθνή συνέδρια, 2002), Διαδικασία της Βαρκελώνης (Barcelona Process, 2002), Επιτροπή «Διαλόγου μεταξύ Πολιτισμών» (EU Working and Reflection Group on Dialogue on Cultures and Civilizations, 2002), Ανακήρυξη του έτους 2008 ως Έτους για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών. Στην ίδια κατεύθυνση, οι πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνουν την Τρίτη Σύνοδο Κορυφής των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βαρσοβία, Μάιος 2005) και τη Διακήρυξη για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας της Πολιτισμικής Έκφρασης (ένα είδος «Πρωτοκόλλου του Κιότο» για τον πολιτισμό), το Συνέδριο των Υπουργών Πολιτισμού (Faro / Πορτογαλία, Οκτ. 2005), τις Διμερείς Συμφωνίες με το Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών, τη Διακήρυξη για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και την Παρεμπόδιση των Διενέξεων (Ορατίγια /Κροατία, Οκτ. 2003), τη Διακήρυξη για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον (Αθήνα, Νοέμ. 2003), τη Διακήρυξη για τα 50 χρόνια Πολιτιστικής Συνεργασίας στην Ευρώπη (Wrocław / Πολωνία, Δεκ. 2004).

²⁵ Council of Europe, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage, 2007, 'International Cities: Governance and Policies for Diverse Communities – a Council of Europe programme to enhance and support community efforts to make the best of cultural diversity',

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/ReportBarcelona_en.pdf

²⁶ Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης θα πρέπει να είναι η δι-επιστημονικότητα, η 'ολιστική' προσέγγιση του πολιτισμού, στραμμένου προς την καινοτομία, την αυθεντικότητα και σε μερικές περιπτώσεις πειραματικού, με κριτική διάθεση, με επίκεντρο τον άνθρωπο, πολιτισμικά ευαίσθητου, ανοικτού σε μελλοντικές αλλαγές και νέες ιδέες. Ο Bianchini αναλύει τρόπους ένταξης στον πολιτιστικό προγραμματισμό την ευρηματική προσέγγιση των διαθέσιμων στοιχείων μιας πόλης, ιστορικών και σύγχρονων, ως ενός αποτελεσματικού τρόπου αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης. Fr. Bianchini, 'A crisis in urban creativity? Reflections on the cultural impacts of globalization and on the potential of urban cultural policies'. Συμβολή στο Διεθνές Συμπόσιο *The Age of the City: the Challenges for Creative Cities*, Οσάκα, 2004, Φεβρ. 7-10, σσ. 8-9.

²⁷ Για τις επιπτώσεις από τις πολυ-πολιτισμικές πολιτικές, Βλ. Yasmin Alibhai-Brown, 'The New Approach', Ph. Wood (ed.), 2004, *Intercultural City Reader*, The Round, Bournes Green, The Stroud: Comedia, σελ. 83-90.

²⁸ Bianchini, 2004: 4, Ph. Wood & Ch. Landry, 2008: 321-324.

²⁹ Οι αρχές αφορούν στην ηγεσία, τη διαμόρφωση, τη διαχείριση, την ιθαγένεια και τη γεφύρωση – ανάμιξη μεταξύ των διαφόρων πολιτισμικών κοινοτήτων. Τα προτεινόμενα δέκα βήματα για την ανάπτυξη δια-πολιτισμικών πολιτικών είναι συνοπτικά: α) η δήλωση για την ένταξη αυτών των πολιτικών στις εν γένει πολιτικές μέσω, π.χ., της αφιέρωσης μιας ημέρας στον δια-πολιτισμικό διάλογο, β) η ανάληψη πρωτοβουλίας για αναθεώρηση των λειτουργιών της πόλης μέσα από ένα «διαπολιτισμικό φακό» και καθιέρωση κάποιων σχετικών σημαντικών εκδηλώσεων, π.χ., στην παιδεία, στο δημόσιο χώρο, στην κατοικία, στις γειτονιές, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στις τέχνες κλπ., γ) η εξερεύνηση βέλτιστων πρακτικών σε άλλα μέρη μέσω επισκέψεων με πολιτικούς και διαμορφωτές τοπικών πολιτικών (Belfast, Derry), δ) η παροχή δυνατότητας εκμάθησης της γλώσσας της πλειοψηφίας, αλλά και των γλωσσών των μειονοτήτων (Delft), ε) η καθιέρωση βραβείων για την αναγνώριση ατομικών δράσεων αφιερωμένων στη διαπολιτισμική εμπιστοσύνη και κατανόηση, στ) η ίδρυση ενός γραφείου διεθνών σχέσεων (Chicago), ζ) η ίδρυση ενός διαπολιτισμικού παρατηρητηρίου (Madrid), η) η προώθηση ενός προγράμματος διαπολιτισμικής αγωγής για τους πολιτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους και η ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή σ' αυτό (Stuttgart), θ) η θέσπιση ενός δια-θρησκευτικού forum και η ανάπτυξη διαπολιτισμικών συμβουλευτικών δράσεων στις γειτονιές (Leicester) και ι) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για το 'καλωσόρισμα' και ξενάγηση στην εξερεύνηση της πόλης, όπου υπάρχουν νέες αφίξεις (παροδικές ή μόνιμες) και ενθάρρυνση των κατοίκων να επισκέπτονται περιοχές της πόλης, όπου ζουν μετανάστες

(Rotterdam). Phil Wood & Ch. Landry, 2008, *The Intercultural City, Planning for Diversity Advantage*, London: Earthscan, σσ. 321-327.

³⁰ Έμφαση στην διαπολιτισμική επικοινωνία και επαφή, διάχυση διαπολιτισμικών πολιτικών στη δραστηριότητα των τοπικών φορέων, ανανέωση του δημόσιου χώρου, με στόχο τη διευκόλυνση της ανάμιξης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, υποστήριξη της δημιουργικής οικονομίας, που αποδέχεται και υποστηρίζει την πολιτισμική πολυμορφία, ενθάρρυνση της πολιτιστικής συμμετοχής όλων των κοινοτήτων και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών. Council of Europe, *Intercultural Cities: Governance and Policies for Diverse Communities*, 20.06.2007, http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp

³¹ ‘Δημιουργικότητα’ είναι κάθε δράση, ιδέα ή προϊόν που αλλάζει μια υπάρχουσα κατάσταση ή μεταμορφώνει μια υπάρχουσα κατάσταση σε μια νέα. Πρόκειται για ενθάρρυνση της ανοικτής σκέψης των ανθρώπων, ώστε αυτοί να σκέπτονται, να προγραμματίζουν και να δρουν με φαντασία και να αξιοποιούν ευκαιρίες ή να επιλύουν δύσκολα αστικά προβλήματα. Csikszentmichalyi, M., (1996), *Creativity: Flow and psychology of discovery and invention*, New York: Harper Collins, σελ. 28.

³² Landry, Ch., *The Creative City, A Toolkit for Urban Innovators*, London, Sterling VA: Comedia & Earthscan, 2008, 2^η έκδοση, σελ. xxi. Επίσης, για μια ανανεωμένη προσέγγιση της έννοιας της ‘δημιουργικής πόλης’ Βλ. Ch. Landry, ‘Creativity and the City – Thinking Through the Steps’, *The Urban Reinventors*, Urban Reinventors Series, τεύχ. 1, Ιούν. 2007, σσ. 1-21. Η δημιουργικότητα θεωρείται, πως είναι ο ‘ιός’, που επέδρασε στην κοινότητα των πολεοδόμων τα τελευταία χρόνια, άλλοτε με την έννοια του ‘δημιουργικού χώρου’ άλλοτε ως ‘δημιουργική πόλη’ (Landry 2000) και άλλοτε ως ‘δημιουργική τάξη’ (Florida 2002).

³³ Η ‘σχολή’ της Comedia εισηγείται τον όρο «κύκλος της δημιουργικότητας», προτείνοντας πέντε διαδοχικά και ενδιάμεσα στοιχεία: δυνατότητα δημιουργίας ιδεών, μετατροπή τους σε κατάλληλες πρακτικές, δικτύωση και κυκλοφορία, επίπεδα διανομής και δημιουργία αγορών και ‘κοινού’. Phil Wood, 2003, www.comedia.org.uk.

³⁴ Επιγραμματικά, οι συγγραφείς προτείνουν τις εξής καινοτομίες κατά τη διαδικασία του πολιτισμικού / πολιτιστικού προγραμματισμού (cultural planning) σε μια δημιουργική πόλη: νέοι τρόποι συζήτησης, νέοι τρόποι καταγραφής των δεδομένων, νέοι τρόποι περιγραφής των ‘soft’ υποδομών, νέες μορφές έρευνας και ανάπτυξης (R&D), νέες διαδικασίες επιλογής ιδεών, απομάκρυνση εμποδίων, ενορχήστρωση ιδεών και δράσεων, αίσθηση κατεύθυνσης και αξιολόγηση. Ch. Landry και Fr. Bianchini, 1995, *The Creative City*, London: Demos & Comedia, σσ. 55-56. Αίσθηση προκαλεί η αναφορά τους στην αναγκαιότητα προκήρυξης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής ή / και αστικής κλίμακας, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα, η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών για τους στόχους της δημιουργικής πόλης τους. Η γράφουσα έχει πολλές φορές αγωνισθεί με δημόσιες παρεμβάσεις της, ώστε οι ελληνικές πόλεις να επωφεληθούν από τις εθνικές και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και να προβούν σε νέα έργα αστικού ή / και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος μέσα από εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς.

³⁵ Ο Landry προτείνει πέντε σταθμούς στον κύκλο της αστικής δημιουργικότητας: παραγωγή ιδεών και προτάσεων, μετατροπή των ιδεών και προτάσεων σε πραγματικότητα, δικτύωση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, δυνατότητες διανομής και διάχυση, αναστοχασμός και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ch. Landry, 2008: 227 – 232. Επίσης, Ch. Landry, ‘Creativity and the City – Thinking through the Steps’, *The Urban Reinventors*, Urban Reinventors Series, τεύχ. 1, Ιούν. 2007, σσ. 1-21. Τα κριτήρια για μια «Δημιουργική Πόλη» είναι, σύμφωνα με τους Ch. Landry, Fr. Bianchini, R. Ebert και Fr. Gnad STADTart και Kl. Kunzmann τα εξής: 1) Οι ‘σκληροί’ παράγοντες προϋπόθεση απελευθέρωσης της δυνατότητας δημιουργίας, 2) η Ιστορία - ένας δείκτης για δημιουργικότητα, 3) η σπουδαιότητα των υποκειμένων και της ανοικτής επικοινωνίας, 4) δικτύωση, 5) δυνατότητα οργάνωσης, 6) η αναγνώριση της αναγκαιότητας επίλυσης μιας κρίσης ή πρόκλησης, 7) καταλυτικά γεγονότα και οργανισμοί, 8) δημιουργικοί χώροι, 9) παραβίαση των κανόνων, 10) λήψη υπόψη της γνώμης τρίτων, 11) στάσεις έναντι της διακινδύνευσης και της αποτυχίας, 12) αποδοχή και αναγνώριση: ενίσχυση της δημιουργικής δυναμικής, 13) αυτοπεποίθηση και ενίσχυση του ενδογενούς δημιουργικού δυναμικού, 14) οι μεταβολές των παραδειγμάτων ενισχύουν τη δυνατότητα δημιουργίας. Ch. Landry, Fr. Bianchini *et al*, 1996, *The Creative City in Britain and Germany*, 1996, The Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society.

³⁶ Information and Communications Technologies: Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.

³⁷ Διαδίκτυο, ραδιοφωνικοί σταθμοί μέσω διαδικτύου, ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια που εξειδικεύονται στις ειδήσεις, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό (π.χ., Arte), καλωδιακή και ψηφιακή τηλεόραση, διαδικτυακοί τόποι για την Ε.Ε. και τις πολιτικές της, συμπόσια, συνέδρια, ημερίδες κλπ., με θέμα την πολιτισμική πολυμορφία και την αναγκαιότητα για ενότητα.

³⁸ Αυτό που παραδοσιακά θεωρούνταν «αστικότητα από αναγκαιότητα», τώρα θεωρείται «αστικότητα από επιλογή».

³⁹ Για μια κριτική θεώρηση των Δικτύων Πολιτισμού στον ευρωπαϊκό χώρο Βλ. και M. An. DeVlieg, El. Belfiore, Chr. Sleszynska και Fr. Chabaud, 2001, ‘Evaluation Criteria for Cultural Networks in Europe’, http://www.efah.org/pdfcount.php?fln=networks_ngo_4.pdf. Επίσης, η Διακήρυξη της Λισσαβόνας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξία της Χωρικής Δικτύωσης στην Ευρώπη (μέλη και μη-μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης), European Conference of Ministers Responsible for Spatial / Regional Planning (CEMAT), Lisbon Declaration on «Networks for sustainable spatial development of the European continent: Bridges over Europe», 14th CEMAT (2006) 14 Final, Strasbourg, 27 October 2006.

⁴⁰ Βλ. και τη Διάλεξη του P. Hall, 'Europe's Urban Civilization in a Virtual World', Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού της Βαρκελώνης, 13 Ιουνίου 2008, Γιορτή απονομής του 5^{ου} Ευρωπαϊκού Βραβείου για τον Δημόσιο Αστικό Χώρο.

⁴¹ UN – Habitat, 2004, *The State of the Worlds Cities 2004 / 2005, Globalization and Urban Culture*, USA, UK: Earthscan.

⁴² Για την πόλη εμφανίσθηκαν οι αστικές μελέτες (urban studies), η αστική κοινωνιολογία (urban sociology, π. χ., Gans, Gutman), η αστική ανθρωπολογία (π.χ., Lewis, Rapoport, Hannerz), η proxemics (π.χ., E.T. Hall), η οικιστική (Δοξιάδης), οι περιβαλλοντικές μελέτες (π.χ., McHarg) και η περιβαλλοντική ψυχολογία (π.χ., Proshansky). N. Ellin, 1996: 251.

⁴³ Κεντρικό απόθεγμα του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

⁴⁴ Αναφέρομαι στην Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα του 1973, όπου ο στόχος είναι «[...] για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, η οποία συλλαμβάνεται και υλοποιείται στην υπηρεσία του ανθρώπου, αποφασισμένης να διαφυλάξει τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία απαρτίζουν βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ταυτότητας» (Cce 1973: 130).

⁴⁵ Η πιο πρόσφατη αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα σημειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '80, όταν τέθηκε το θέμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης. Ο ρόλος των media στη διαμόρφωση μιας παν-ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας είναι σημαντικός, θεωρείται ότι στο μέλλον θα είναι σημαντικότερος, με όλους τους κινδύνους, που περικλείει ένα ανάλογο του «αμερικανικού ονείρου». Η Ευρώπη είναι ο τόπος γέννησης της σύγχρονης μιντιακής τεχνολογίας. M. Shelley & M. Winck, 2005, *Aspects of European Cultural Diversity*, The Open University, Milton Keynes, London: Routledge, σσ. 167-171.

⁴⁶ Αποτελεί ερωτηματικό το γεγονός, πώς η καγκελάρια της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, στον εναρκτήριο λόγο της για την ανάληψη της Γερμανικής προεδρίας της Ε.Ε. στις 17.01.2007, προτίμησε μια διαφοροποιημένη εκδοχή των θεμελιωδών πολιτικών αξιών, πάνω στις οποίες θεωρείται, πως εδράζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα: ευρωπαϊκή ταυτότητα, ελευθερία, υπευθυνότητα, ανεκτικότητα. Λείπουν έννοιες βασικές, όπως η αλληλεγγύη (solidarity), με βάση την οποία έχουν δοθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Σημ.: η παρατήρηση αυτή γράφηκε πριν από τη γνωστή στάση της καγκελάριας για την ελληνική οικονομική κρίση. Μεγαλύτερη επαλήθευση για την εσκεμμένη αλλοίωση των ευρωπαϊκών ιδεωδών δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

⁴⁷ Σε έρευνα, που εκπόνησε Τούρκος ερευνητής για την ταυτότητα στην Ε.Ε., το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων απάντησε, πως η ταυτότητα της Ε.Ε. είναι πρωτίστως πολιτική και δευτερευόντως πολιτισμική. Από την ίδια έρευνα, προέκυψε, πως η 'κατασκευή' της *πολιτικής ταυτότητας* προσεγγίσθηκε διαφορετικά από τα διάφορα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Χριστιανοδημοκράτες ορίζουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα στη βάση πολιτισμικών χαρακτηριστικών, ενώ οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι στη βάση πολιτικών αρχών (Öner, 2008:261-286). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή της ευρωπαϊκής (πολιτικής) ταυτότητας και δευτερευόντως της πολιτισμικής, καθώς εκεί οι διαδικασίες είναι πολύ πιο αργές και ασφαλώς αυθόρμητες. «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα υπό δοκιμασία, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται δοκιμασία και αμφισβήτηση» (Strath, 2000:44).

⁴⁸ Ο όρος έχει ερμηνευθεί από την UNESCO και άλλους υπερεθνικούς σχηματισμούς.

⁴⁹ Η UNESCO όρισε ως πολιτισμική ταυτότητα «το μέσο για την επίτευξη μιας πιο ικανοποιητικής διανοητικής, συναισθηματικής, ηθικής και πνευματικής υπόστασης» και ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία κατά τον μετασχηματισμό της αστικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Universal Declaration on Cultural Diversity (Παγκόσμια Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτισμική Πολυμορφία), 2004, άρθρο 3.

⁵⁰ Η Διακήρυξη της UNESCO συνέδεε την πολιτισμική πολυμορφία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανοικτό οικονομικό πρότυπο της αγοράς κ. ά. και πρότεινε είκοσι προτάσεις για εφαρμογή από τα κράτη – μέλη, τους θεσμούς του ΟΗΕ, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. UNESCO Universal Declaration for Cultural Diversity, Παρίσι, 2 Νοεμ. 2001. Ακολούθησε η Διακήρυξη του Faro του Συμβουλίου της Ευρώπης (2005), όπου προτείνεται η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας στη βάση των κοινών θεμελιωδών αξιών, του σεβασμού και της ανάδειξης της κοινής κληρονομιάς και της πολιτισμικής πολυμορφίας, της 'ανοικτότητας' προς τον υπόλοιπο κόσμο: Διακήρυξη του Συμβουλίου της Ευρώπης στο συνέδριο για τα 50 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τον Πολιτισμό, *Intercultural Dialogue: The Way Ahead*, συνέδριο των υπουργών Πολιτισμού των χωρών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Faro (Πορτογαλία), 25-28 Οκτ. 2005. Οι τίτλοι κάθε άρθρου είναι ενδεικτικοί: Η πολιτισμική διαφοροποίηση κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας (άρθρο 1), από την πολιτισμική πολυμορφία στον πολιτισμικό πλουραλισμό (άρθρο 2), η πολιτισμική πολυμορφία ως παράγων ανάπτυξης (άρθρο 3), τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εγγυητές της πολιτισμικής πολυμορφίας (άρθρο 4), τα πολιτιστικά δικαιώματα καθιστούν εφικτή τη ΠΜ (άρθρο 5), πρόσβαση όλων στην ΠΜ (άρθρο 6), η πολιτιστική

κληρονομιά ως πίδακας δημιουργικότητας (άρθρο 7), τα πολιτιστικά αγαθά και οι υπηρεσίες ως αγαθά μοναδικής αξίας (άρθρο 8), οι πολιτιστικές πολιτικές ως καταλύτες δημιουργικότητας (άρθρο 9), ενίσχυση των δεξιοτήτων για δημιουργία και διάχυση των πολιτιστικών αγαθών στον κόσμο (άρθρο 10), ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών (άρθρο 11) και ο κεντρικός ρόλος της UNESCO στην υλοποίηση των παραπάνω (άρθρο 12).

⁵¹ Στη Συνθήκη της UNESCO, η 'πολιτισμική πολυμορφία' αναφέρεται στους πολύπλευρους τρόπους, με τους οποίους οι πολιτισμοί των ομάδων και των κοινωνιών βρίσκουν έκφραση. Αυτές οι εκφράσεις «...διαχέονται μέσα και μεταξύ των ομάδων και των κοινωνιών. Η πολιτισμική πολυμορφία εκφράζεται όχι μόνο μέσω των ποικίλων τρόπων, με τους οποίους η πολιτισμική κληρονομιά της ανθρωπότητας εκφράζεται, βελτιώνεται και μεταδίδεται μέσω της ποικιλίας των πολιτιστικών εκφράσεων, αλλά επίσης μέσω των ποικίλων μορφών καλλιτεχνικής δημιουργίας, παραγωγής, διάχυσης, διανομής και απόλαυσης, μέσω οποιωνδήποτε μέσων και τεχνολογιών». Άρθρο 4.1, της Συνθήκης της UNESCO για την «Προστασία και την Προαγωγή της Πολυμορφίας στην Πολιτισμική / Πολιτιστική Έκφραση», 2005, <http://portal.unesco.org/en/ev.php>.

⁵² Βρυξέλλες, 10.5.2007, {SEC (2007) 570}.

⁵³ Βλ. σχετικά κείμενα της Συνθήκης, μεταξύ των οποίων το Κεφάλαιο V «A Strategy for Creative Europe», http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc891_en.pdf.

⁵⁴ Μερικοί μιλούν για τη «διανοητική εποχή» (conceptual age) στην οποία έχουμε εισέλθει. Στην ερμηνεία των δεδομένων και των προκλήσεων της νέας εποχής συνέβαλαν και συμβάλλουν με το έργο τους διανοούμενοι, όπως ο R. Florida, ο J. Rifkin, ο Ch. Landry, ο Fr. Bianchini κ. ά. Ο R. Florida στο βιβλίο του *The Rise of the Creative Class: and How it's Transforming Work, Leisure and Everyday Life*, προτείνει την εστίαση σε τρία 'T': τεχνολογία, ταλέντο και ανεκτικότητα. Οι προτάσεις του αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμη σημείο αναφοράς για έρευνες και πολιτικές ανά τον κόσμο. Το επόμενο βιβλίο (*The Flight of the Creative Class*) έχει κερδίσει ακόμη περισσότερο το γενικό και ειδήμον κοινό.

⁵⁵ Στόχοι αυτής της επιλογής είναι η προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, η προώθηση του πολιτισμού ως καταλύτη για τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και η προβολή του πολιτισμού ως ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί τρεις διαφορετικές ερμηνείες του κεντρικού motto «unity in diversity» (ενότητα μέσα από την πολυμορφία): α) Η Ευρώπη ως μια «οικογένεια εθνών» προϋποθέτει μια κοινή ιστορία και ένα κοινό πολιτισμό (κοινωνιστές). β) Οι Ευρωπαίοι πολίτες μοιράζονται τις ίδιες πολιτικές αξίες, ενώ διαφοροποιούνται ανάλογα με τις πολιτιστικές πρακτικές τους (φιλελεύθεροι και ρεπουμπλικάνοι). γ) Συμμετοχή στις συλλογικές πολιτικές και τις πολιτισμικές πρακτικές (κονστρουκτιβιστές). L. Bekemans, 2009, 'European Identity and Values', JMm / LBE La Sapienza, 2009, 2.

⁵⁶ M. Castells, (1998), *End of the Millenium*, Oxford: Blackwell.

⁵⁷ Sassatelli, M. (ed.), *Landscape as Heritage: Negotiating European Cultural Identity*, EUI Working Papers, RSCAS No 2006/05, European University Institute Robert Schuman, Centre for Advanced Studies, Florence, σελ. 17-26.

⁵⁸ Για τον Correa, η 'ταυτότητα' έχει τρία χαρακτηριστικά: α) είναι διαδικασία και επομένως, όχι ένα τελικό αντικείμενο, β) ως διαδικασία δεν μπορεί να κατασκευασθεί και γ) δεν έχει αυτοσυνειδησία. Ch. Correa, *The New Landscape: Urbanization in the Third World*, 1989, Λονδίνο: Mimar Books.

⁵⁹ Το κείμενο έγινε αποδεκτό από την UNESCO στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

⁶⁰ Οι αξίες αυτές ανάγονται στην νεότερη ιστορία στην εποχή του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης (ισότητα, δικαιοσύνη, αλληλοσύνη). Για τις παλαιότερες εποχές οι αναφορές γίνονται στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό, το ρωμαϊκό δίκαιο, το Βυζάντιο.

⁶¹ «The European Union cannot expect to evolve in a community of interest nor in a community of values unless it places culture in the centre of its political agenda and embarks upon enhancing cultural diversity and multilingualism, intercultural competence, creativity, mobility, collective memory, and generosity and trust towards its neighbors. By placing culture in the midst of its integrative effort, the EU would emphasize its own specificity on the global playground: affirm itself as a society that avoids polarization and accepts its complexity and diversity as major assets and invents devices to capitalize on them; an economy that is not oblivious to the responsibilities of the corporate citizenship and fairness in labor relationships; a government that faces its responsibilities and yet expects the engagement of the civil society; a social model that is more complex in its essential values and concerns than the redistributive mechanism of the traditional welfare state; a political system of legality and democracy that places human rights at its cornerstone; a citizenry, government and business, all committed to environmental protection; a shared sense of global solidarity and justice, globalization of equality and of peace. Finally, culture would be cherished for its humanizing and emancipator potential more than for its entertaining role. In the post-Cold War era, which has seen the disappearance of clear-cut divisions and knee-jerk loyalties, Europe can find its specific values and the uniqueness of its role in the world by embracing its cultural potential and by further developing its cultural policies as an essential part of public service». European Cultural

Foundation, 2005, 'Europe as a Cultural Project', Final Report of the Reflection Group of the European Cultural Foundation (Drag. Klaić *et al*, 2002 – 2004), σσ. 12.

⁶² Palmer / Rae Associates, Report on *European Cities and Capitals of Culture*, Μέρος I, Εργασία για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αύγ. 2004, σελ. 22. Η προσέγγιση και αξιολόγηση των προγραμμάτων των Π.Π.Ε. γίνεται ως προς τα κριτήρια: περιεχόμενο (σκοποί, στόχοι, πολιτιστικό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα, ευρωπαϊκή διάσταση), αποτελέσματα και επιπτώσεις (άμεσες, όπως οικονομικές / κοινωνικές και μακροπρόθεσμες), επιχειρησιακή διάσταση (οργανωτική δομή, επικοινωνία, αξιολόγηση, παρακολούθηση).

⁶³ Η χρονολογική σειρά εμφανίζεται στην ίδια απόφαση, σε συνεννόηση με τα Κράτη –Μέλη. Κάθε χρόνο, δύο χώρες αναδεικνύουν ισάριθμες πόλεις ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες για ένα χρόνο. Για την περίοδο μετά το 2008 έχουν επιλεγεί οι πόλεις Linz (Αυστρία) & Vilnius (Λιθουανία) ECOC 2009, το Essen (Γερμανία), η Pécs (Ουγγαρία) & η Κων/πολη (Τουρκία) ECOC 2010, το Tallin (Εσθονία) και το Turku (Φινλανδία) ECOC 2011, το Guimaraes (Πορτογαλία) και το Maribor (Σλοβενία) ECOC 2012, η Marseille (Γαλλία) και η Kosice (Σλοβακία) ECOC 2013, η Riga (Λετονία) και η Umeå (Σουηδία) ECOC 2014.

⁶⁴ Π.χ., το Λουξεμβούργο, Π.Π.Ε. 2007 ένωσε στο Πρόγραμμά του την Grande Région και το Essen συμπεριέλαβε την τεράστια περιοχή του Ruhr (Γερμανία).

⁶⁵ Η πολυμορφία αυτή αναφέρεται και στο πολιτισμικό *input* των μεταναστών από ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες, ενίσχυση της γνώσης για τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς και δημιουργία μιας αίσθησης του 'ανήκειν' στην ίδια κοινότητα.

⁶⁶ Άρθρο 4, Απόφ. 1622 / 2006 / EC.

⁶⁷ Η Έκθεση Palmer έδειξε, πως η ευρωπαϊκή διάσταση μέχρι το 2004 δεν αποτέλεσε εστία ιδιαίτερου προβληματισμού και δράσης και δεν προωθήθηκαν οι στόχοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνεργασίας.

⁶⁸ Οι υποψήφιες πόλεις θα πρέπει να παρουσιάσουν τον ρόλο τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τις συνδέσεις τους με την Ευρώπη, τη θέση τους και την αίσθηση του 'ανήκειν' σ' αυτήν. Θα πρέπει, παράλληλα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να αποδείξουν τη σύγχρονη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή, μια διάσταση, που μπορεί να συλλαμβάνεται και να σχεδιάζεται από τις πόλεις μέσω του διαλόγου και των ανταλλαγών με άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, καθώς και μέσω της ένταξης και συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πολιτιστική δράση και τους θεσμούς, όπως είναι, π.χ., το Culture Programme. Ως προτεραιότητες σ' αυτή την ενότητα, προβάλλουν η προώθηση της διεθνούς κινητικότητας των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, η υποστήριξη της κυκλοφορίας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων και η υποστήριξη του δια-πολιτισμικού διαλόγου.

⁶⁹ Ως κριτήρια αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, «... Το ισορροπημένο πρόγραμμα με ταυτόχρονη προβολή των ιδιαίτερων στοιχείων της πόλης ως στοιχείων της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας και της ελκυστικής εικόνας σε διεθνές επίπεδο με την πρόκληση ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού στον τοπικό πληθυσμό...». Άλλα κλειδιά επιτυχίας θεωρούνται, σύμφωνα με τους ειδικούς, που διαχειρίστηκαν τον θεσμό σε προηγούμενες πόλεις, τις επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και τα αποτελέσματα της Αναφοράς Palmer, τα 'κλειδιά' για την επιτυχία μιας Π.Π.Ε. είναι η σαφήνεια στη συγκρότηση της πρότασης, στα πλαίσια της 'φιλοσοφίας' του θεσμού και των κριτηρίων της Απόφασης 1622 της Ε.Ε., η αφοσίωση του κοινού και η συνολική οικονομική σταθερότητα, η οργάνωση των δικτύων επικοινωνίας (συμβατικών και ηλεκτρονικών), η επιλογή των συνεργατών και των έργων, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή τους διάσταση, η συμφιλίωση των υψηλών καλλιτεχνικών προτύπων με τον ενθουσιασμό του κοινού, η ανάδειξη των πολιτιστικών 'ρίζων' της πόλης, η ενίσχυση του δημιουργικού δυναμισμού της πόλης, που υπερβαίνει, π.χ., τον πλούτο της ιστορικής της παράδοσης, η δημιουργία προϋποθέσεων για διαρκή και βιώσιμα αποτελέσματα ήδη από τη φάση της προετοιμασίας, η εξόρμηση επικοινωνίας με κατεύθυνση προς την πόλη, την περιοχή και ευρύτερα, η ανεξαρτησία από την πολιτική εξουσία. Βλ. Οδηγός για Υποψήφιες Πόλεις, στο <http://ec.europa.eu/culture/eac/>

⁷⁰ Το βραβείο αυτό αντικατέστησε τις προηγούμενες επιχορηγήσεις της Ε.Ε. προς τις Π.Π.Ε., ανέρχεται εφάπαξ στο 1,5 δις Ευρώ και δίδεται για συγκεκριμένες δράσεις αυτών των προγραμμάτων Απόφαση Αριθμ. 1622/2006/ΦΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2006 *Για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τα έτη 2007 έως 2019»*, Άρθρο 11.

⁷¹ Σχετική έρευνα απέδειξε, πως οι πολιτιστικές πολιτικές της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και ο θεσμός της Π.Π.Ε., δεν συνεργάζονται ικανοποιητικά με τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης, όπως και με τις γενικότερες πολιτικές της εκάστοτε πόλης – Π.Π.Ε. και, επομένως, δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση πολικότητας, όπως του τοπικού έναντι του ευρωπαϊκού / παγκόσμιου, των (πολιτισμικών) 'ρίζων' έναντι των δικτύων, των τόπων έναντι των ροών. Σαν αποτέλεσμα, μερικοί ερευνητές θεωρούν απίθανο, ότι μια «ευρωπαϊκή ταυτότητα» θα έρθει να αντικαταστήσει ή να αντιπαραταχθεί στις εγκατεστημένες τοπικές ταυτότητες, χωρίς, δυστυχώς να υπεισέλθουν στη διάκριση που εισηγήθηκαμε μεταξύ πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Milner, S., 'Cultural Identities and the European City', στο M. Demossier, (ed.) *The European Puzzle, The Political Structuring of Cultural Identities at a Time of Transition*, 2007, USA: Berghahn Books, σσ.: 183-103. Άλλοι βιάστηκαν να κατατάξουν τον θεσμό στον «καταναλωτικό κοσμοπολιτισμό». Με αφορμή τις ECOC Bergen και Rotterdam, ο Amin πιστεύει

ότι ο θεσμός προωθεί έναν «καταναλωτικό κοσμοπολιτισμό, που προβάλλει τις πόλεις και τις περιφέρειες ως ‘πύλες’ εισόδου και παίζει με τις δυνατότητες της παγκόσμιας μουσικής, τη μαγειρική των μειονοτήτων, τα φεστιβάλ, την αστική αναγέννηση στηριγμένη στους πολυ-εθνικούς και πολυ-πολιτισμικούς δημόσιους χώρους και τον εξωτισμό του ‘ξένου’». Amin στην Demossier, M. (ed.) *The European Puzzle, The Political Structuring of Cultural Identities at a Time of Transition*, 2007, USA: Berghahn Books, σελ. 200.

⁷² Οι απαιτήσεις των κριτικών επιτροπών για μοναδικότητα του προγράμματος κάθε υποψηφίας πόλης, ενώ ταυτόχρονα οι υποψήφιες πόλεις θα πρέπει να παρουσιάσουν αυτή τη μοναδικότητα και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους μέσα από την απάντηση με τη μορφή επιλογών κάποιων απαντήσεων (box ticking). Ασφαλώς θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ανταπόκρισης εκ μέρους των υποψηφίων πόλεων, πιο αντίστοιχοι με το αναμενόμενο (ποιοτικό) περιεχόμενο των απαντήσεων. Με τα λόγια του κριτικού σχεδιασμού Jonathan Glancey: «Οι έξι πόλεις (ενν. Βρετανικές για ECOC 2006) που διεκδικούν τον τίτλο ... Είναι πολύ διαφορετικές. Όμως, λόγω των κανόνων συμμετοχής, κάνουν ό,τι μπορούν για να εμφανίζονται αδιαχώριστες η μια από την άλλη. Δεν πρόκειται απλά για ένα ζήτημα πολιτικής ορθότητας και μικτών διορθώσεων, αλλά αναφέρεται στην ατομικότητα και την καλλιτεχνική δημιουργία. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του πολιτισμού και του σημαδέματος στα κουτάκια; (‘ticking boxes?’), Glancey, 2003, όπως αναφέρεται στον R. Griffiths, 2006:429).

⁷³ Αν και παραδείγματα υποψηφιοτήτων, που προέταξαν την ανάπτυξη – ακόμη και την οικονομική – ως μείζονα στόχο για την κατάσταση του προγράμματός τους, θεωρήθηκαν επιτυχή, όπως η περίπτωση της Γλασκόβης, εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, και παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οικονομική επιχειρησιακότητα (economic instrumentalism) έχει χάσει την ελκυστικότητά της, ενώ οι νέες επιλογές, αν και πιο επεξεργασμένες, δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα διακυβεύματα (π.χ., βιωσιμότητα). Σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι ριζοσπαστικές επιλογές επίσης δεν μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά. Ο R. Griffiths, με τη μορφή ανεπεξέργαστων σκέψεων, καταθέτει προτάσεις, γύρω από τις οποίες θα μπορούσαν να στέφονται τα προγράμματα των υποψηφίων πόλεων – ECOC, όπως η συλλογική απελευθέρωση, ο πολιτισμός του αγώνα και της αντίστασης, ο πολιτισμός ως πηγή αντιθετικών συλλογικών ταυτοτήτων, το πρόγραμμα ως έναυσμα για θεμελιώδεις και ριζοσπαστικές πολιτιστικές πολιτικές (Griffiths, 2006 : 430).

⁷⁴ Απόφαση Αριθμ. 1622 / 2006 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2007 έως 2019.

⁷⁵ Ο H. Fischer ανατρέχει στον Herbert Distel, τον δημιουργό του μικρότερου, αλλά σημαντικού μουσείου στον κόσμο, ο οποίος είπε, πως η Ευρώπη χρειάζεται παρόμοια οράματα και εκφράσεις, με αυτά των κλασικών Ελλήνων ποιητών και διανοουμένων, τα οποία διατηρούνται και αξιοποιούνται για δύο χιλιάδες χρόνια. «... Τίποτε λιγότερο δεν απαιτείται από τον θεσμό της Π.Π.Ε., δηλαδή συμβολή στη διαμόρφωση τέτοιων οραμάτων, ικανών να υποστηρίξουν τη ζωή μας για τα επόμενα 2.000 χρόνια. Εάν επιτύχουμε σ’ αυτό, τότε οι Π.Π.Ε. θα έχουν συμβάλει στην ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21^{ου} αιώνα». H. Fischer, HRN Radio, Οκτ. 2006.

⁷⁶ Για τις δυνατότητες ενός τέτοιου προγραμματισμού Βλ. και Fr. Bianchini, *Gaps between rhetoric and reality in the discourse about creative cities*, <http://www.forumforcreativeeurope.cz>

⁷⁷ Μερικές από τις επιστήμες, που θα πρέπει να εκπροσωπούνται, είναι η ανθρωπολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, η ιστορία, οι επιστήμες περιβάλλοντος, οι τέχνες, οι πολιτικές επιστήμες. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει επίσης την άρση των ορίων μεταξύ του δημοσίου, του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα.

⁷⁸ Βλ. και Aurigi, Al. & Fiorella, de, 2008, *Augmented Urban Spaces, Articulating the Physical and Electronic City*, UK, USA: Ashgate.

⁷⁹ Βλ. αναλογικά για τον πολιτιστικό προγραμματισμό ενός τόπου Bianchini, Fr. & Ghilardi, L., ‘Thinking Culturally about Place’, *Place Branding and Public Diplomacy*, τόμ. 3, No 4, Οκτ. 2007, Palgrave journals.

⁸⁰ Για την περίοδο 2008 – 2010 Βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008, ‘Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2008 – 2010’, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., 2008 / C 143 / 06, 10/06/2008, 42008X0610 (01).

⁸¹ Για τα πρόσφατα επιτεύγματα των United Cities and Local Governments (UCLG) αναφορικά με την Agenda 21 Βλ. UCLG, *Cities, Cultures and Developments, A Report that Marks the Fifth Anniversary of the Agenda 21 for Culture*, 15 Οκτ. 2009.

⁸² Ο M Parkinson, από τους απολογητές της ανάπτυξης της Ευρώπης στη βάση της πολιτισμικής πολυμορφίας της, θεωρεί, πως η ανταγωνιστικότητα με κοινωνική συνοχή φαίνεται να είναι η ενδεδειγμένη πρόταση για την πολιτισμική / πολιτιστική αναγέννηση της ευρωπαϊκής πόλης. M. Parkinson, *Cultural Policy and European Cities: Towards a European Union Policy Response, ‘Regional / Local Development Policy and Culture’*, EU, *Building Stone for Europe 2002, Regional / Urban Planning and Culture*, Fifth Seminar and Workshop 2, Αθήνα, 3-5 Ιουνίου 1994.

⁸³ Σ’ αυτή τη διαδικασία, η λήψη υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και δυνατοτήτων αποδεικνύονται κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος και την αντιμετώπιση του φαινομένου της ομογενοποίησης των

κοινωνιών και της παγκοσμιοποίησης. Fr. Bianchini, 'A crisis in urban creativity? Reflections on the cultural impacts of globalization, and on the potential of urban cultural policies', εισήγηση στο διεθνές Συμπόσιο *The Age of the City: The Challenges for Creative Cities*, Οσάκα, February 7th-10th 2004, σσ. 10-11.

⁸⁴ Κατάστρωση μιας καθαρής στρατηγικής, με συγκεκριμένους στόχους, με καταλύτες για σαφή αποτελέσματα, συνδέσεις μεταξύ τμημάτων διοίκησης και συνέργιες μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, ελεγχόμενη διακινδύνευση, σαφή ιδέα για την κατεύθυνση του προγράμματος και αντιμετώπιση στρατηγικών διλημάτων, όπως π.χ., ενίσχυση των πολιτιστικών παρεμβάσεων στο κέντρο πόλης ή την περιφέρεια.

⁸⁵ Εδώ ο ρόλος του E.C.C.M. μπορεί να αποβεί καθοριστικός, με την αξιοποίηση του αρχείου του, το οποίο οφείλει να εμπλουτίζεται συνεχώς.

⁸⁶ Τον ίδιο στόχο μπορεί να εξυπηρετήσει η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών portals με παρόμοιο αντικείμενο για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, όπως αυτό των Π.Π.Ε. του Καναδά κλπ.

⁸⁷ Αυτά θεωρούνται ως τα πλέον σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης για τον Ron Griffiths, που ασχολήθηκε με τις υποψηφιότητες της Μεγάλης Βρετανίας για την E.C.O.C. 2008, όπου προκρίθηκε το Λίβερπουλ. Τα κριτήρια αυτά στηρίζονται στα κριτήρια, που ανακοίνωσε για την υποψηφιότητα του 2008 η Βρετανική Κυβέρνηση το 2000. Ron Griffiths, 2006, 'City / Culture Discourse: Evidence from the Competition to Select the European Capital of Culture 2008', *European Planning Studies*, vol. 14, No 4, May 2006, pp. 415 – 430.

⁸⁸ Η ανάπτυξη διαπολιτισμικών αστικών πολιτικών μπορούν να αντιμετωπίσουν την απομόνωση στον αστικό χώρο, μέσω της άμβλυνσης των ορίων, της στρατηγικής χωροθέτησης των πολιτιστικών υποδομών, της καινοτομικής προώθησης του 'τόπου', να συμβάλουν στη δημιουργία μιας διαπολιτισμικής πολιτικής ταυτότητας, μέσω, π.χ., ενός διαπολιτισμικού αστικού σχεδιασμού, στρατηγικών διαπολιτισμικής επικοινωνίας και αναμόρφωσης της συλλογικής μνήμης, ώστε να συμπεριλάβει το 'άλλο', κ. ά. Fr. Bianchini, *Rethinking Urban Cultural Policies from an Intercultural Perspective*, International Cultural Planning and Policy Unit, De Montfort University, (...), Leicester, UK.

⁸⁹ Council of Europe, 2007, *Intercultural Cities: Governance and Policies for Diverse Communities*, A Council of Europe Programme to enhance and support community efforts to make the best of cultural diversity, Directorate of Culture and Cultural and National Heritage. Συμμετέχουν 11 πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Πάτρα, <http://www.coe.int>.

⁹⁰ Βλ. πρόταση των EUROCITIES προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή την ανακήρυξη του 2008 ως Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. EUROCITIES, *Intercultural Cities: A Journey through 23 European Cities*, http://kultura.lublin.eu/pi/6040_1.pdf.

⁹¹ Πλατείες, πάρκα, βιβλιοθήκες, σχολεία, κολλέγια, κέντρα νεότητας, γραφεία ομίλων, κινηματογράφοι, κομμωτήρια, νοσοκομεία, αγορές και κοινωνικά κέντρα.

⁹² Βλ. σχετικά την εργασία πεδίου για τις πόλεις Lewisham και Bristol με σκοπό τον προσδιορισμό δημοφιλών διαπολιτισμικών χώρων στο Ch. Landry, Phil. Wood και J. Broomfield, 2006, *How can we unlock the potential of cultural diversity in cities?* John Rowntree Foundation, Summary, <http://www.jrf.org.uk/publications>.

⁹³ Για τις δυνατότητες αναβάθμισης υποβαθμισμένων και πολυ-πολιτισμικών αστικών περιοχών Βλ. P. Briata, 'The Concept of 'Culture' in Multi-Ethnic Areas Regeneration Policies: Common Views, Weaknesses, Experiences, Perspectives', in *The Vital City, Diversity, Cohesion and the Richness of Cities*, European Urban Research Association, 10th Anniversary Conference, University of Glasgow, Scotland, 12-14 Sept 2007.

⁹⁴ Η έννοια της δημιουργικής πόλης αναφέρεται στην οριζόντια προσέγγιση των αστικών ζητημάτων, τη δυνατότητα να βλέπει κανείς το μέρος και το όλον ταυτόχρονα, τα δέντρα και το δάσος, που απαιτούνται είναι «ανοικτό μυαλό», διάθεση διακινδύνευσης, εστίαση σε μακροπρόθεσμους στόχους, με κατανόηση των στρατηγικών επιλογών, δυνατότητα εργασίας με τοπική διάκριση –αριστεία, μετατρέποντας σε ισχυρά σημεία τυχόν αδυναμίες, διανοητική διακινδύνευση, ανανεωμένη προσέγγιση των προβλημάτων, διάθεση για πειραματισμό, αυτοκριτική και δημιουργία ενός κύκλου μάθησης, που οδηγεί στη δημιουργία και την ανα-δημιουργία (Landry, 2008:4-5). Οι Bianchini και Landry πρότειναν 13 ζητήματα – κλειδιά για την ανάπτυξη της πόλης πάνω στις αρχές της 'δημιουργικότητας': επαναξιολόγηση των επιτυχιών και των αποτυχιών, καθιέρωση νέων δεικτών επιτυχίας, δυνατότητα χειρισμού των αλλαγών, αξιοποίηση των δημιουργικών ατόμων, συνεισφορά των μεταναστών, χρήση καταλυτών (συμπ. του αστικού χώρου), εξισορρόπηση του κοσμοπολιτισμού με την τοπικότητα, από την πολυ-πολιτισμικότητα στη δια-πολιτισμικότητα, ανύψωση της συμμετοχής πάνω από τη χρήση ενός slogan, ανάπτυξη δημιουργικών χώρων, επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων στα αρχικά στάδια, επανεξέταση της αστικής διαχείρισης (management) και αναδιαμόρφωση της πόλης (συμπ. του αστικού σχεδιασμού). Fr. Bianchini, & Ch. Landry, 1995, *The Creative City*, London: Demos & Comedia, σσ. 27-31.

⁹⁵ Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της δημιουργικότητας και καινοτομίας στην πόλη Βλ. και Ch. Landry, 'Being Innovative Against the Odds', www.charleslandry.com/

⁹⁶ Βλ. σχετικά και Fr. Bianchini & L. Ghilardi – Santacaterina, 'Thinking Culturally about Place', *Place Branding and Public Diplomacy*, τόμ. 3, No 4, Οκτ. 2007, Palgrave Journals.

⁹⁷ Ο ορισμός του 2009 εκ μέρους της Ε.Ε. ως Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία, που η Ευρώπη αποδίδει στις έννοιες αυτές, σε συνάρτηση με τον πολιτισμό.

⁹⁸ Doucet, Br., 'Flagship Regeneration: panacea or urban problem?' *The Vital City*, EURA Conference, 12-14 Sept. 2007, Glasgow, Scotland.

⁹⁹ Η δημιουργία μηχανισμών ανάμιξης του 'τοπικού' με το 'ευρωπαϊκό' και το 'παγκόσμιο' δημιουργούν τις 'γέφυρες' επικοινωνίας μεταξύ των λαών, μεταξύ μελών της διασποράς ενός έθνους, μεταξύ ιστορικά συγγενών λαών. Άλλωστε, ένας από τους πάμπολλους ορισμούς της Ευρώπης είναι, ότι αυτή ορίζεται από τη «μη Ευρώπη». Πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί, όπως οι Έλληνες, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, για διάφορους ιστορικούς λόγους (αποικίες, κατακτήσεις κ. ά.), έχουν ισχυρούς δεσμούς με λαούς από άλλες ηπείρους. Οι δεσμοί αυτοί σημάδεψαν, εκτός των άλλων και τους ίδιους τους λαούς, ώστε να αποτελούν μέρος των χαρακτηριστικών του πολιτισμικού τους υποβάθρου.

¹⁰⁰ Ας θυμηθούμε τα τρία 'Τ' του R. Florida: technology, talent, tolerance (τεχνολογία, ταλέντα, ανεκτικότητα).

¹⁰¹ E.C.C.M., U.N.E.E.C.C. κλπ.

¹⁰² Σ' αυτή τη διαδικασία, ο «κοινωνικός έλεγχος» από την κοινωνία των πολιτών, τους φορείς και τις θεσμοποιημένες ομάδες ειδικών αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση για την ενσωμάτωση του θεσμού στην μακρόχρονη και πολύπλευρη ανάπτυξη της πόλης.

¹⁰³ Για τα δилήματα επιλογής μεταξύ των 'α-χωρικών' πολιτικών και των 'χωρικών' υποδομών Βλ. και Ch. Landry και Fr. Matarasso, *Balancing Act: 21 Strategic Dilemmas in Cultural Policy*, 2000, Belgium: Council of Europe. Η σαφής προτίμηση υπέρ των 'α-χωρικών' πολιτικών ίσως έλκει την αφετηρία της στην έλλειψη συστηματικότητας αναφορικά με τις χωρικές υποδομές εκ μέρους αρκετών Π.Π.Ε.

¹⁰⁴ Στον ευρωπαϊκό χώρο αναφέρονται σημαντικά επιτυχημένα παραδείγματα, όπως τα φεστιβάλ της Lyon (*le Défilé*) και των Βρυξελλών (*Zinneke Parade*), οι εορτασμοί για το Κινέζικο Νέο Έτος, το Δίκτυο *Artfactories* με 150 κέντρα σ' όλο τον κόσμο, ο νέος πολιτιστικός χώρος Veranda στο Helsinki. UNESCO, Division of Cultural Policies and Intercultural Dialogue & Institute for Culture, Barcelona City Council, *Local Policies for Cultural Diversity*, 20 Σεπτ. 2006 σσ. 23-24.

¹⁰⁵ Βλ. σχετικά και Sh. Zoukin, 'The Postmodern Debate over Urban Form', στο Al. Cuthbert, 2003, *Designing Cities, Critical Readings in Urban Design*, UK: Blackwell Publishing Co, pp. 45-55.

¹⁰⁶ Verschaffel, B., 'Public Truth and Public Space', *Productivity of Culture*, E.C.C.M. Symposium, Αθήνα, 18-20 Οκτ. 2007.

¹⁰⁷ Grossberg, L., 'Identity and Cultural Studies: Is that All There Is?' στο St. Hall & Gay, du, P., 1996, *Questions of Cultural Identity*, London: Sage Publications Ltd., σσ. 87-107.

¹⁰⁸ Ο όρος 'ευρω-τοπική χωρική ταυτότητα' (eurocal spatial identity) εισάγεται για πρώτη φορά στην παρούσα έρευνα.

¹⁰⁹ Η θέση αυτή διαφοροποιείται από άλλες θέσεις, που συναντήσαμε σε έρευνες, όπου διατυπώνονται αμφιβολίες για το εάν αξίζει ή όχι να επιχειρείται η διατήρηση ή προώθηση της αστικής ταυτότητας, σε μια εποχή πολιτισμικής πολυμορφίας και διάλυσης των ιστορικών αστικών αρετών και του κύρους της παράδοσης. J. Vickery, 2007, 'The Emergence of Culture-led Regeneration: A policy concept and its discontents', Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick, Series Editors: Oliver Bennett & Jeremy Ahearne, Research Paper No 9.

¹¹⁰ Σχετική έρευνα, που διεξήχθη σε Ελλάδα και Ισπανία έδειξε, πως ο καινοτόμος αστικός σχεδιασμός προκρίνεται του (ανα-) σχεδιασμού της κτισμένης (αστικής και αρχιτεκτονικής) κληρονομιάς από τις σύγχρονες πολυ-εθνικές και πολυ-πολιτισμικές ευρωπαϊκές κοινωνίες, ως το πλέον ενδεδειγμένο πρότυπο, με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση της χωρικής ταυτότητας μιας πόλης. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Μπεριάτου και Γοσποδίνη, «ο καινοτόμος αστικός σχεδιασμός λειτουργεί στις μετα-νεωτερικές και πολυ-πολιτισμικές κοινωνίες με παρόμοιο τρόπο, που η κτισμένη κληρονομιά λειτουργεί στις νεωτερικές, πολιτισμικά προσδιορισμένες και εθνικά προσανατολισμένες κοινωνίες: μπορεί α) να προσθέτει η να δημιουργεί διακεκριμένο ή / και μοναδικό αστικό τοπίο, β) να συγχρονίζει στο χώρο διαφορετικές κοινωνικές / πολιτισμικές / οικονομικές ομάδες προσφέροντας ένα νέο κοινό πεδίο για πειραματισμό και εξοικείωση με νέες χωρικές μορφές και γ) να προωθεί την τουριστική / οικονομική ανάπτυξη και, επομένως, δημιουργεί νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων, στηριζόμενες στην οικονομική ευμάρεια». A. Beriatos & A. Gospodini, 'Glocalisation' and Urban Landscape Transformations – Built Heritage and Innovative Design versus non-competitive morphologies – the case of Athens 2004', 39th ISoCaRP Congress, 2003, http://www.isocarp.net/Data/case_studies/274.pdf.

¹¹¹ Π.χ., σε όλες τις περιπτώσεις δεν ενδείκνυται η απόκτηση εκ μέρους της πόλης – Π.Π.Ε. μια εμβληματική εγκατάσταση πολιτισμού (π.χ., ένα Μέγαρο Μουσικής), ώστε να θεωρηθεί επιτυχημένη η διοργάνωση, καθώς οι υποψήφιες πόλεις - Π.Π.Ε. θα πρέπει να αποθαρρύνονται να ακολουθήσουν 'συνταγές' επιτυχίας, εφαρμόσιμες σε κάθε περίπτωση. Στην άποψη αυτή οδήγησαν όσα αβασάνιστα έχουν διατυπωθεί για το θέμα αυτό αναφορικά με το Πρόγραμμα A. & A. Παρεμβάσεων της Θεσσαλονίκης – Π.Π.Ε. 1997.

¹¹² Για την έννοια της «Compact City» Βλ., μεταξύ άλλων, M. Jenks, El. Burton, & K. Williams, (eds), 2002, *The Compact City, A Sustainable Urban Form?*, London: Spon Press.

¹¹³ Βλ. π.χ., την Αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών, European Parliament, 2008, Report on the Follow – up of the

Territorial Agenda and the Leipzig Charter: 'Towards a European Action Programme for Spatial Development and Territorial Cohesion' (2007 / 2190 (INI) A6-0028/2008, Committee on Regional Development, Rapporteur: Gisela Kallenbach). Επίσης, J. Scheurer, 'Compact City Policy: How Europe rediscovered its history and met resistance', *Celebrations of Urbanity*, The Urban Reinventors Paper Series, No 2, Νοέμ. 2007.

¹¹⁴ Για τη σχέση της δημοκρατίας με τον φυσικό δημόσιο χώρο βλ. J. Parkinson, 'Holistic Democracy and Physical Public Space', *British Journal of Political Science Conference*, British Academy, Λονδίνο, 8 Ιουνίου 2006.

¹¹⁵ Βλ. σχετικά και Μ. Αγγελίδης, 'Η αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρχιτεκτονική', *Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21^ο αιώνα*, Πρακτικά 10^{ου} Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & ΤΕΕ Ελλάδος, Αθήνα, Hilton 8/12 – Ζάππειο Μέγαρο 9-11/12 1999, σσ. 85-102.

¹¹⁶ Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χάρτας της Κοπεγχάγης (Νοέμβριος 2002), όπου γίνεται προσπάθεια να συνδυασθούν οι περιφερειακή ανάπτυξη, η βιώσιμη και η πολιτιστική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων. Denmark Ministry of the Environment, Spatial Planning Department, 'Copenhagen Charter 2002, A Statement on the Occasion of the Danish Presidency', *European Cities in a Global Era - Urban Identities and Regional Development*, Copenhagen, EU2002.Dk, http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/8C9E90F0-9086-4934-A6F1-C577149057D5/79292/era_charter_UK.pdf

¹¹⁷ Για ένα γενικό πλαίσιο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πόλης βλ. τη *Νέα Χάρτα των Αθηνών*, που παρήχθη από Ευρωπαίους πολεοδόμους, ως αποτέλεσμα συνεδρίου στην Αθήνα. ECTP (1998), *The New Charter of Athens 1998: European Council of Town Planners' Principles for Planning Cities*,

<http://www.byplanlab.dk/english/athen.htm>. Για το ίδιο θέμα, V. Bussadori, (ed), 2003, *The New Charter of Athens, The ECTP Vision for Cities in the 21st Century*, ECTP / CEU, <http://www.irishplanninginstitute.ie/downloads/conference-2008/VBussadori-ECTP-presentation-no.3.pdf>

¹¹⁸ Για το θέμα υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Βλ., π.χ., Ol. Jensen & T. Richardson, *Making European Space. Mobility, Power and Territorial Identity*, London: Routledge, 2004. Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος πόλεις, οι οποίες διεκδικούν το χρίσμα της Π.Π.Ε., οφείλουν να συναρτήσουν τις προτάσεις τους με τον ρόλο τους στο διεθνές περιβάλλον. Η σχετική βιβλιογραφία είναι και σ' αυτή την περίπτωση πλούσια. Π.χ., N. Brenner & R. Keil, 2006, *The Global Cities Reader*, USA & Canada: Routledge, και Ed. Soja, 2003, *Postmetropolis, Critical Studies of Cities and Regions*, USA, MA: Blackwell Publishing Ltd.

¹¹⁹ Στην 3η Συνθετική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Χωροταξίας (ESPON, 2006) διατυπώνεται η άποψη, πως η τοπική / περιφερειακή πολιτική δεν μπορούν να στηρίζονται πλέον στην παροχή 'σκληρών' υποδομών, αλλά στη δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας μέσω 'ύλων' υποδομών στους ανθρώπινους, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους μιας περιοχής. Γίνεται η παραδοχή, πως σήμερα κινητήριες δυνάμεις της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης θεωρούνται η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη και ένταξη, οι πολιτιστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και η ευρεία συμμετοχή σ' αυτές - ιδίως για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες - , η προστασία και ευρηματική ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δημιουργία 'πολιτιστικών συμπλεγμάτων' (clusters). Προτείνεται η ανάπτυξη τέτοιων συμπλεγμάτων γύρω από πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι μόνο. Αναφέρεται σχετικά η περίπτωση του Άμστερνταμ, όπου τέτοια συμπλέγματα αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης 'δημιουργικών' επιχειρήσεων (creative industries), που αύξησαν την απασχόληση και μάλιστα ομάδων σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ο πολιτισμός συνδέεται με τον υψηλού επιπέδου φυσικό σχεδιασμό στις πόλεις, με σκοπό τη διάσωση των πολιτιστικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αλλιώς κινδυνεύει να απολεσθεί. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Έκθεση του ESPON 2007, ουσιαστικά αποδεχόμενη την ύπαρξη του τέταρτου πυλώνα της ανάπτυξης, αυτού του πολιτισμού. Directorate General of Internal Policies of the Union / ESPON, (2006, 2007), *The Possibilities for success of the Sustainable Communities Approach and its Implementation*, Executive Summaries.

¹²⁰ Η βιώσιμη ανάπτυξη προτείνεται να αναφέρεται στις εξής παραμέτρους: *πολιτισμική ζωντάνια*: ευημερία, δημιουργικότητα, καινοτομία, *κοινωνική ισότητα*: δικαιοσύνη, συμμετοχή, συνοχή, κοινωνική πρόνοια, *περιβαλλοντική υπευθυνότητα*: οικολογική ισορροπία, αειφορία, *οικονομική βιωσιμότητα*: υλική ευημερία. J. Hawkes, 2001, *The Fourth Pillar of Sustainability*, Australia: Common Ground Publishing Pty Ltd & Cultural Development Network (Vic). Στην Ευρώπη, ο πολιτισμός είναι το πρίσμα, μέσα από το οποίο θα πρέπει να προσεγγίζεται η αστική ανάπτυξη. Ch. Landry, 2008: 9. Η πολιτιστική πολιτική δεν θα πρέπει να νοείται ως «προγραμματισμός του πολιτισμού», κάτι που είναι αδύνατον, ανεπιθύμητο και επικίνδυνο, αλλά μάλλον μια ευαίσθητη και εμπλουτισμένη με μετρήσιμες και μη παραμέτρους, ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης.

¹²¹ Για μια συνολική θεώρηση των ζητημάτων της βιώσιμης πόλης βλ. K. Williams, El. Burton & M. Jenks, 2000, *Sustainable Urban Form*, London: Spon Press. Επίσης, Landry, 2000/2008:258. Για την αντίστοιχη Αμερικάνικη εμπειρία, βλ. D. Farr, 2008, *Sustainable Urbanism, Urban Design with Nature*, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. Επίσης, η Ε.Ε. έχει ταχθεί υπέρ της σύνταξης δικτύων μεταξύ των βιώσιμων πόλεων, ή αυτών, που φιλοδοξούν να καταστούν βιώσιμες. 14 CEMAT, 2006, Lisbon Declaration on *Networks for Sustainable Spatial*

Development of the European Continent: Bridges over Europe, Lisbon: European Conference of Ministers Responsible for Spatial / Regional Planning (CEMAT). Ακόμη, για τις αρχές ενός βιώσιμου αστικού σχεδιασμού Βλ. M. Carmona, T. Heath, T. Oc & St. Tiesdel, *Public Places, Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design*, Oxford: Architectural Press, σσ. 43-45. Επίσης, V. Mega, 1996, 'Our City, our Future: Towards Sustainable Development in European Cities', *Environment and Urbanization*, vol. 8, No 1, Apr. 1996, σσ. 133-154, <http://www.are.admin.ch/themen/international/00859/02747/index.html>

¹²² Π.χ., οι κυοφορούμενες αλλαγές στη διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η σημασία, που αποδίδει η Ε. Ε. στην περιφερειακή κλίμακα κλπ. Βλ. και J. Friedmann, 2008, *Spatial Framework for Urban Policy. New Directions, New Challenges*, University of British Columbia.

¹²³ Βλ. http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc629_en.htm

¹²⁴ Bussadori, V. (ed.) (2003) *The New Charter of Athens, The ECTP Vision for Cities in the 21st Century*, ECTP / CEU, <http://www.irishplanninginstitute.ie/downloads/conference-2008/VBussadori-ECTP-presentation-no.3.pdf>

¹²⁵ Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένες παρεμβάσεις, που τις χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία, η καινοτομία και η άρθρωση στις μείζονες επιλογές της πόλης.

¹²⁶ Βλ. και United Cities and Local Governments – Committee on Culture (UCLG), *Cultural Indicators and Agenda 21 for Culture*, Βαρκελώνη, 24 Οκτ. 2006, σελ. 4.

¹²⁷ Βλ. σχετικά και άρθρο 28 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για την Πολιτισμική Πολυμορφία, UNESCO, 2004, Βαρκελώνη. Επίσης και United Cities and Local Governments – Committee on Culture (UCLG), *Cultural Indicators and Agenda 21 for Culture*, Βαρκελώνη, 24 Οκτ. 2006, σελ. 4. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν, πως σήμερα οι πόλεις αντιμετωπίζουν πέντε μεγάλα ζητήματα στην προσπάθεια φυσικής αναγέννησής τους: το κέντρο πόλης, την κατοικία, τις μεταφορές, την συνεργασία με σημαντικούς θεσμούς και την επένδυση σε διακριτά πολιτιστικά κτίρια (cultural icons). Επισημαίνεται ο κίνδυνος ενίσχυσης της χωρικής πόλωσης λόγω αναπαραγωγής του ίδιου προτύπου παρεμβάσεων στο κέντρο πόλης και έλλειψης παράλληλης φροντίδας για τις συνοικίες, ένας κίνδυνος που ενδέχεται να μεγεθυνθεί λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Al. Jones, N. Lee, L. Williams, N. Clayton & K. Morris, 2008, *How can Cities Thrive in the Changing Economy?* Ideopolis II Final Report, London: The Work Foundation, pp. 63-76,

[http://www.workfoundation.org/assets/docs/publications/188_5744%20Interim%20Report%202%20\(2\).pdf](http://www.workfoundation.org/assets/docs/publications/188_5744%20Interim%20Report%202%20(2).pdf)

¹²⁸ Μαζί με μια σειρά αναβαθμίσεων, όπως οι πεζοδρομήσεις και η αύξηση και βελτίωση του αστικού πρασίνου, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στον 'έκδημοκρατισμό' της πολιτιστικής λειτουργίας στην πόλη. Βλέπε σχετικά και J. Bloomfield & Fr. Bianchini, 'Cultural Citizenship and Urban Governance in Western Europe', στο N. Stevenson (ed.), 2001, *Culture and Citizenship*, London: SAGE Publications Inc, σσ. 99-124.

¹²⁹ Δυνατότητα, π.χ., επαναφοράς της κατοικίας (υπό προϋποθέσεις), αποκέντρωσης της πολιτιστικής λειτουργίας, επανάχρησης και αναβάθμισης τυχόν εγκαταλειμμένων 'θυλάκων' κατοικίας ή εμπορικών / βιοτεχνικών χρήσεων κλπ.

¹³⁰ Βλ. σχετικά και United Cities and Local Governments – Committee on Culture (UCLG), *Cultural Indicators and Agenda 21 for Culture*, Βαρκελώνη, 24 Οκτ. 2006, σελ. 4.

¹³¹ Πεζόδρομοι, πλατείες, ποδηλατόδρομοι, κλειστοί και ανοικτοί χώροι στάθμευσης κλπ.

¹³² Για μια συνολική θεώρηση των εννοιών, μεθοδολογιών και τρόπων αξιοποίησης του Αστικού Σχεδιασμού Βλ. και J. Lang, 2007, 'The Roles and Limitations of Urban Design in Shaping Cities and their Precincts in a Globalizing World', http://www.angelfire.com/ar/corei/Lang_UD.pdf. Επίσης, για τον μετασχηματισμό του αστικού χώρου Βλ. και University of Newcastle, 'Discourse Analysis and Socio-spatial Transformation Processes: A Theoretical Framework for Analyzing Spatial Planning', Electronic Working paper No 28, 2003, <http://www.ncl.ac.uk/guru/assets/documents/ewp28.pdf>. Για τον μετα-νεωτερικό αστικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα στο κέντρο πόλης, Βλ. A. Loukaitou – Sideris & T. Banerjee, 'Postmodern Urban Form', στο M. Carmona & St. Tiesdell, 2007, *Urban Design Reader*, New York, London: Architectural Press (Elsevier) & Oxford: Basil Blackwell.

¹³³ Για τις δυνατότητες, που μπορεί να προσφέρει ο Βιώσιμος Αστικός Σχεδιασμός, τα νέα χωρικά πρότυπα, που μπορούν, μετά από κριτική προσαρμογή, να υιοθετήσουν οι ευρωπαϊκές πόλεις, όπως και τις πολιτικές, που οφείλουν να επεξεργασθούν οι Ε.Ε., οι εθνικές κυβερνήσεις και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, Βλ. και Working Group on *Urban Design for Sustainability*, Final Report, E.E.: Expert Group on the Urban Environment, 23 Ιαν. 2004. Για τη συνδυασμένη πρακτική σε ζητήματα βιωσιμότητας και πολιτισμού Βλ., π.χ., P. Hall & Ch. Landry, 1997, *Innovative and Sustainable European Cities*, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living Conditions.

¹³⁴ Βλ. μεταξύ άλλων, Στ. Σταυρίδης, 2002, 'Προς την Πόλη Σκηνή', *Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Επίσης, Fr. Bianchini, Ch. Landry, I. Henry, Fr. Brooks, 2004 (rev. 2005) *Culture and Regeneration: An Evaluation of the Evidence, A Study for Culture in East Midlands*, The Stroud: Comedia.

¹³⁵ Βλ. σχετικά European Union Working Group, 2004, *Urban Design for Sustainability*, Final Report of the Working Group on Urban Design for Sustainability to the European Union Expert Group on the Urban Environment, 23 Jan. 2004.

¹³⁶ Ο Amin ισχυρίζεται, πως ο δημόσιος χώρος δεν είναι πια αποκλειστικός χώρος άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, όπως παλαιότερα, καθώς εναλλακτικές λύσεις έχουν αναπτυχθεί (π. χ., εκδόσεις, τηλεόραση κλπ.). Προσεγγίζει τον δημόσιο χώρο στο σύνολό του (εσωτερικό και εξωτερικό) μέσα από μια ‘μετα-ανθρωπιστική’ ματιά, πέρα από τις τυχαίες και αυθόρμητες κοινωνικές σχέσεις και δια-προσωπικές επαφές. Ισχυρίζεται, πως η ανθρώπινη δυναμική στον δημόσιο χώρο επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων και άψυχων πραγμάτων. Αυτό παράγει έναν υλικό πολιτισμό, που δημιουργεί ένα είδος προ-νοητικού οδηγού για αστική και πολιτική συμπεριφορά. Ο ερευνητής προτείνει την έννοια του «εγκατεστημένου πλεονάσματος», ως της δύναμης, που παράγει μια διακριτή αίσθηση αστικής συλλογικής κουλτούρας και πολιτικής επικύρωσης της αστικής ζωής. Ash Amin, 2008, ‘Collective Culture and Urban Public Space’, *City*, vol. 12, No 1, Apr. 2008, Routledge, pp. 6-24. Επίσης, A. Gospodini, 2008, ‘Portraying, Classifying and Understanding the Emerging Landscapes in the Post- Industrial City’, στο Th. Harper, Ant. Gar-on Yeh και H. Costa, (eds), *Dialogues in urban & Regional Planning*, Global Planning Education Association Network, NY, UK : Routledge, σσ. 18-55. Επίσης, Βλ. M. Sepe, 2009, ‘Integrating Place Identity, Urban Sustainability and Globalization: A Great Challenge for the City of the Future’, Institute for Service Industry Research, National Research Council, Italy, http://www.cityfutures2009.com/PDF/83_Sepe_Marichela.pdf . Για τον τρόπο αναγόρευσης του πολιτιστικού προγραμματισμού (Cultural Planning) στο επίκεντρο του γενικού πολεοδομικού προγραμματισμού, Βλ. Ch. Landry, *Stage Project, Imagination and Regeneration: Cultural Policy and the Future of Cities*, Council of Europe, Cultural Policy and Action Department, Directorate General IV- Education, Culture and Heritage, Youth and Sport, DGIV/CULT/STAGE(2003)3, [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Completed/STAGE/DGIV_CULT_STAGE\(2003\)3_EN.pdf](http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Completed/STAGE/DGIV_CULT_STAGE(2003)3_EN.pdf)

¹³⁷ Βλ. σχετικά και Μ. Αγγελίδης, ‘Η αιφιόρος ανάπτυξη των πόλεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρχιτεκτονική’, *Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21^ο αιώνα*, Πρακτικά 10^{ου} Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & ΤΕΕ Ελλάδα, Αθήνα, Hilton 8/12 – Ζάππειο Μέγαρο 9-11/12 1999, σσ. 85-102.

¹³⁸ Βλ και L. Binns, 2005, *Capitalizing on Culture: An Evaluation of Culture-Led Urban regeneration Policy*, Dublin: The Futures Academy, Faculty of the Built Environment, DTT, Ireland. Επίσης, Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs, 2003, *Cultural Diversity in European Cities*, Copenhagen, Denmark, http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/uk/cultural_diversity/kap03_1.htm. Για τις δυνατότητες προώθησης μιας πόλης ή ενός τόπου, μέσα από τους σύγχρονους τρόπους marketing, γεγονός, που ενδιαφέρει και το πρόγραμμα μιας Π.Π.Ε., Βλ. αναλογικά και Chr. Murray, 2001, *Making Sense of Place, New Approaches to Place Marketing*, The Stroud, Bournes Green: Comedia.

¹³⁹ Για μια κριτική θεώρηση της σχέσης του πολιτιστικού χωρικού προγραμματισμού με την εκάστοτε προωθούμενη αστική ταυτότητα (branding) Βλ. Gr. Evans, ‘Branding the City of Culture – The Death of City Planning?’, στο J. Monclús & M. Guàrdia (eds), 2006, *Culture, Urbanism and Planning*, USA, UK: Ashgate Publishing Limited, σσ. 197 – 214.

¹⁴⁰ Βλ. σχετικά As. Gospodini, ‘European Cities in Competition and the New ‘Uses’ of Urban Design’, *Journal of Urban Design*, vol. 7, No 1, 2002, σσ. 59-73. Επίσης, τις δύο εκδόσεις των English Partnerships & The Housing Corporation, *Urban Design Compendium* και *Urban Design Compendium 2*, 2000 και 2007 αντίστοιχα, <http://www.urbandesigncompendium.co.uk/public/documents/UDC2FULL.pdf>. Επίσης, D. Kelbaugh, 2002, ‘Typology: an architecture of limits’, στο M. Carmona & St. Tiesdell (eds), 2007, *Urban Design Reader*, New York, London: Architectural Press (Elsevier) & Oxford: Basil Blackwell, σσ. 83-97.

¹⁴¹ Για μια συνολική θεώρηση των διαδικασιών, που ακολουθούνται, αλλά και ενδείκνυνται στον Αστικό Σχεδιασμό, Βλ. J. Lang, 2005, *Urban Design, A Typology of Procedures and Products*, Oxford: Architectural Press. Επίσης, Βλ. L. Brenna, 2004, ‘Cultural Design as an Instrument to improve local Territories’, <http://www.ub.edu/5ead/PDF/1/Brenna.pdf>.

¹⁴² Από τα κλασικά κείμενα για το θέμα θεωρείται το άρθρο του Fr. Bianchini ‘Remaking European Cities: The Role of Cultural Policies’, στο Fr. Bianchini & M. Parkinson (eds), *Cultural Policy and Urban Regeneration, The West European Experience*, Manchester: Manchester University Press, pp. 1-20.

¹⁴³ Για μια συνολική θεώρηση των παραμέτρων του αστικού σχεδιασμού Βλ. M. Carmona & J. Punter, 1997, *The Design Dimension of Planning Theory, Content and Best Practice for Design Policies*, NY: Van Nostrand Reinhold και United Cities and Local Governments – Committee on Culture (UCLG), *Cultural Indicators and Agenda 21 for Culture*, Βαρκελώνη, 24 Οκτ. 2006, σελ. 4. Για τις περιορισμένες δυνατότητες του ιστορικού αστικού περιβάλλοντος, να εκφράσει την νέα πραγματικότητα και την ανάγκη επεξεργασίας σύγχρονων δημοσίων αστικών χώρων, που την εκφράζουν και την υπηρετούν καλλίτερα, Βλ. και As. Gospodini, ‘European Cities and Place – Identity’, University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, *Discussion Paper Series*, 2002, τόμ. 8, No 2, σσ. 19-36.

¹⁴⁴ Για την αξία των οδών και των άλλων δημοσίων χώρων της πόλης στην υποστήριξη μιας δημοκρατικής και ευημερούσας κοινωνίας Βλ. και M. Francis, ‘The Making of Democratic Streets’, στο An. Vernez – Moudon (ed.), 1987, *Public Streets for Public Use*, New York: Van Nostrand Reinhold, σσ. 23 - 39.

¹⁴⁵ Για τον τρόπο, που ο δημόσιος ανοικτός χώρος διαβρώνεται στις πόλεις του Δυτικού κόσμου, από τη διείδυση του ιδιωτικού κεφαλαίου, στη διαδικασία παραγωγής, αναδιαμόρφωσης, ή αναβάθμισής του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γραπτά της Sh. Zukin, όπως το άρθρο ‘Whose Culture? Whose City?’ στο S. Fainstein & St. Campbell (eds), 2002, *Readings in Urban Theory*, 2nd edition, Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd, σσ. 325-334. Επίσης, της ίδιας, *The Cultures of Cities*, USA, UK, Australia: Blackwell Publishing Ltd.

¹⁴⁶ Βλ. σχετικά Η. Shaftoe, 2008, *Urban Spaces, Creating Effective Public Places*, USA, UK: Earthscan.

¹⁴⁷ Σ’ αυτό τον τομέα, η συνεισφορά άρθρων και εκδόσεων, όπως ‘City Centers, City Cultures’ των Fr. Bianchini *et al* (1988) και *Cultural Policy and Urban Regeneration*, των M. Parkinson και Fr. Bianchini (1993), θεωρούνται πλέον κλασικά κείμενα. Για μια συνολική επισκόπηση αυτών των θεμάτων Βλ. και International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, 2006, *Arts and Culture in Regeneration*, www.ifacca.org. Για τα είδη του αστικού χώρου προς αποφυγήν, Βλ. και Ch. Zoukin, 1995, ‘Learning from Disney World’, στο M. Carmona, M. & St. Tiesdell, 2007, *Urban Design Reader*, New York, London: Architectural Press (Elsevier) & Oxford: Basil Blackwell.

¹⁴⁸ Για τον τρόπο άρθρωσης των πολιτικών στο τοπικό επίπεδο γειτονιάς και στο συνολικό της πόλης Βλ. το ενδιαφέρον άρθρο των Fr. Bianchini και L. Gilardi ‘The Culture of Neighborhoods: A European Perspective’, στο D. Bell & M. Jayne (eds), 2004, *City of Quarters: Urban Villages in the Contemporary City*, UK, USA: Ashgate Publishing Ltd, σσ. 238- 248.

¹⁴⁹ Πέρα από την προσέγγιση του θέματος, που έγινε στα θεωρητικά κεφάλαια, Βλ. και Ν. Μπόμπολος, ‘Ιστορικά κέντρα: διεθνείς εμπειρίες και τάσεις – ελληνική πραγματικότητα (Βαδίζουμε προς ανάκτηση, ή ολοκληρωτική κατάκτησή τους από τον τριτογενή τομέα και ποιός ο ρόλος των αρχιτεκτόνων στη διαδικασία αυτή;)', *Η Αρχιτεκτονική και η Ελληνική Πόλη στον 21^ο αιώνα*, Πρακτικά 10^ο Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & ΤΕΕ Ελλάδος, Αθήνα, Hilton 8/12 – Ζάππειο Μέγαρο 9-11/12 1999, σσ. 735-752. Επίσης, Αθ. Αραβαντινός (επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας), 1996, *Εμπορικό Τρίγωνο Κέντρου Αθήνας – Πολεοδομική Έρευνα & Προγραμματισμός Αναβάθμισης*, Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επίσης, Ch. Landry & Fr. Matarasso, 1996, *The Art of Regeneration, Urban Renewal through Cultural Activity*, The Stroud: Comedia. Επίσης, Chr. Bengs, 2004, ‘Historic Town-Morphology and Planning’, *Sustainable Historic Towns*, Nordregio, Centre for Urban and Regional Studies, Finland.

¹⁵⁰ Π.χ., βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις σε αχρησία, περιοχές – «τράπεζες γης» δημοσίων υπηρεσιών, όπως οι σιδηρόδρομοι, οι λιμενικές ζώνες σε εγκατάλειψη κ. ά.

¹⁵¹ Για μια συνολική θεώρηση της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και αστικής αναγέννησης Βλ. και Department of Culture, Media and Sport, 2004, *Culture at the Heart of Regeneration*, London: DCMS.

¹⁵² Για μια συνολική θεώρηση του προβληματισμού γύρω από το μέλλον του δημόσιου χώρου Βλ., π.χ., Tr. Banerjee, 2001, ‘The future of public space: beyond invented streets and reinvented places’, στο M. Carmona, M. & St. Tiesdell (eds), 2007, *Urban Design Reader*, New York, London: Architectural Press (Elsevier) & Oxford: Basil Blackwell, σσ. 153-162. Επίσης, P. Goldberger, 1996, ‘The rise of the private city’, στο M. Carmona & St. Tiesdell (eds), 2007, *Urban Design Reader*, New York, London: Architectural Press (Elsevier) & Oxford: Basil Blackwell, σσ. 170 – 175. Επίσης, M. Hebbert, ‘The vision of the European City, from Oswald Spengler to COM (2004) 60 final’, Sixth Finnish History Museum Congress, Lahti History Museum, Finland, Feb. 18-20 2005, p. 16. Επίσης, United Cities and Local Governments – Committee on Culture (UCLG), *Cultural Indicators and Agenda 21 for Culture*, Βαρκελώνη, 24 Οκτ. 2006, σελ. 4.

¹⁵³ M. Dehaene & L. De Caeter (eds), 2008, *Heterotopia and the City, Public Space in a Postcivil Society*, USA & Canada: Routledge.

¹⁵⁴ Για μεγαλύτερη πληροφόρηση, Βλ. Fr. Krupa, ‘The Privatization of Public Space’, MSc thesis, <http://www.translucency.com/frede/pps.html>.

¹⁵⁵ Για τα θέματα αυτά έχει γράψει εκτεταμένα η Sh. Zukin, αναφερόμενη στους μεταβατικούς χώρους των ιδιωτικών κτιρίων, που επιτελούν δημόσια χρήση (π.χ., καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.), δηλαδή στη μεταβατικότητα, η οποία παρατηρείται κατά την μετά τον μοντερνισμό εποχή, όταν θεσμοποιείται ο πολιτισμός της αγοράς και της κατανάλωσης ως δημόσιος πολιτισμός στο αστικό τοπίο. Sh. Zukin, 1993, *Landscapes of Power, From Detroit to Disney World*, Berkeley and Los Angeles, California & London: University of California Press Ltd. Ιδιαίτερα το άρθρο ‘The Urban Landscape’, pp. 25-54.

¹⁵⁶ Βλ. και M. Brill, 1989, ‘An Ontology for Exploring Urban Public Life Today’, *Places*, vol. 6, No 1, σσ. 24-31. Επίσης, UN – Habitat, 2004, *The State of the World's Cities 2004 / 2005, Globalization and Urban Culture*, USA, UK: Earthscan.

¹⁵⁷ Για την ανάπτυξη ενός ‘δικαίου’ του δημόσιου αστικού χώρου και τη διεκδίκησή του από τους κατοίκους της πόλης Βλ. το μαχητικό βιβλίο του D. Mitchell, 2003, *The Right to the City: Social Justice and the Right for Public Space*, NY: The Guilford Press.

¹⁵⁸ Βλ. σχετικά και το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του M. Er. Akkar, 2004, ‘New-generation Public Spaces – How ‘Inclusive’ Are They?’, Middle East Technical University, Department of City and Regional Planning, 00061, <http://www.openspace.eca.ac.uk/conference/proceedings/PDF/Akkar.pdf>.

¹⁵⁹ Όπως είναι, π.χ., η τεχνική placecheck, η οποία περιλαμβάνει σειρά ερωτημάτων, αναφέρεται σε ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού και συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού χώρου μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και τις συνεργασίες. www.placecheck.info.

¹⁶⁰ Για τα σχετικά προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί σε πόλεις – Π.Π.Ε., πλην των όσων έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, Βλ. και Richards & Wilson (2004, για το Rotterdam – ECOC 2001), Deffner & Labrianidis (2005, για τη Θεσσαλονίκη ECOC 1997), Palmer (2004a & 2004b) κ. ά.

¹⁶¹ Βλ., π.χ., Ch. Landry & Fr. Bianchini, *The Creative City Working Paper 3: Indicators of a Creative City, A Methodology for Assessing Urban Viability and Vitality*, The Round, Bournes Green: Comedia. Επίσης, Ph. Wood & Ch. Landry, 2008, 'Indicators of Openness and Interculturalism', *Intercultural City, Planning for Diversity Advantage*, London: Earthscan, σσ. 294-313.

¹⁶² Π.χ., πολυκεντρική οργάνωση και εξειδίκευση των περιφερειακών κέντρων, επέκταση και ενίσχυση των περιοχών μικτών χρήσεων, αναδιάρθρωση και 'ανακύκλιση' της διαθέσιμης αστικής γης και των κτιρίων, προώθηση των ήπιων αστικών παρεμβάσεων έναντι των ριζικών επεμβάσεων, κατανόηση, ερμηνεία, και ανάδειξη της δημόσιας 'εικόνας' της πόλης. Ακόμη, αναδιάρθρωση της πεζή και της οχούμενης κίνησης και ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας, της οικολογικής προστασίας των αστικο-φυσικών στοιχείων και των δυνατοτήτων βελτίωσης της κοινωνικότητας των κατοίκων, αναψυχής και ψυχαγωγίας, που προσφέρουν οι μεγάλοι ανοικτοί χώροι (αλσύλλια, πάρκα, πλατείες κλπ.).

¹⁶³ Μ' αυτό και μόνο τον τρόπο θα αντιμετωπισθούν με επάρκεια ζητήματα, όπως η δημιουργία ενός πλέγματος δημοσίων χώρων – πεζοδρόμων, που να ενώνει το κέντρο με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, η δημιουργία ενός σύνθετου πλέγματος κίνησης πεζών και επίσκεψης αρχαιολογικών χώρων διαφόρων ιστορικών περιόδων, η σύνδεση των 'θυλάκων' ιστορικών κέντρων με τη σύγχρονη πόλη, η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης, η βελτίωση της σύγχρονης 'εικόνας' της κ.ά.

¹⁶⁴ Διασταυρώσεις αρτηριών για τις τρεις πόλεις Αθήνα, Γλασκόβη και Λισσαβόνα και δύο παράλληλες οδοί (Εγνατία και Αγ. Δημητρίου) για τη Θεσσαλονίκη.

¹⁶⁵ Η μεγάλη πολυμορφία (diversity), που καταγράφηκε σ' αυτό το σημείο και στο σύνολο του δείγματος, αιτιολογεί και την 'ασύνειδη' και εμπειρική άποψη, πως κάθε ευρωπαϊκή πόλη είναι μοναδική και ταυτόχρονα αποτελεί έναν 'φαινότυπο' ενός γενικού 'γενότυπου' της ευρωπαϊκής πόλης, ως μιας χωρικής διάταξης με κάποιες κοινές αρχές οργάνωσης, ένα συγκεκριμένο αστικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα με μεγάλη χωρική πολυμορφία.

¹⁶⁶ Ενίσχυση της σχέσης με τα ισχύοντα πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ., πολεοδομικές μελέτες, μελέτες αστικού σχεδιασμού), τα ποιοτικά (συντακτικά) χαρακτηριστικά του πλέγματος των δημοσίων χώρων, την αποκέντρωση της πολιτιστικής λειτουργίας και την εξισορρόπηση των Ε.Π. 'πνευματικού' / 'ακαδημαϊκού' χαρακτήρα με τις Ε.Π. 'λαϊκού' / 'συμμετοχικού' χαρακτήρα στο κέντρο και την περιφέρεια. Στόχος εδώ θα πρέπει να είναι, αφενός το κέντρο να αποκτήσει κάποιες εγκαταστάσεις, που ευνοούν τη λαϊκή έκφραση και τη συμμετοχή, ενώ η περιφέρεια να δεχθεί ένα μέρος της 'υψηλής' κουλτούρας, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση του κέντρου και δυνατότητα ανόδου του πνευματικού επιπέδου στις λαϊκές συνοικίες.

¹⁶⁷ Al. Jones, N. Lee, L. Williams, N. Clayton & K. Morris, 2008, *How can Cities Thrive in the Changing Economy?* Ideopolis II Final Report, London: The Work Foundation, pp. 63-76, [http://www.workfoundation.org/assets/docs/publications/188_5744%20Interim%20Report%202%20\(2\).pdf](http://www.workfoundation.org/assets/docs/publications/188_5744%20Interim%20Report%202%20(2).pdf).

¹⁶⁸ Π.χ., μια μεσογειακή πόλη, υπονήφια Π.Π.Ε., έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ανοικτά θέατρα, ενώ μια βορειοευρωπαϊκή πόλη από κλειστές θεατρικές αίθουσες, ή αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).

¹⁶⁹ Προς αυτή την κατεύθυνση, οι παραγωγικές σε έρευνα δεκαετίες ήταν οι δεκαετίες του '80 και του '90. Fr. Bianchini & M. Parkinson (eds), 1993, *Remaking European Cities: The Role of Cultural Policies in Cultural Policy and Urban Regeneration, The West European Experience*, Manchester: Manchester University Press, σσ. 1-20.

¹⁷⁰ Όπως το video, οι ειδήσεις, η διαφήμιση, η ηλεκτρονική μουσική, οι εκδόσεις, το design, η μόδα, η μαγειρική κ. ά.

¹⁷¹ Για τις επιπτώσεις από τη χωροθέτηση δημοσίων κτιρίων στον ιστό της πόλης Βλ. και Δ. Ρουμπιέν, 2005, 'Η Διασπορά των Δημοσίων Κτιρίων ως Παράγοντας Αστικής Ανάπτυξης. Το Παράδειγμα της Οθωνικής Αθήνας', *Τεχνικά Χρονικά*, II, τεύχ. 1-2, σσ. 27-36, http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/SCIENTIFIC_PUBLICATIONS/SEIRA_II/2005/02-ROUBIEN.pdf

¹⁷² Η σχέση αυτή θα πρέπει να αναπτύσσεται υπό το φως των κριτικών, που αναπτύσσονται σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι εγκαταστάσεις πολιτισμού αξιοποιούνται ως μείζονα 'τοπόσημα', με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής (Evans, 2003: 425, Garcia, 2004: 321). Το παράδειγμα του Guggenheim Museum στο Bilbao της Ισπανίας αξιοποιείται πλέον ως κλασική περίπτωση από τη διεθνή βιβλιογραφία για τις επιπτώσεις, που μπορεί να έχει ένα 'εμβληματικό' (ή και αντισυμβατικό) κτίριο (icon building) στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης αστικής περιοχής, ίσως και ολόκληρης πόλης.

¹⁷³ Μερικοί από τους πρωτοπόρους στην εξέλιξη του θεσμού προτείνουν μια ευρύτερη προσέγγισή του. Ο R. Palmer προτείνει την ευρύτερη δυνατή σύλληψη της έννοιας του πολιτισμού, δηλαδή όχι μόνο ως τέχνη, αλλά ως συμμετοχή, έκφραση, κοινωνική ευαισθησία και τελικά 'ταυτότητα' και ταυτόχρονα διάλογος μεταξύ των λαών, με αναφορές και εκτός Ευρώπης. Ο Bart Verschaffel θεωρεί, πως η πόλη – Π.Π.Ε. θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα «εργαστήριο σκέψης» και τα παγκόσμια ζητήματα, με κυριότερο βοηθό το διαδίκτυο, ως την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας και δημιουργίας. Heritage Radio Network, magazine #03, Chapter 05: Challenges of the 21st century of Cultural Capitals, συνέντευξη του Bart Verschaffel, 04. 10. 2006.

¹⁷⁴ Μια ενημερωμένη αναζήτηση θα άρχιζε από την έννοια της 'περιοχής' ή του 'τόπου' (locality), η οποία ενέχει στη σημασία της την έννοια της ευρύτερης πολιτισμικής ενότητας. Για μια πρώτη προσέγγιση βλ. το άρθρο της Αν. Αρβανιτάκη (2002) 'Regional / Local Development Policy and Culture', EU, *Building Stone for Europe 2002, Regional / Urban Planning and Culture*, Fifth Seminar and Workshop 2, Αθήνα, 3-5 Ιουνίου 1994. Επίσης, το Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), όπου η φράση κλειδί είναι «geography matters» (η γεωγραφία ενδιαφέρει). Πάντως, αυτή η συζήτηση φαίνεται να ατονεί, προς το παρόν τουλάχιστον, καθώς οι επιλογές της Ε.Ε. για το μέλλον των Π.Π.Ε. είναι η εστίασή τους στο πολεοδομικό συγκρότημα και όχι στην περιφέρεια των πόλεων, <http://ec.europa.eu/culture>.